

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Gründe, bei den Eltern zu wohnen

Eine Befragung von Eltern junger Erwachsener mit
Trisomie 21 im Kanton Schaffhausen

eingereicht von: Virginie Bickit
Begleitung: Dr. Lars Mohr
eingereicht am: 5. Dezember 2018

Abstract

Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, wie Eltern junger Erwachsener mit Trisomie 21 die Wohnsituation ihrer Kinder einschätzen, insbesondere welche Gründe sie dafür sehen, dass die jungen Erwachsenen (noch) im Elternhaus wohnen.

Es wurden acht Elternpaare befragt, welche ein Kind mit Trisomie 21 im Erwachsenenalter zu Hause haben. Dabei wurden sie gebeten, ihre persönlichen Gründe und ihr Wohlbefinden in Bezug auf ihre Wohnsituation mit ihrem erwachsenen Kind zu schildern. In dieser Studie wurden verschiedene Themen aus der Fachliteratur bearbeitet: das Elternhaus mit einem Kind mit Trisomie 21, die Abhängigkeit und die Bindung zwischen den Eltern und den Kindern und das Thema der Ablösung. Die Studie konzentriert sich auf den Kanton Schaffhausen, in dem das Wohnangebot für Erwachsene mit einer Beeinträchtigung betrachtet wird.

Das aus dem Leitfadeninterview gewonnene Gesprächsmaterial wurde mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet und anschliessend von der Autorin diskutiert.

Ziel der Arbeit ist es einerseits, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen Einblick in einen ihnen unbekanntem Lebensausschnitt von betroffenen Eltern zu gewähren, andererseits Eltern anzuregen, sich mit dem Thema der Ablösung auseinanderzusetzen, und letztlich soll sie einen Grundstein für weiterführende Forschungsprojekte in einem noch kaum erforschten Themengebiet legen.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung und Aufbau der Arbeit	4
2. Ausgangslage	6
2.1. Wohnsituation.....	6
2.2. Fragestellung.....	9
3. Theoretische Auseinandersetzung	10
3.1. Trisomie 21.....	10
3.2. Das Elternhaus	12
3.2.1. Veränderung des Elternhauses	13
3.2.2. Besonderheiten in der Alltagsgestaltung.....	13
3.2.3. Erwachsen werden und erwachsen sein.....	16
3.2.4. Entwicklungsaufgaben.....	17
3.2.5. Zukunftsvorstellungen.....	17
3.3. Ablösung	19
4. Mögliche Gründe.....	21
4.1. Familiäre Situation.....	21
4.2. Abhängigkeit und Ablösung	22
4.3. Zeitpunkt.....	23
4.4. Unzureichendes Angebot und Unterstützung des Kantons	23
4.5. Gesellschaftliche Sichtweise.....	24
5. Fazit	26
6. Forschungsvorgehen.....	28
6.1. Methodik.....	28
6.2. Erhebungstechnik.....	28
6.2.1. Datenerhebung mittels Leitfadeninterview	28
6.2.1.1. Erstellung des Leitfadens.....	29
6.2.1.2. Interviewpartner	31
6.2.1.3. Pretest	32
6.2.1.4. Interviewführung und Datenaufzeichnung	33
6.2.2. Schweigepflicht, Datenschutz und Anonymisierung	35
6.3. Aufbereitungstechnik	36
6.4. Auswertungstechnik.....	36
7. Darstellung der Ergebnisse	38
7.1. Wohlbefinden.....	39
7.1.1. Zusammenfassung und Diskussion	40
7.2. Gründe	42

7.2.1.	Familiäre Situation	43
7.2.2.	Wille des Kindes	43
7.2.3.	Nicht idealer Zeitpunkt	44
7.2.4.	Noch kein Thema	44
7.2.5.	Gewohnheit	45
7.2.6.	Kein Vertrauen.....	45
7.2.7.	Finanzielle Gründe	46
7.2.8.	Andere Gründe	46
7.2.9.	Zusammenfassung und Diskussion	47
7.3.	Andere Themen	49
7.3.1.	Ablösung	49
7.3.2.	Abhängigkeit und Bindung	50
7.3.3.	Idealer Zeitpunkt.....	52
7.3.4.	Zusammenfassung und Diskussion	53
7.4.	Angebot und Unterstützung des Kantons.....	54
7.5.	Zukunftsvorstellung und gesellschaftliche Sichtweise	56
7.5.1.	Idealvorstellung	57
7.5.2.	Bedenken und Sorgen	60
7.5.3.	Auswirkungen.....	61
7.5.4.	Gesellschaftliche Sichtweise.....	62
7.5.5.	Zusammenfassung und Diskussion	63
8.	Beantwortung der Fragestellung.....	64
9.	Rückblick auf den Forschungsprozess: Methodenkritik	66
9.1.	Literaturrecherche.....	66
9.2.	Erhebungstechnik.....	66
9.2.1.	Leitfadeninterview.....	66
9.2.2.	Interviewpartner	67
9.3.	Aufbereitungstechnik	68
9.4.	Auswertungstechnik.....	68
10.	Fazit und Ausblick	70
11.	Danksagung	71
12.	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	72
13.	Literaturverzeichnis	73
14.	Anhang.....	78

1. Einleitung und Aufbau der Arbeit

*«Er lebt deshalb noch bei uns. Das Wichtigste ist doch, dass er sich einfach wohlfühlt»,
(Interview 8, M8, Z 232)*

Eine Mutter nennt einen der Gründe, weshalb ihr 25-jähriger Sohn noch zu Hause wohnt. In unserer westlichen Kultur ist der Auszug aus dem Elternhaus ein selbstverständlicher und nachvollziehbarer Schritt in der Entwicklung jedes jungen Erwachsenen, den er/sie und seine/ihre Eltern zu bewältigen haben. Bei Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung ist dies jedoch oft anders.

Geht es wirklich nur um das Wohlbefinden des Kindes, dass es sich zu Hause wohlfühlt, oder spielen noch andere Aspekte in die Entscheidungen hinein? Erschwert die besondere Bindung zu einem Kind mit Beeinträchtigung, welche die Eltern verspüren, einen möglichen Auszug aus dem Elternhaus? Oder sind es die Bewältigung der Trennung der Eltern und des beeinträchtigten Kindes beim Auszug und das Nicht-Ioslassen-Können? Oder mangelndes Vertrauen in das Übergeben der Verantwortung an neue Bezugs- und Betreuungspersonen in den Institutionen, welche ein alternatives Wohnangebot zum Elternhaus anbieten? Diese Grundfragen begleiten diese Forschungsstudie, um herauszufinden, welche Gründe betroffene Eltern dafür haben, dass ihr erwachsenes Kind mit Trisomie 21 noch zu Hause wohnt.

Matthias Küchler beschreibt im Vorwort seiner Dissertation (2006, XXI): «Der Lebensweg der überwiegenden Mehrzahl aller Menschen mit geistiger Behinderung ist immer noch von Sondereinrichtungen bestimmt. Er führt in der Regel ohne Wahlmöglichkeiten von der Frühförderung über den Sonderkindergarten und die Sonderschule in eine Werkstatt für behinderte Menschen und eine voll- oder teilstationäre Wohnform oder sie bleiben im Elternhaus.» Weiter erklärt Küchler (ebd.), dass Familien mit einem Kind mit einer intellektuellen Beeinträchtigung nach der Schulausbildung darauf konzentriert seien, wie es mit der beruflichen Situation weitergehe. Viele lassen die Wohnsituation vorerst ausser Acht. Die Auseinandersetzung mit dem Wohnen komme erst später. So würden sie im Elternhaus bleiben oder eine kombinierte Möglichkeit beginnen, in der das Wohnen sogleich mit der Arbeit verbunden werde. Laut einer Studie von Monika Seifert (1998a) ist davon auszugehen, dass etwa die Hälfte aller Menschen mit geistiger Behinderung in Deutschland in der Familie lebt. In der Schweiz liegen dazu keine Ergebnisse vor (S. 163).

Diese Thematik ist der Autorin als Zwillingsschwester eines jungen Mannes mit Trisomie 21 bekannt. Sie durfte seine Schullaufbahn, Stellen- und Wohnungssuche haut- und zeitnah miterleben und tatkräftig unterstützen. Nach ihrem Auszug aus dem Elternhaus nach dem Studium zur Primarlehrerin entschied sich ihr Bruder auch dafür. Die Frage, welche Tätigkeit er nach seiner Berufslehre ausüben und wo er wohnen sollte, beschäftigte die ganze Familie. Schnell merkte sie, dass sie als Angehörige eine andere Vorstellung und andere Wünsche haben als ihr Sohn und Bruder. Die Angehörigen hätten die Möglichkeit einer privaten Familie gewählt, aber er zog dem das Wohnheim mit seinesgleichen vor. Im Bekanntenkreis der Autorin wohnen neun der zehn Erwachsenen mit Trisomie 21 noch im Elternhaus. Dabei entstand eine Diskussion, welche Entscheidungen anhand welcher Merkmale gefällt werden und was die Gründe dafür sein können, warum viele im Elternhaus wohnen. Mit dieser Arbeit möchte die Autorin die Wohnsituation von Eltern junger Erwachsener mit Trisomie 21 erforschen und

die Situation der Angebote im Kanton Schaffhausen für Menschen mit einer Beeinträchtigung mit Fokus auf Menschen mit Trisomie 21 näher betrachten. Die vorliegende Arbeit bietet einen Einblick in das Thema Wohnen im Elternhaus mit den entsprechenden Themen der Ablösung und Entscheidungsfindung zur Wohnungssuche mit einem Kind mit Trisomie 21.

Diese Theses besteht aus einem theoretischen und einem empirischen Teil. Aus der Ausgangslage wird im ersten Teil die Theorie abgeleitet, wobei zentrale Begriffe erläutert und die wichtigsten Themen beschrieben werden. Daraus erfolgt die Ableitung von Leitthemen, welche nach einer Methodenbeschreibung im empirischen Teil durch Interviews mit Eltern analysiert und ausgewertet werden. Im Anschluss werden die Ergebnisse vorgestellt, interpretiert und diskutiert. Anhand der Ergebnisse werden die Fragestellungen dieser Arbeit beantwortet und Schlussfolgerungen gezogen, zudem wird ein Ausblick auf weitere mögliche Forschungsthemen gemacht.

2. Ausgangslage

Im folgenden ersten Kapitel wird ein Überblick zu der momentanen Wohnsituation in der Schweiz aufgezeigt. Dabei zeigen die Daten, wie viele Menschen mit einer Beeinträchtigung in einem privaten Haushalt oder in einer Institution leben. Als Ausgangslage für diese Thematik wird der Kanton Schaffhausen, der Arbeitsort der Verfasserin, gewählt.

2.1. Wohnsituation

Gemäss dem „Bundesamt für Statistik“ (2018) leben in der Schweiz 793'000 Menschen im Alter von 15 bis 64 Jahren in einem privaten Haushalt und 38'000 in einer Institution. Diese repräsentativen Daten für die Schweiz sind aber nur bis 2015 verfügbar. Für die Studie «Anteil von Menschen mit Behinderung in verschiedenen Bevölkerungsgruppen, welche in einem Privathaushalt leben» (Bundesamt für Statistik, 2015) wurden Menschen mit Behinderung telefonisch befragt. Sie unterscheidet zwei Probandengruppen: Menschen mit einer Behinderung (dazu zählen all jene Krankheiten, welche seit mindestens sechs Monaten andauern und Aktivitäten des täglichen Lebens einschränken) und Menschen mit einer starken Behinderung (sehr eingeschränkt in den ADL¹). Als behindert gelten gemäss Gleichstellungsgesetz Personen, die ein dauerhaftes Gesundheitsproblem haben und bei der Ausübung der ALDs eingeschränkt sind. Dabei handelt es sich um Menschen mit einer Behinderung, welche bei einer der nachstehenden Aktivitäten Schwierigkeiten zeigen, diese selbständig auszuführen: Essen zubereiten, telefonieren, einkaufen, Wäsche waschen, leichte Hausarbeiten erledigen, sich um Finanzen kümmern, öffentliche Verkehrsmittel benützen. Junge Erwachsene mit Trisomie 21 zählen zur Gruppe „Menschen mit Behinderung“. (In der nachstehenden Abbildung hellviolett markiert.)

Ein Privathaushalt wird definiert als Haushalt, in welchem eine Familie oder MitbewohnerInnen in einer normalen Wohnung (gemäss dem Standard) leben. Privathaushalte sind alle Haushalte, die weder kollektiv (Heime, Spitäler, Kinder- oder Studentenheime, Gefängnisse usw.) noch administrativ sind (Sonderfälle von Personen, die in der Gemeinde registriert sind, aber da nicht leben, wie Menschen mit Behinderungen, die in Heimen in einer weiteren Gemeinde leben; oder da leben, aber keine offizielle Wohnung haben, wie Obdachlose).

Zusammenfassend leben gemäss dieser Grafik (2015) insgesamt 22% der Schweizer Bevölkerung mit einer Behinderung in einem privaten Haushalt (siehe Abbildung 1). Davon sind 4.2% stark eingeschränkt. 25.5% aller sind Frauen und 18.2% Männer. Für diese Arbeit sind zwei Altersgruppen relevant: Der Anteil der 16- bis 24-Jährigen mit einer Behinderung im Total beträgt 11.9% und der 25- bis 34-Jähriger 12.1%. In der Ostschweiz wohnen 23.1% in einem privaten Haushalt (vgl. Bundesamt für Statistik, 2018).

¹ ADL bedeutet „*activity of daily life*“. Dabei handelt es sich um Aktivitäten des täglichen Lebens, wie zum Beispiel sich anziehen, sich waschen oder kommunizieren.

Anteil von Menschen mit Behinderungen in verschiedenen Bevölkerungsgruppen, 2015

Wohnbevölkerung 16 Jahre und mehr, die in einem Privathaushalt lebt

Abbildung 1: Bundesamt für Statistik „Anteil von Menschen mit Behinderungen in verschiedenen Bevölkerungsgruppen“, 2015

Um einen Überblick für den Kanton Schaffhausen zu geben, wurde ein kurzer telefonischer Austausch (26.9.18) mit der Fachstelle Behinderung des Kantonalen Sozialamtes in Schaffhausen getätigt. Dabei wurde mitgeteilt, dass es im Kanton Schaffhausen grundsätzlich Personen mit kognitiver Beeinträchtigung gebe, welche selbständig wohnen würden, und solche, die bei ihren Eltern wohnen würden. Aus Datenschutzgründen werden aber keine Zahlen genannt. Privat lebende Personen, die keine Leistung beanspruchen, werden ebenfalls aus Datenschutzgründen nicht erfasst. Zudem können keine Angaben gemacht werden, wie viele Menschen mit einer geistigen Behinderung im Kanton Schaffhausen wohnen. Im Kanton Schaffhausen haben fünf Träger eine Bewilligung als IFEG-Institution² und bieten Wohngelegenheiten an. Im Anhang 14.7. ist ein entsprechender Überblick verfügbar. Dabei handelt es sich um etwa 17 verschiedene Wohnsituationen, die zur Wahl stehen, da im Rahmen von Autonomie und Wahlfreiheit die Angebote differenziert werden. Die Stiftungen unterscheiden interne und externe Wohnmöglichkeiten, welche sich nach Betreuungs- und Unterstützungsbedürfnis, dem Grad der Selbständigkeit und der Teilhabemöglichkeit unterscheiden. Die meisten bieten einen Wohnplatz in einem vollumfänglich betreuten Wohnheim bis hin zu einem sogenannten „begleiteten Wohnplatz“ an: Plätze, in denen die Haushaltsführung, die Pflege und die

² IFEG Institutionen sind gemäss dem Bundesgesetz Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen.

Essenszubereitung möglichst selbständig oder mit wenig Begleitung erfolgen, die Bewohner einen externen Arbeitsplatz haben und ihre Freizeit selbständig organisieren (vgl. Ungarbüehl, 1.10.18). Innerhalb des Wohnens wird in allen Institutionen Wohntraining angeboten: Für das Wohnen Notwendiges wird gemeinsam oder nach Bedarf speziell individuell mit den Klientinnen und Klienten verrichtet. Ziel ist es, dass die betreute Person je nach eigenen Wünschen und Ressourcen das eigenständige Wohnen lernen und üben kann; es kann sein, dass sie später in eine selbständigere Wohnform wechselt (aus dem Gespräch mit der Fachstelle Behinderung im Kanton Schaffhausen, 26.9.18). Als Angebot der Tagesstruktur gibt es in verschiedenen Institutionen die Wohnschule auf Wunsch des Klienten. Dabei wird halbtages- oder tagesweise alles für das selbständige Wohnen gelernt und geübt. Auch hier ist es das Ziel, dass die Person in eine selbständigere Wohnform wechseln kann. In Kooperation mit dem Kanton, Pro Infirmis und den Institutionen wurden Projekte entwickelt, dass Personen mit kognitiven Beeinträchtigungen eine eigene Wohnung, Wohnbegleitung sowie teilzeitliche Kurse (Finanzen, Kochen, Wäsche waschen etc. lernen) anbietet. Ziel ist es, ausserhalb der Institutionen alle Fertigkeiten für das selbständige Wohnen zu lernen und umzusetzen. Schliesslich gibt es auch Wohnbegleitungen, in welcher eine Person selbständig wohnt und mehrmals pro Woche Unterstützung zu Hause erhält (ebd.).

Werden die Zahlen des Bundesamts für Statistik (siehe Abbildung 1) im Hinblick darauf betrachtet, wo junge Erwachsene mit einer Behinderung leben, kann zwischen zwei Wohnsituationen unterschieden werden, dem Elternhaus und externen, von öffentlicher Hand oder privat organisierten Institutionen. Die Mehrheit aller jungen Erwachsenen wohnt bei Berufseintritt bei den Eltern.

Bereits diese Zahlen und Aussagen zeigen, dass die meisten Menschen mit einer Behinderung als junge Erwachsene in einem privaten Haushalt leben. Dies deckt sich mit den Erfahrungen der Verfasserin dieser Arbeit. Obwohl der Kanton Schaffhausen ein vielfältiges Angebot bereitstellt, wird dies offenbar von vielen Familien mit jungen Erwachsenen (insbesondere mit Trisomie 21) nicht genutzt. Diese Diskrepanz führt die Autorin zu der forschungsleitenden Fragestellung.

2.2. Fragestellung

Um die Wohnsituation im Elternhaus mit jungen Erwachsenen mit Trisomie 21 aus Elternperspektive zu erforschen, wird die zentrale Frage dieser Arbeit folgendermassen formuliert:

- **Welche Gründe sehen Eltern für ihre erwachsenen Kinder mit Trisomie 21 für ihr Wohnen im Elternhaus?**

Weitere Fragen in diesem Zusammenhang sind:

- **Wie erleben die Eltern die Wohnsituation ihrer erwachsenen Kinder mit Trisomie 21?**
- **Welche Kriterien muss ein Wohnangebot für die Eltern erfüllen, um zu befürworten, dass die Tochter/der Sohn dies wahrnimmt und auszieht?**

Diesen Fragen wird in diesem Forschungsprojekt nachgegangen, indem betroffene Eltern zu ihren Erfahrungen und Gedanken in Interviews befragt werden und die Möglichkeit haben, ihre Gründe und ihre Sichtweise darzulegen. Ziel der Forschungsarbeit ist es, einen Einblick in diesen Sachverhalt zu gewinnen. Aus den verschiedenen Antworten sollen einerseits Hinweise zur Befindlichkeit und andererseits ein Überblick zu den Gründen der aktuellen Wohnsituation gewonnen werden. Die vorliegende Arbeit gilt als eine explorative Studie, bietet dabei keinen abgeschlossenen Erkenntnisstand, vielmehr stellt sie einen Diskussions- und Entwicklungsbeitrag dar.

3. Theoretische Auseinandersetzung

In Deutschland ist die Thematik, wie Eltern behinderter Kinder ihre Situation im Alltag erleben, wie die Ablösung erlebt wird und wie sie sich fühlen, bereits Gegenstand intensiver Forschung. Entsprechend gross ist das Literaturangebot dazu (z.B. Eckert 2007; Eckert 2008; Klauss 1995; Klauss 2015; Seifert 2006; Schultz 2010 u.a.). In der Schweiz gibt es noch wenige Publikationen dazu und im Kanton Schaffhausen liegen dazu keine Forschungsergebnisse vor.

Aus der Vielzahl der vorhandenen deutschen Publikationen und Veröffentlichungen lässt sich kein allgemeines Bild zur Wohnsituation von jungen Erwachsenen mit einer geistigen Behinderung oder zu den möglichen Gründen ableiten. Dies liegt einerseits am Untersuchungsgegenstand, um die Familien in ihrer Privatsphäre zu schützen. Dennoch ist eine theoretische Auseinandersetzung mit den zentralen Themen für die Beantwortung der Fragestellung wichtig. Deshalb beginnt dieses Kapitel mit der Klärung zentraler Begriffe und Theorien, die für die Beantwortung der Fragestellung und das Thema relevant sind. Anschliessend werden die zentralen Themen wie Entwicklungsaufgaben, Lebensübergänge, Alltagsbewältigung und Zukunftsvorstellungen in dieser Masterarbeit erklärt und fachlich diskutiert.

3.1. Trisomie 21

Die Arbeit setzt sich grösstenteils mit der Behinderungsform „Trisomie 21“ auseinander. Dieser Begriff entstand, als ein überzähliges Chromosom von dem französischen Genetiker Jérôme Jean Louis Lejeune im Jahr 1959 entdeckt wurde, und wird bis heute in den meisten Fachkreisen verwendet (vgl. Selikowitz, 1992, S. 42f.). Bei den betroffenen Menschen ist das Chromosom 21 nicht wie gewöhnlich zwei Mal, sondern drei Mal (Trisomie) vorhanden. Dieses zusätzliche Chromosom (insgesamt 47 statt 46) hat zur Folge, dass sich ein betroffenes Kind anders entwickelt als ein Kind mit gewöhnlicher Anzahl an Chromosomen. Das zusätzliche Chromosom beeinflusst die körperliche und geistige Entwicklung (vgl. Storm, 2009, S. 166f.). Häufig leiden Menschen mit Trisomie 21 an angeborenen Herzfehlern oder einer Missbildung des Magen-Darm-Trakts. Typisch sind zudem eine kognitive Beeinträchtigung, ein schwacher Muskeltonus und eine verzögerte sprachliche Entwicklung (vgl. Sarimski, 2014, S. 224ff.). Als Pendant gilt der Begriff „Down-Syndrom“. Der Begriff geht auf den englischen Arzt John Langdon H. Down zurück, welcher als Erster das klinische Bild umriss. Er beschrieb im Jahr 1866 Patienten mit bestimmten Symptomen und grenzte sie von anderen Menschen mit einer geistigen Behinderung ab (vgl. Storm, 2009, S. 170). Down erkannte schon damals, dass sie durch Übungen ihre Potenziale entfalten und sich dadurch besser entwickeln können, und setzte sich somit für eine Förderung dieser Menschen ein. „Down-Syndrom“ ist in der Gesellschaft stets ein gebräuchlicher Begriff.

Menschen mit Down-Syndrom haben als Säuglinge und Kleinkindern ganz normale Bedürfnisse und als Jugendliche und Erwachsene individuell unterschiedliche, überwiegend altersgemässe Wünsche und Vorstellungen (vgl. Wilke, 2004, S. 10). Weiter betont Wilke (2004), dass zwar syndromspezifische Beeinträchtigungen typische gemeinsame Veränderungen bewirken würden, jedoch trotz der syndromtypischen Gemeinsamkeiten stets die Individualität jedes Einzelnen anzuschauen sei (ebd.). Sarimski (2014) präzisiert diese Aussage dahingehend, dass Menschen mit Down-Syndrom zwar die gleichen genetischen Besonderheiten hätten, aber trotzdem jeder Mensch eine eigene Persönlichkeit mit Stärken und Schwächen und individuellen Entwicklungsverläufen habe (S. 16). Freundlichkeit,

Umgänglichkeit, Lebensfreude und Neigung zu Spässen sowie ihre Gabe zur Nachahmung zählen zu den typischen Charaktereigenschaften von Menschen mit Down-Syndrom (ebd., S. 15).

Grundsätzlich entwickeln sich Kinder mit Trisomie 21 gegenüber der Vergleichsgruppe ohne Behinderung langsamer. Die körperliche Entwicklung ist altersentsprechend normal (vgl. Selikowitz, 1992, S. 50ff.). Sarimski (2014, S. 230) und Selikowitz (1992, S. 54) beschreiben, dass die kognitive Entwicklung eine zunehmende Verlangsamung im Verlauf zeige. Je älter das Kind wird, umso langsamer entwickelt es sich. Im Erwachsenenalter kann dies bis zum Verlust erworbener Kompetenzen und zu einer beginnenden Demenz führen.

Aus einer Studie von Sarimski (2014) geht hervor, dass die Wachheit der Kinder, ihr minimales Interesse und ihr Engagement hinderlich, ihre soziale und emotionale Ansprechbarkeit aber förderlich wirken können (S. 234f.). Das heisst, für Kinder mit Down-Syndrom ist es sehr typisch, dass sie sich relativ schnell Hilfe bei Erwachsenen suchen. «Eine geringe Ausdauer bei herausfordernden Aufgaben und ein höheres Mass ausweichender Verhaltensweisen können den Erwerb neuer Kompetenzen nachhaltig hemmen» (ebd., S. 236). Eine solche Hilfestrategie könnte sein, dass sie sehr motiviert sind, soziale Kontakte zu knüpfen, um eben Schwierigkeiten zu umgehen oder zu lösen. Dies wird durch «die Aufmerksamkeit und soziale Zuwendung seitens der Erwachsenen verstärkt und ist in diesem Sinne adaptiv, um mit sozialen Anforderungen umzugehen. Sie hemmt aber gleichzeitig den Erwerb neuer Kompetenzen, indem sie Gelegenheiten zum Lernen aus der selbständigen Auseinandersetzung mit Aufgaben reduziert» (ebd., S. 237f.).

Jugendliche und junge Erwachsene mit Down-Syndrom zeigen im Allgemeinen ein ausgeglichenes Temperament, soziale Kontaktfreude und eine gute soziale Anpassungsfähigkeit (ebd., S. 257).

Die Stärken in den sozialen Kompetenzen im Vergleich zu anderen Entwicklungsbereichen zeigen Kinder mit Down-Syndrom auch in adaptiven Kompetenzen (vgl. Sarimski, 2014, S. 238). Adaptive Kompetenzen sind erlernbare kognitiv-kommunikative, soziale und praktische Fähigkeiten, die viel stärker als die Intelligenz auf die praktische Lebensbewältigung im Alltag fokussiert sind (vgl. Sarimski, 2016, S. 220). Sie bestimmen massgeblich die persönliche Autonomie sowie die Bewältigung alters- und kulturtypischer gesellschaftlicher Anforderungen und sind damit zentral für die individuelle Lebensqualität (ebd.). Gemäss der Studie Sarimskis (2014) sind vor allem in den kognitiv-kommunikativen und praktischen Kompetenzen Entwicklungsrückstände sichtbar. Die Entwicklung im Bereich der Grobmotorik und der Sprachentwicklung ist bei Menschen mit Trisomie 21 weniger weit (S. 240). Das heisst, dass die adaptiven Kompetenzen in lebenspraktischen und sozialen Fertigkeiten signifikant höher als die sprachlichen und motorischen sind (ebd., S. 241). Hierbei ist das Sprachverständnis jedoch weiterentwickelt als die expressive Sprachfähigkeit.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Menschen mit Trisomie 21 zwar ein Chromosom mehr besitzen, jedoch in ihrem Wesen und in ihrer Lebensgestaltung kaum Unterschiede zu anderen ohne geistige Beeinträchtigungen zeigen. Innerhalb der Gruppe aller Menschen mit Trisomie 21 herrscht eine grosse Heterogenität. «Menschen mit Down-Syndrom bilden eine sehr heterogene Gruppe, deren syndromtypischen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen recht verschieden sein können, wie denn auch ihre Fähigkeiten und Interessen sehr unterschiedlich ausgeprägt sind» (Wilke, 2004, S. 10). Entsprechend gilt dies auch für den Bereich des Wohnens. Manche Menschen mit Down-Syndrom leben

alleine in einer Wohnung und brauchen Unterstützung, andere wohnen in einem Wohnheim oder in einer Aussenwohngruppe mit anderen Betroffenen. Wiederum andere leben bei ihrer Familie. Personen mit Trisomie 21 leben häufiger selbständig oder in anderer Weise privat, da ihre Inklusion oft einfach ist. Auch leben sie gesünder und dadurch länger und werden dank des medizinischen Fortschritts bedeutend älter. In der Ausstellung „touchdown“ in Bern von und mit Menschen mit und über das Down-Syndrom und dem gleichnamigen Buch wird beschrieben, dass die Bedürfnisse in Bezug auf Wohnen bei jedem Menschen unterschiedlich seien, ganz gleichgültig ob die Person das Down-Syndrom habe oder nicht (vgl. Wolfs, 2016, S. 36). Jeder Mensch müsse für sich selbst herausfinden, wie und wo er oder sie am liebsten wohnen möchte. «Und jeder Mensch braucht Unterstützung, um diese Wünsche zu verwirklichen» (ebd.).

Um das Leben mit Down-Syndrom im Alltag zu beschreiben, wird zuerst der Schwerpunkt auf das Elternhaus und die Entwicklung zum Erwachsenen gelegt.

In dieser Arbeit geht es ausschliesslich um die Eltern von jungen Erwachsenen mit Down-Syndrom. Doch vielfach gelten Beschreibungen allgemein für junge Erwachsene mit einer intellektuellen Beeinträchtigung.

3.2. Das Elternhaus

Die Eltern³ sind gemäss Speck (2016) die Primär-Erzieher jedes Kindes (S. 327). Durch sie machen die Kinder die grundlegenden Lebens- und Lernerfahrungen. Durch sie entwickeln sie Fähigkeiten und übernehmen Einstellungen für das spätere Lebensgefühl. Das Elternhaus definiert den Ort, an dem ein Kind bei seinen Eltern mit prägendem erzieherischem Einfluss aufwächst (ebd.). Oft ist dieser Begriff im Kontext des Themas der Ablösung zu sehen, wenn sich das Kind aus der Abhängigkeitsbeziehung löst und in eine Situation der Selbständigkeit oder Autonomie wechselt (ebd.).

Eltern eines Kindes mit Trisomie 21 sind in erster Linie Eltern wie alle anderen auch. Die Herausforderung, die alltäglich auf sie zukommt, ist jedoch höher als bei Eltern eines Kindes ohne Beeinträchtigung (vgl. Neugebauer, 2010, S. 40). Die Elternrolle bei der Geburt eines Kindes stellt an sich eine Herausforderung dar, da sich beide Elternteile in eine neue, noch nie erlebte Rolle begeben müssen. Ein Kind mit einer Behinderung und die aussergewöhnlichen neuen Umstände ihrer Lebenssituation können zu einer zusätzlichen Belastung beitragen. Da zudem die Behinderung irreparabel bleibt, wird das Thema „Behinderung“ dauerhaft Bestand haben. Die Anpassung der Eltern an diese neue Situation bedeutet gemäss Cloerkes (2007), sich einem langen und teilweise schwierigen Prozess auszusetzen (S. 289). Zwar verläuft das Leben im Elternhaus mit einem Kind mit Down-Syndrom oft nicht anders als mit einem Kind ohne diese oder mit einer anderen geistigen Behinderung. Aber das Familienleben wird durch jedes Kind verändert. «Der Unterschied besteht darin, dass sich die Eltern bei der Geburt eines Kindes mit einer Behinderung einer Situation anzupassen haben, die weder beabsichtigt war, noch wünschenswert erscheint; sie liegt vielmehr ausserhalb ihres Vorstellungsbereichs und sie kommt plötzlich auf sie zu: Das macht die besondere Schwierigkeit aus»

³ In dieser Arbeit wird das Wort Eltern auf alle Primär-Erzieherinnen und -Erzieher in einer Partnerschaft sowie auch Alleinerzieherinnen und Alleinerzieher bezogen.

(ebd.). Der Alltag mit einem Kind unterscheidet sich dadurch, dass das Kind mehr Präsenz braucht, mehr Hilfe bei alltäglichen Situationen erforderlich ist, wie auf die Toilette zu gehen, sich richtig an- und auszuziehen.

3.2.1. Veränderung des Elternhauses

Die Bedeutung des Elternhauses und das Engagement von Eltern haben sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Seit den Gründungen der ersten Elternvereinigungen in den 1950er Jahren traten diese in den 1980er/1990er Jahren zunehmend selbstbewusst und aktiv in der Gesellschaft auf. Dabei entwickelten sich Begriffe wie Empowerment⁴ und Normalisierungsprinzip⁵, Selbsthilfe und eine bedeutungsvolle Integrationsbewegung, welche bis heute zu spüren ist und die Rolle der Eltern und Familie im System verändert hat (vgl. Eckert, 2007, S. 41). In einer Gesellschaft, in der grösstenteils nach wie vor nur sehr wenige Begegnungen mit Menschen mit einer Behinderung stattfinden, ist davon auszugehen, dass auch Eltern vor der Geburt ihres Kindes mit Down-Syndrom wenige Berührungspunkte mit dem Thema hatten. Dementsprechend sind ihre eigenen Vorstellungen durch Unsicherheit, Skepsis und eventuell auch durch Vorurteile gekennzeichnet. Diese Konfrontation mit dem Thema Behinderung im Allgemeinen und der eigenen Familie verlangt eine intensive und persönliche Auseinandersetzung (ebd., S. 43). Das bedeutet, dass der Umgang mit den unmittelbar im alltäglichen Leben erfahrenen individuellen und gesellschaftlichen Wertvorstellungen für Eltern im Leben mit einem behinderten Kind herausfordernd ist. Dies führt zu einer Reihe von Besonderheiten in der Alltagsgestaltung.

3.2.2. Besonderheiten in der Alltagsgestaltung

Im Elternhaus mit einem Kind mit einer Behinderung entstehen Alltagsherausforderungen in einer anderen oder intensiveren Form (vgl. Eckert, 2012, S. 43). Die Familien erleben Besonderheiten in praktischen Herausforderungen der Organisation des Alltags, finanzielle und materielle Belastungen, Auseinandersetzungen mit den eigenen und gesellschaftlichen Wertvorstellungen oder dem eigenen familiären Sozialkonstrukt (ebd., S. 44).

Eckert (2007a) nennt zusammenfassend mehrere Aufgaben, bei denen sich die Eltern in der Alltagsgestaltung neu orientieren müssen. Sie müssen die vorhandenen intuitiven Erziehungskompetenzen erweitern, geeignete Förder-, Betreuungs- und Behandlungsangebote suchen und die Angebote zeitlich in den Familienalltag einplanen und integrieren, die eigenen Vorstellungen reflektieren sowie Reaktionen auf besondere Situationen überlegen und sich mit der Gestaltung sozialer Beziehungen auseinandersetzen (S. 46).

Eltern eines Kindes mit einer Beeinträchtigung haben durch die aussergewöhnlichen Umstände ihrer Lebenssituation andere Belastungen zu tragen als Eltern eines Kindes ohne Beeinträchtigung. Eckert (2012) beschreibt mögliche Belastungsfaktoren wie folgt (S. 13):

⁴ Empowerment steht für Selbstermächtigung oder Selbstbefähigung und bezeichnet Massnahmen, die die Autonomie und Selbstbestimmung im Leben von Menschen in der Gesellschaft erhöhen sollen und es ihnen ermöglichen, ihre Interessen selbstbestimmt und selbstverantwortlich zu vertreten und umzusetzen (vgl. Theunissen, 2013, S. 104).

⁵ Das Normalisierungsprinzip hat das Ziel, das Leben von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen in allen Phasen so normal wie möglich zu gestalten (vgl. Theunissen, 2013, S. 256).

<p><i>Eltern-Kind-Beziehung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Erschwerte Bedingungen für Beziehungsaufbau infolge eingeschränkter Kommunikations- und Ausdrucksmöglichkeiten des Kindes • Besonderer Betreuungs-, Pflege-, Erziehungs- und Förderbedarf des Kindes • Umgang mit Verhaltensbesonderheiten des Kindes (z.B. Unruhe, Aggressivität etc.) 	<p><i>Familiäre Alltags- und Beziehungsgestaltung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Anforderung an Zeitmanagement • Mangel an Freiraum für Paarbeziehung und Geschwisterkinder • Hohe Anforderungen an Gestaltung von Interaktions- und Kommunikationsstrukturen der ganzen Familie
<p><i>Emotionale Befindlichkeit der Eltern</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sorge um Zukunft des Kindes • Nachdenken über das Thema Behinderung: ambivalente Gefühle zwischen Ablehnung und Akzeptanz, zwischen Sinn- und Schuldgefühlen • Zweifel an eigener Handlungsfähigkeit und persönlicher Kompetenz • Vernachlässigung eigener Bedürfnisse und Interessen 	<p><i>Ausserfamiliäre Kontakte</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Konfrontation mit öffentlichen Reaktionen auf die Behinderung des Kindes • Erfahrungen von fehlender Anerkennung, Achtung und Unterstützungsbereitschaft im sozialen Umfeld • Abnahme von sozialen Kontakten • Erschwerter Zugang zu benötigten institutionellen Hilfsangeboten • Unbefriedigende Gestaltung des Kontaktes zu Fachleuten

Tabelle 1: Belastungsfaktoren von Eltern mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung (zusammengestellt von Bärtsch, 2013, S. 5 nach Eckert, 2008, S. 17)

- *Eltern-Kind-Beziehung:* Es entsteht häufiger zeitlicher Mehraufwand für Versorgung, Betreuung und Förderung: Viele verschiedene Untersuchungs-, Förder- und Therapietermine müssen wahrgenommen und organisiert werden; diese setzen die Eltern immer wieder unter einen Verantwortungsdruck und stellen eine Herausforderung dar, um dies alles zu koordinieren – vor allem bei der vielfach im Vergleich zu Gleichaltrigen zeitlich umfassenderen Betreuung und Beaufsichtigung des Kindes, evtl. auch persönliche Einschränkungen der Eltern (hinsichtlich der eigenen Berufstätigkeit und Freizeitgestaltung, Zeit für Geschwisterkinder oder Freiraum für Erholung und persönliche Interessen) (vgl. Eckert, 2012, S. 6ff.). Nebst der Anforderung, in besonderer Weise den Alltag zu bewältigen, gilt es eine emotionale Beziehung zum Kind herzustellen und sich in die neue Eltern- und Geschwisterrolle einzufinden (vgl. Krause, 1997, S. 19). Hierbei ist die Einfeldung in die Rolle als Eltern behinderter Kinder gekennzeichnet durch Verunsicherung, ausbleibende Bestätigung und stärker eingeschränkte Handlungsoptionen. Eine Bestätigung erfolgt einerseits durch das soziale Netzwerk der Eltern und andererseits durch das Kind selbst. Diese gründet sich auf positive Emotionen im Umgang mit dem Kind

oder darauf, dass sie Selbstsicherheit aus den vom Kind erbrachten Leistungen und Entwicklungsfortschritten schöpfen, durch die sie sich in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt fühlen (vgl. Engelbert, 1999, S. 31). Engelberg stellt zudem fest, dass wenn die Beziehung zum behinderten Kind, insbesondere bei herausforderndem Verhalten, problematisch erlebt werde, vermutlich die positive emotionale Hinwendung zum Kind schwerfalle, was von zunächst angenehmen Gefühlen zu Sorgen, Unsicherheit bis hin zu Ablehnung führen könne (ebd.).

- *Familiäre Alltags- und Beziehungsgestaltung:* Der „familiäre Alltag“ kann das Familienleben bedeuten, welches das familiäre Beisammensein beinhaltet, oder auch «Aktivitäten, die zur Erhaltung familiärer Grundstrukturen notwendig sind» beinhalten (Eckert, 2002, S. 33). Dabei sind zeitliche Strukturierungen und Organisationen von Tagesabläufen, familiäre Aufgaben und Rollenverteilungen im Alltag zu definieren. Die beschriebenen Veränderungen im familiären Leben mit einem behinderten Kind können Auswirkungen sowohl auf der Ebene der Alltags- und Lebensplanung als auch bei der Gestaltung von Beziehungen innerhalb der Familie mit sich bringen. Denn nach Jetter (1995) kann die Alltagsroutine im familiären Alltag ein Ausdruck der «Verbundenheit der Familienmitglieder in der gelebten Sicherheit geglückten Alltagslebens werden» (S. 52 in Eckert, 2002, S. 34). Doch eine zufriedenstellende Gestaltung des Alltags von Familien ist eine hohe Anforderung.
- *Emotionale Befindlichkeit der Eltern bezüglich Behinderung:* Bei Kindern mit einer Beeinträchtigung kann es sein, dass die Beeinträchtigung erst im Laufe der Zeit festgestellt wird, während bei Kindern mit Trisomie 21 bereits in der Schwangerschaft oder direkt nach der Geburt die Diagnose vorliegt (vgl. Wilken, 2004, S. 23). Die Diagnosemitteilung sorgt oftmals für ein grundsätzliches Hinterfragen der persönlichen Lebens- und Wertanschauungen und kann Schock, Verzweiflung, Fassungslosigkeit, Trauer und Unsicherheit um das verlorene Wunschkind auslösen (ebd., S. 23f.). Die Eltern müssen ihre eigene Rolle, die sie sich als Mutter und Vater eines „normalen“ Kindes vorgestellt hatten, aufgeben (vgl. Neugebauer, 2010, S. 35 und 54ff.). Diese Gefühle können, besonders zu Beginn, immer wieder von Neuem durchlebt werden (S. 41). Im Laufe der Zeit verändert sich die emotionale Befindlichkeit der Eltern hin zu einer tiefen Bindung zu ihrem Kind. Die Eltern sehen ihr Kind als eine Bereicherung in ihrem Leben (vgl. Schultz, 2002, S. 26).
- *Ausserfamiliäre Kontakte:* Eingeschränkte Möglichkeiten der Betreuung des Kindes ausserhalb der Familie: Eckert führt an, dass Eltern mit einem beeinträchtigten Kind verstärkt Kontakt zu ähnlich betroffenen Eltern aufnehmen und dadurch sich Unterstützung und Hilfe erhoffen würden (Schultz, 2007, S. 29) aus dem Grund, dass «die Akzeptanz und Wertschätzung des behinderten Kindes sowie der besonderen familialen Situation vielfach zu einem zentralen Kriterium für die Aufrechterhaltung bestehender sozialer Kontakte wird» (Eckert, 2007a, S. 45 in Schultz, 2007, S. 29).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass viele Familien mit einem behinderten Kind mit hohen Anforderungen im Alltag konfrontiert sein können. Dies können Besonderheiten in der Alltagsgestaltung oder die «praktischen Herausforderungen der Organisation des Alltags, Veränderungen innerfamiliärer und sozialer Beziehungen und der Auseinandersetzung mit der eigenen sowie gesellschaftlichen Wertvorstellung» sein (Schultz, 2002, S. 27). Auch Eckert (2007a) fasst zusammen, dass Familien mit einem behinderten Kind sich wie andere Familien «den Unwägbarkeiten der familialen Entwicklungsprozesse stellen, erleben manche Veränderungen der Alltagsherausforderungen jedoch in einer anderen bzw. intensiveren Form» (S. 43). Eine Familie mit einem behinderten Kind sei so stabil oder so labil, wie Familien es unter heutigen Bedingungen sein könnten. Es bestehe jedoch der Unterschied, dass sie für eine zusätzliche Herausforderung nach Lösungen ringen müssten, heisst es weiter bei Schultz (vgl. Schultz, 2002, S. 37). Im familialen Leben mit einem erwachsen werdenden Kind mit einer geistigen Behinderung lassen sich viele Parallelen zu den Themen und Herausforderungen anderer Familien benennen, gleichzeitig beschreiben betroffene Eltern häufig jedoch Besonderheiten, die in Verbindung mit der verspäteten Entwicklung ihres Kindes oder der aktuellen Situationen im Kontext der Behinderung stehen (ebd., S. 38). Entscheidend dafür ist, wie Menschen mit Trisomie 21 erwachsen werden und welche Rolle dabei die Eltern übernehmen.

3.2.3. Erwachsen werden und erwachsen sein

Bereits Kant erklärte in seiner Rechtslehre, dass die Eltern die Pflicht übernehmen, nach der Geburt für diesen Menschen zu sorgen bis hin in die Selbständigkeit (Entlassung „emancipatio“). Aber bei einem Kind mit einer Beeinträchtigung wird diese Selbständigkeit in Frage gestellt. Es bleibt in einer Abhängigkeit (vgl. Speck, 2016, S. 328). Die Frage ist jedoch: in welcher? Sind es die Eltern, die zukünftigen Betreuer oder ein anderes Familienmitglied, die diese Verantwortung übernehmen müssen? Oftmals bleibt diese „Verantwortung“ den Eltern das Leben lang bestehen, unter anderem auch deshalb, weil ihnen die Aufgabe schwerfällt, ihr Kind in die Selbständigkeit zu führen und mit der Abhängigkeit von anderen in Einklang zu bringen (ebd.).

Erwachsen werden heisst zu lernen, sein Leben selbständig in die Hand zu nehmen, nach eigenen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten und für sich selber verantwortlich zu sein. Die Entwicklung zum Erwachsensein ist ein Prozess, durch welchen sich der Mensch aus der Abhängigkeit der erzieherischen Autorität allmählich löst und sich zur Selbstbestimmtheit entwickelt (ebd., S. 353). Insbesondere beim Thema „Wohnen“ hat die Selbständigkeit Symbolcharakter, «weil es als Zeichen eines gelungenen Übergangs zum Erwachsenenalter zu bewerten ist» (Papastefanou, 2006, S. 23f.). Der junge Mensch ist in einem Spannungsfeld zwischen dem Auf- und Abbau von Bindungen. Dieser Prozess des Loslösen aus der Abhängigkeit in die Selbständigkeit setzt bei Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung sogenannte *Entwicklungsaufgaben* voraus, welche vom Erwachsenen zu bewältigen sind. Das Problem ist, dass die meisten dieser Menschen wissen, dass sie diese neuen Aufgaben, also ihre Emanzipation, nicht völlig selbständig werden meistern können und weiterhin auf Unterstützung und Begleitung angewiesen sein werden. Sie wissen auch meist intuitiv, dass sie nicht alle Erwachsenenrollen werden ausüben können (z.B. die Wohnfreiheit, das Autofahren, das Kinderbekommen etc.) (vgl. Speck, 2016, S. 354).

Menschen mit Down-Syndrom durchlaufen oft eine fast normale Jugendzeit, die vom Bestreben nach Unabhängigkeit und eigener Persönlichkeitsentwicklung und von den dafür typischen Konflikten geprägt ist. Und doch ist es nicht leicht, jemanden zum Erwachsenwerden zu erziehen, der nicht über ein kindliches Fähigkeitsniveau herauswächst. Eltern behandeln deshalb oftmals fälschlicherweise ihren Sohn/ihre Tochter so, als sei er/sie noch ein Kind. Dadurch erschweren sie sich und ihm/ihr die für seine/ihre Entwicklung notwendige Ablösungsentwicklung. Eltern haben mit der Akzeptanz ihres behinderten Kindes oftmals die Rolle übernommen, lebenslange Elternschaft zu zeigen. Sie gehen davon aus, dass sie bis ins Alter die Haupthilfeperson bleiben müssen. Die Auseinandersetzung mit dem Thema der Trennung wird somit zu einer emotionalen Überlegung: Wann haben sie als Eltern ihre Aufgabe erfüllt? Und dies führt dazu, sich vor Augen zu halten, dass es nicht darum geht, ob, sondern wann die Ablösung stattfinden sollte. Den spätestens beim Tod der Eltern findet eine (evtl. abrupte) Trennung statt (vgl. Klauss, 1995, S. 445).

3.2.4. Entwicklungsaufgaben

Der Psychologe Robert James Havighurst (Lang, Martin & Pinquart, 2012) erwähnt eine wichtige Entwicklungsaufgabe im Prozess des Erwachsenwerdens: Die Eltern helfen ihren Kindern, verantwortungsvolle Erwachsene zu werden. Dieser Auftrag gliedert sich an die gesellschaftliche wie auch an die persönliche Anforderung an, dass die Kinder irgendwann das Elternhaus verlassen und selbständig leben (S. 33-34). Dabei sind einige Entwicklungsaufgaben nötig, wie einen „Freundeskreis aufbauen“, „intime Beziehungen eingehen“ und „geschlechterspezifische Rollen aneignen“ und – die wichtigste aller – „sich von den Eltern ablösen“. Dies führt zur Entwicklung des eigenen Selbst und zur Findung seiner persönlichen Identität. Wird dieser Schritt ausgelassen, bekommen junge Erwachsene gemäss Wicki (2010) nur bedingt eine Chance, eigene Werte und Vorstellungen zu entwickeln (S. 108-113). Eine Folge davon kann dann sein, dass dieser Mensch seine Identität nicht selber erarbeitet und somit die Werte, Ziele und Überlegungen von den Eltern übernimmt. Aus diesen Gründen ist es essentiell, dass Eltern gewisse Entwicklungsaufgaben wahrnehmen, diese mit ihren Kindern thematisieren und sie bei der Bewältigung unterstützen. Insbesondere bei jungen Erwachsenen mit einer geistigen Behinderung ist dies wichtig, da sie oftmals ihre Veränderungen im Leben zwar selbst erleben und wahrnehmen, aber oft nicht genau wissen, wie sie damit umgehen sollen. Dies kann an ihren eingeschränkten kognitiven Verarbeitungs- und Bewältigungsmöglichkeiten liegen (vgl. Hennies & Kuhn, 2004, S. 134). Deshalb müssen solche Verarbeitungsschritte von aussen, in den meisten Fällen von den Eltern, übernommen werden. Diese Entwicklungsprozesse weisen zwar kaum Unterschiede im Vergleich zu Jugendlichen ohne Behinderung auf, unterliegen aber teilweise erschwerten Bedingungen. Dies kann zu Unsicherheiten insbesondere in Bezug auf die Ablösung und das Erwachsenwerden im Allgemeinen führen (ebd.).

3.2.5. Zukunftsvorstellungen

In der Einleitung wurde beschrieben, dass die meisten Eltern schon während der Schullaufbahn ihrer Kinder auf die spätere berufliche Situation konzentriert sind. Dabei lassen sie vorerst die Frage nach der Wohnform ausser Acht und behalten ihr Kind im Elternhaus (siehe Einleitung, S. 5). Die Wünsche und Zukunftsvorstellungen müssen daher erst entwickelt werden.

Holthaus und Pollmächer (2007) schreiben, dass der Auszug eines Menschen mit geistiger Behinderung sicherlich anders ablaufe als bei einem jungen Erwachsenen ohne geistige Beeinträchtigung (S. 78ff.). Ängste vor dem Ungewissen und das Abwägen sowie Einschätzen der neuen Situation können den Schritt deutlich erschweren. Und dennoch kann davon ausgegangen werden, dass die Wohnbedürfnisse sich mit denen von Jugendlichen ohne Beeinträchtigung decken. Schliesslich haben sie die gleichen Lebensbedürfnisse und Rechte, benötigen jedoch zu ihrer Realisierung ein individualisiertes und unterstützendes Angebot (vgl. Küchler, 2006, S. 446).

Was die Einstellung zu den eigenen Wünschen und Zukunftsvorstellungen angeht, so zeigt sich bei vielen jungen Erwachsenen mit Behinderung eine Ambivalenz: Auf der einen Seite wünschen sie sich mehr Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und Eigenständigkeit. Sie möchten so leben «wie andere auch». Doch je mehr sie sich bewusst werden, dass sie von Unterstützung abhängig sind, desto mehr kommen ihnen Bedenken und ihre Selbstsicherheit reduziert sich (vgl. Klauss, 2015, S. 9). Klauss erklärt weiter, dass sich viele das eigenständige, äusserlich und innerlich von der Familie unabhängige Leben nicht zutrauen würden, was im Zusammenhang damit stehe, dass sie dies nicht genug hätten ausprobieren können. Er nennt den gleichen Grund wie Küchler (siehe oben), nämlich dass die Institutionen einen vorgebahnten Weg bieten würden, welcher über wenige Freiräume und Möglichkeiten zur Selbsterprobung verfüge (ebd.). Das schafft bei den Jugendlichen ein diffuses Gefühl von Unzufriedenheit.

Küchler (2006) betont jedoch, dass die Loslösung vom Elternhaus und der Aufbau eines eigenen sozialen Lebensraums eine der zentralsten Entwicklungsaufgaben beim Erwachsenwerden seien, die alle Jugendlichen, gleich ob mit oder ohne Beeinträchtigung, zu bewältigen hätten (S. 445). Das Problem bei Jugendlichen mit einer geistigen Beeinträchtigung ist für viele Familien der Prozess des Loslassens, insbesondere der Auszug von zu Hause, wodurch dieser zusätzlich erschwert wird und sich viele Jahre hinziehen kann (vgl. Holthaus und Pollmächer, 2007, S. 78-80). Der Übergang von der Schule in eine Berufslehre, einen geschützten Arbeitsplatz oder andere Möglichkeiten gestaltet sich einfacher. Es ist somit schon vorgegeben und klar, dass die geistig behinderte Tochter oder der geistig behinderte Sohn nach dem Ende der Schulzeit arbeiten geht. Der Zeitpunkt des Auszuges findet nicht nach einem bestimmten vollendeten Ereignis statt und soll von den Eltern und dem Jugendlichen frei gewählt werden können. Somit wird jedoch dieser Übergang oft verdrängt und verschoben. Eltern haben oftmals das Gefühl, dass ihre Kinder mit dem Übergang von der Schule in die neue Situation der Arbeitswelt genug zu tun haben. Um eine mögliche Überforderung auszuschliessen, behalten sie ihre Kinder zu Hause. Der Umzug kommt dann oftmals plötzlich, überraschend und unvorbereitet, wenn es beispielsweise den Eltern aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich ist, für ihre Kinder zu sorgen (ebd.). Auf den Zeitpunkt wird später in dieser Arbeit noch detaillierter eingegangen.

Gemäss Wilken (2004) werden Eltern oftmals von den Überlegungen ihrer Töchter und Söhne und deren Wünschen und Vorstellungen über ihr zukünftiges Leben überrascht (S. 155), insbesondere, wenn die Eltern bereits konkrete Pläne haben, die sich deutlich von den Wünschen ihrer Kinder unterscheiden. Wilken betont, dass die Elternbeziehung zu den Jugendlichen in solchen Zukunftsüberlegungen sehr trivial sei.

3.3. Ablösung

«Das Loslassen ist nicht einfach», wird im Volksmund gesagt. Sei es seitens der Eltern oder der Kinder – es findet immer eine grosse Veränderung statt. Das Thema „Ablösung“ kann als eine der in Kapitel 3.2.4. erwähnten Entwicklungsaufgaben betrachtet werden. Der Begriff „Ablösung“ wird je nach theoretischem Hintergrund unterschiedlich definiert. Meistens wird Ablösung mit dem Erreichen emotionaler Unabhängigkeit von den Eltern im Sinne eines Rückzugs assoziiert (vgl. Schultz, 2002, S. 39). Papastefanou (1997) unterscheidet zwei Kategorien von Konzepten: einerseits die traditionellen und andererseits die neuen interpersonellen Ansätze (vgl. Papastefanou, 1997, S. 29). In den traditionellen Ansätzen wird «das Sich-Ablösen hauptsächlich als Erreichen emotionaler Unabhängigkeit und Autonomie verstanden» (Schultz, 2011, S. 39), hingegen wird beim interpersonellen Ansatz «die „Individuation“ als Prozess verstanden, der sich vor dem Hintergrund einer emotional stabilen Elternbindung abspielt» (ebd.) – damit eben die Beziehung zu den Eltern es dem Jugendlichen ermöglicht, selbständig zu werden und Verantwortung zu übernehmen.

Die Unterscheidung beider Ansätze liegt darin, dass der traditionelle Ansatz auf die Trennungsaspekte fokussiert ist, während der interpersonelle Ansatz eine Form der sozialen Entwicklung beschreibt (ebd.). In diesem Fall würde dies bedeuten, dass Ablösung mit dem Begriff der Autonomie gleichzusetzen ist. Steinberg (1996, in Papastefanou, 2006) unterscheidet drei Ebenen der Autonomie: die emotionale, die kognitiv-moralische und die Verhaltensautonomie. Die emotionale Autonomie entspricht dem Begriff „Ablösung“. Nach der Trennung begeben sich die Jugendlichen auf eine Ebene, auf der sie selbst über ihr Leben bestimmen, Entscheidungen eigenständig treffen und Alltagsroutinen allein bewältigen. Und am Ende bilden sie losgelöst von den Eltern eigene Werte und Normen (kognitiv-moralische Autonomie) (S. 24). Für die Gewinnung dieser Autonomie bei Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung wird ein komplexerer Prozess vorausgesetzt.

Frau Schultz (2011) beschreibt in ihrem Buch, dass die Ablösung vom Elternhaus im Lebenslauf eines jeden Menschen ein wichtiger Schritt auf dem Weg in ein selbständiges Leben als Erwachsener sei (S. 10). «Die Ablösung ist in jeder Familie ein Prozess, der mit Aufgaben und Entwicklungen verbunden ist, denen sich sowohl Eltern als auch die Heranwachsenden stellen müssen. (...) Der Auszug aus dem Elternhaus ist in diesem Zusammenhang das Ereignis, in dem sich die Ablösung in besonderer Weise manifestiert. Die Ablösung ist also ein für die Familienentwicklung bedeutsames Ereignis» (ebd.). Bei Menschen mit einer Behinderung im Allgemeinen ist dieser Prozess mit zusätzlichen Schwierigkeiten verbunden. Die Eltern müssen sich für eine Ablösung bewusst dazu entscheiden. Bei der Wohnungssuche müssen sie sich aktiv damit auseinandersetzen. Dies kann dazu führen, dass es zu einem Problem wird, für das man sich rechtfertigen, argumentieren und womöglich kämpfen muss (vgl. Klauss, 2015, S. 12). Wenn Eltern ihr Kind mit Down-Syndrom also mit 18 Jahren in ein Heim geben, ist dies dann normal, weil andere Jugendliche in dem Alter auch ausziehen, oder „schieben sie es ab“? Die Eltern lernten nach der Geburt, mit der Behinderung zurechtzukommen, und gingen eine besondere Bindung mit dem Kind ein. Sie helfen dem Kind, erwachsen zu werden. Es geht dann oftmals nicht um ein Entlassen in die erreichte Selbständigkeit und Unabhängigkeit, sondern um ein Abgeben in eine andere Abhängigkeit (vgl. Klauss, 1955, S. 445). Dies schafft aber Folgeprobleme: Wie können Eltern wissen, ob die fremden Betreuer dem Kind gerecht werden? Es beruht auf Vertrauen in die fremde

Betreuung (ebd.). Aus all diesen Folgeproblemen und dem Zweifel der Eltern kann nachvollzogen werden, weshalb auch sie teilweise mit einem Auszug ihres Kindes Mühe haben und zögern. Es besteht ein Widerspruch zwischen den Erwartungen, die sich an die Betreuung richtet, und den Erwartungen an die Ablösung der Menschen mit Behinderung im Erwachsenenalter (vgl. Schultz, 2002, S. 49).

Schultz (2002) zitiert verschiedene Aussagen aus dem Deutschen Bundestag (2004) oder Bildungsrat (1973), welche betonen, dass das Leben in der Familie für ein behindertes Kind grundsätzlich die beste Lebensform sei (S. 49). Zwar übernimmt die Familie den grössten Teil der notwendigen Förderung und Erziehung behinderter Kinder sowie die Betreuung und Pflege, jedoch ist sie der Gefahr der Überforderung ausgesetzt. Auch haben behinderte Menschen das Recht, sich von den Eltern und der Familie zu lösen. Dies setzt aber das Vorhandensein alternativer Wohnangebote voraus und die Vorbereitung im Elternhaus auf ein möglichst selbstbestimmtes Leben muss frühzeitig beginnen (ebd.). Die Ablösung mit dem Auszug aus dem Elternhaus ist nicht nur mit Problemen verbunden und nicht nur immer ein Wunsch der Kinder nach Autonomie, sondern auch ein wichtiger Schritt für die Eltern. Bei Heranwachsenden mit einer geistigen Behinderung im Ablösungsprozess ist die Eltern-Kind-Beziehung durch die erhöhte Abhängigkeit des Kindes geprägt und erfordert einen besonderen Fokus im gesamten elterlichen Erleben (vgl. Schultz, 2002, S. 87 und 89). Oft wird «die enge Bindung zu den Eltern und deren Unvermögen, ihre Töchter und Söhne ein erwachsenberechtigtes Leben im Elternhaus zu ermöglichen» als zentrales Problem betrachtet (ebd.). Die Ursache dazu liegt in der besonderen Beziehung zwischen beiden, da für das Kind mit Behinderung eine hohe Abhängigkeit von der Familie gegeben ist, und daraus resultiert oftmals eine Haltung der „lebenslangen Elternschaft“. In der Literatur (Cloerkes, 2007) wird daher gerne von einer „Dauer-Kind-Rolle“ gesprochen, bei der die Eltern einen „Besitzanspruch“ auf ihr Kind erheben, den sie, eben durch eine Ablösung, nicht aufgeben wollen oder aber der die lebenslange Hilfsbedürftigkeit von den Eltern unentbehrlich macht. Die Angst, das Kind nach dem eigenen Tod alleine zu lassen, hindert die Eltern daran, sich mit dem Thema frühzeitig auseinanderzusetzen, und führt dazu, den Selbstständigkeitsbestrebungen ihrer Kinder keine Bedeutung zuzumessen oder sie nicht zu erkennen (vgl. Schultz, 2002, S. 90). Aus diesen Gründen ist es wichtig, dass sich die Eltern diesen Themen stellen. Eltern sollten sich bemühen, Signale ihrer Kinder zu erkennen, die den Wunsch nach Selbständigkeit und nach Ablösung verdeutlichen (vgl. Fischer, 1998, S. 109). Auch müssen sie eine innere Bereitschaft zeigen, ihr Kind loszulassen (vgl. Hennies & Kuhn, 2004, S. 139).

4. Mögliche Gründe

Auf Basis der theoretischen Auseinandersetzung können mögliche Gründe genannt werden, warum junge Erwachsene im Elternhaus wohnen. Gemäss empirischen Studien (vgl. Eckert, 2002, S. 33) und der theoretischen Auseinandersetzung in dieser Arbeit lassen sich übergeordnete Kategorien festlegen und in den folgenden Themenbereichen darstellen:

- **Die familiäre Situation beeinflusst die Entscheidung**
- **Abhängigkeit und Ablösung erschweren die Entscheidung**
- **Der ideale Zeitpunkt ist noch nicht vorhanden**
- **Ein passendes Angebot und die Unterstützung im Kanton fehlen**
- **Die gesellschaftliche Perspektive stellt die Eltern unter Druck**

4.1. Familiäre Situation

Die familiäre Situation hat einen grossen Einfluss auf die Wahl der Alltags- und Entscheidungsgestaltung einer Familie (vgl. Eckert, 2012, S. 5f.). Die individuelle Ausprägung der Beschäftigung in verschiedenen Bereichen hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, wie die Persönlichkeitsmerkmale der Eltern und Kinder, die konkreten Lebensbedingungen, die sozialen Netzwerke etc. Sowohl die dargestellten Besonderheiten in der Gestaltung des Alltags und des Familienlebens als auch die verstärkte Auseinandersetzung mit den eigenen und gesellschaftlichen Wertvorstellungen können die Entscheidungen innerhalb der Familie über die Zukunft massgebend beeinflussen (ebd.). Die Akzeptanz und Wertschätzung des behinderten Kindes sowie der besonderen Situation werden vielfach zu einem zentralen Kriterium für jede Entscheidungsfindung. Der Einfluss der Geschwister auf die Entscheidungsprozesse bezüglich der Wohnform ist stark (vgl. Schultz, 2011, S. 84). Die Thematik wird innerhalb der Familie selten angesprochen, jedoch sind die Geschwister stärker in den Planungsprozess einbezogen, da sie mehr Unterstützung geben und erhalten können (ebd.). Ein wesentlicher Faktor bei der Ablösung innerhalb der Familie ist die Meinung oder das Vorleben der Geschwister (vgl. Theunissen in ebd.). Auch haben die Geschwister, wenn sie ausziehen, eine Modellfunktion innerhalb der Familie. Die Beziehungsbindungen verändern sich und können die Ablösung positiv beeinflussen.

Ob das Thema eines Auszuges in der Familie thematisiert wird, lässt sich anhand von verschiedenen Überlegungen darlegen. Gemäss einer Studie von Klauss (1999, in Eckert, 2002), welcher in einer ausgedehnten Fragebogenerhebung die Bedingungen familiärer Belastungen von Familien mit einem geistig behinderten Kind untersucht, war das Ergebnis, dass die Sorge um die Zukunft der Kinder, unabhängig vom Schweregrad der Behinderung, im Mittelpunkt steht (S. 36). Auch das Wohl des Kindes steht für jedes Elternpaar im Zentrum. Daraus resultierend können diese Sorgen innerhalb der Familie angesprochen, Lösungen gesucht und Neues gewagt werden. Es kann die Familie aber auch dazu führen, dass sie das Thema ignoriert und die Entscheidungsfindung, wie und wo ihr Kind mit Trisomie 21 wohnen soll, verschoben wird.

4.2. Abhängigkeit und Ablösung

Die Zahl der «beschützenden Institutionen» prägt oder bestätigt die Eltern in der Meinung, dass ihr Kind lebenslang eine Sicherheit brauche. Eine Sicherheit, in der die Eltern die Kontrolle haben, dass es ihrem Kind gutgeht. Dies wird durch den hohen Unterstützungsbedarf und die Fürsorgebereitschaft verstärkt und führt eben zu einer permanenten Verantwortlichkeit. Dies äussert sich dadurch, dass die jungen Erwachsenen vielfach weiterhin als „Kind“ betrachtet und entsprechend behandelt werden. Es ist der zentrale Lebensinhalt der Eltern. Auch akzeptieren sie die Situation, dass ihr Kind besonders von ihnen abhängig ist. Dies alles führt dazu, dass das Loslassen erschwert wird, weil die Eltern nie sicher sein können, wie die Betreuung ihrer Kinder sich gestaltet. Das Vertrauen in die Betreuung fehlt (vgl. Klauss, 2015, S. 10). Und wiederum müssten sie sich amtlich rechtfertigen, warum für ihr erwachsenes „Kind“ ein Umzug passend sei. So wird die Ablösung als aktives Weggeben erlebt.

Aus den bisherigen Ausführungen zum Thema der Ablösung lässt sich das Motiv formulieren, dass es für die Eltern schwierig ist, ihr Kind in eine neue Abhängigkeit zu geben, und sie ihr Kind noch nicht loslassen wollen. Eltern haben häufig ihren ganzen Lebensrhythmus auf das Kind mit Behinderung eingestellt. Für sie ist es selbstverständlich geworden, dass seine individuellen Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen. Sie entwickeln geradezu übersinnliche Fähigkeiten im Herausfinden, was ihr Sohn oder ihre Tochter ihrer Meinung nach braucht. Sie scheuen keine Kosten und Mühe, um eine vielversprechende Möglichkeit zur weiteren Förderung zu finden und ihrem Kind eine Freude zu verschaffen. Die gesamte Energie wird für die Organisation des Kindes aufgewendet. Und mit der Frage nach dem Auszug wird die Angst gross, ob die Betreuer dem gerecht werden können und wollen (Holthaus, 2007, S. 86). Jedoch hat auch diese Medaille zwei Seiten: auf der einen Seite die Liebe und Abhängigkeit in der Eltern-Kind-Symbiose und auf der anderen die Kontrolle der Eltern. Oftmals werden die Wünsche der Eltern automatisch die Wünsche der Kinder. Es wird nicht hinterfragt, ob ein Hand-in-Hand-Schlendern eines 29-Jährigen mit Down-Syndrom und dessen Vaters normal ist. Es ist schwierig, die realen Bedürfnisse zu sehen und den Status des unmündigen Kindes zu erlernen. Und auch hier kann es vorkommen, dass ein Umzug als ein Weggeben vom Umfeld verstanden wird und sich die Eltern als Rabenmutter bzw. als Rabenvater fühlen. «So entsteht oft in den Familien eine richtige Symbiose, an eine Trennung mag in einer solchen Situation niemand denken, auch nicht der junge Erwachsene mit Behinderung selbst. Wie weit da seine eigenen Wünsche mitspielen, wie weit er die Ängste der Eltern spürt und wie weit Gewohnheiten festgefahren sind, ist [zu ermitteln]» (ebd. S. 87). Nebst der Schwierigkeit, sein Kind aus der «besonderen Bindung» der Eltern loslassen zu können und in eine neue Abhängigkeit zu übergeben, bringt der Ablösungsprozess als solches viele Gründe mit sich, welche die Eltern veranlassen, ihr erwachsenes Kind mit Trisomie 21 im Elternhaus zu lassen.

4.3. Zeitpunkt

Ein weiterer Grund sind gemäss Klauss (1995, S. 44) die Uneinigkeit und Unsicherheit der Eltern, wann der richtige Zeitpunkt der Trennung in Form des Auszugs ist. Dies wiederum spiegelt ein weiteres Schuldgefühl wider, das die Familie in einen Rechtfertigungszwang bringt, nicht mehr in der Lage zu sein, selbst für den Angehörigen zu sorgen (vgl. Schultz, 2011, S. 50). Plötzlich ist er da, der Abschlusstag der Schule, und im Gegensatz zur Schulpflicht gibt es keine Vorgaben des Staates, welche Ausbildung, Arbeit oder Wohnung gewählt werden sollte. Das heisst, der Schulplatz wird jedem Kind zur Verfügung gestellt, der Arbeits- und Wohnplatz kann frei gewählt werden. Aus diesem Grund müssen die Eltern hier die Initiative ergreifen und sich um einen Arbeits- und Wohnplatz für ihre Kinder mit einer Behinderung kümmern. Die Umstellung auf die Arbeitswelt erfolgt meistens Schritt für Schritt: Ist diese Umstellung erst einmal bewältigt, kehrt wieder Ruhe ein. Und dann kann der Frage nach dem Wohnen nachgegangen werden. Es gibt zu diesem Zeitpunkt viele Gründe, die für einen Verbleib im Elternhaus sprechen: die gewohnte Umgebung, der normale Kontakt und Umgang, die Hilfestellungen im Alltag durch die Eltern und Geschwister und die eingespielte Gewohnheit. Oft empfinden Eltern ihr Kind nach dem Schulabschluss noch nicht als erwachsen. Die Eltern wollen ihr Kind weiterhin schützen, reifen lassen, um ihm den Start in die Unabhängigkeit zu erleichtern (vgl. (Holthaus, 2007, S. 78ff.).

Auch bei der Tagung für Eltern und Betreuer in Zürich im Jahr 1986 wurde dieser Punkt als Grund genannt: Oftmals wird zu lange gewartet, für den passenden und geeigneten Lebensort ausserhalb des Elternhauses zu sorgen. Je länger die Tochter oder der Sohn im Mittelpunkt steht, umsorgt und behütet wird, desto schwerer wird später die Gewöhnung an eine ganz andere Umgebung (Bochsler, 1986, S. 31ff.). Bochsler (1986) vermutet weiter, dass auch ein gewisser Egoismus der Eltern mitspielen könnte, ihr Kind nicht ausziehen zu lassen. Es sei einfacher mit der Organisation im Alltag, begründet sie, oder ein unzureichendes Wohnangebot und Misstrauen in die Institutionen könnten zu dieser Situation führen (S. 34). Sie appelliert an die Eltern, dass es Mut zur Ablösung brauche und eine Risikobereitschaft zur Selbständigkeit.

4.4. Unzureichendes Angebot und Unterstützung des Kantons

Theunissen betont, dass die Gründe, nebst der problematischen Ablösung aufgrund der familialen Abhängigkeit, auch mit unzureichenden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu tun hätten (vgl. Theunissen, 2001, S. 182).

Das Leben in der Familie sei für behinderte Kinder grundsätzlich die beste Lebensform, heisst es in einem Bericht der Bundesregierung in Deutschland über die Lage behinderter Menschen (siehe Kapitel 3.3., vgl. Schultz, 2011, S. 49). Dabei wird betont, dass die Integration der Kinder bei der Stärkung und Unterstützung ihrer Familien ansetzen müsse. Dennoch enthält der Bericht auch den Appell, dass behinderte Menschen ebenso das Recht hätten, sich als Erwachsene von der Familie zu lösen und andere, selbständigere Lebensformen zu erproben. Das heisse, dass es jedoch alternative Wohnangebote geben müsse (ebd.). Dies führt zu der Frage, ob der Kanton ein solches genügendes Wohnangebot anbietet, welches den Erwartungen und Vorstellungen der Eltern entsprechen. Zudem soll es für die Eltern unterstützende familienentlastende Hilfe geben, welche den «Lösungsprozess vom Elternhaus der heranwachsenden behinderten Menschen unterstützt» (ebd.).

Die unzureichenden Wohnmöglichkeiten können die Eltern hemmen, ihr Kind ausziehen zu lassen. Die Eltern finden kein passendes Angebot, haben mangelndes Vertrauen in die Betreuung durch die Institutionen und ihnen entsteht ein bürokratischer Mehraufwand für den Umzug. Institutionen bestimmen das Leben der Familien zu grossen Teilen und können laut Klauss (1995) im Ablösungsprozess eine wichtige Bedeutung haben und einen Ansatz zur Normalisierung bieten (S. 446). Auch Schultz (2002) erklärt, dass Institutionen mit ihrem Angebot eine Lebensperspektive verkörpern würden (S. 102). Sie würden zwar Wohnmöglichkeiten anbieten, ob diese jedoch den Wünschen der Eltern entsprechen, sei fraglich. Für die Eltern würden nämlich aus den Entwicklungen von Unterstützungsmöglichkeiten neue Belastungen entstehen, da die Institutionen gewissen Bedingungen unterliegen würden und bestimmte Vorstellungen davon hätten, was die Eltern tun sollten oder wie sie sich zu verhalten hätten (ebd.)

«Einerseits ermöglichen diese den Auszug aus dem Elternhaus und können notwendige Hilfen geben, andererseits müssen die Familien einen grossen Teil ihrer Verantwortung abgeben und die Beziehung zu den Wohneinrichtungen gestalten» (ebd.). Und dennoch ist es wichtig, dass den erwachsen werdenden Menschen mit Behinderung Alternativen zum Leben im Elternhaus angeboten werden.

Des Weiteren sollen sich die Eltern in ihren Wahlmöglichkeiten, Entscheidungen oder Nöten von den Institutionen oder dem Kanton unterstützt fühlen. Denn auch die gesellschaftliche Perspektive kann die Eltern verunsichern: Die Widersprüche im Gesellschaftssystem können die Eltern in ihrer Situation verunsichern. Wie oben bereits erwähnt, steht einerseits ein breites Angebot an Teilhabe- und Unterstützungsangeboten für Menschen mit einer Beeinträchtigung zur Verfügung, andererseits vermittelt aber das leistungsorientierte Gesellschaftsbild wenig Akzeptanz für solche Menschen (vgl. Eckert, 2012, S. 7f.).

4.5. Gesellschaftliche Sichtweise

Die gesellschaftliche Sichtweise auf das Thema „Ausziehen aus dem Elternhaus“ ist in ständigem Wandel. Während vor 50 Jahren die Kinder früh auszogen, um zu heiraten und eine eigene Familie zu gründen, beschreibt Schultz (2011), seit den 1980er Jahren sei der Trend zu beobachten, dass junge Erwachsene ihren Auszug aus dem Elternhaus hinauszögern würden (S. 46). Papastefanou (1997) begründet dies damit, dass Jugendliche so lange wie möglich den Komfort des Wohnens im Elternhaus geniessen möchten. Oftmals hätten junge Erwachsene den Studentenstatus, da sie sich länger in der Ausbildung befinden würden und finanziell von den Eltern abhängig seien. Zudem seien sie häufig ledig und hätten eine fehlende Bindungsbereitschaft, ein liberales Familienklima und eine grosszügigere Wohnsituation (S. 55). Bei jungen Erwachsenen mit einer Behinderung bestehen andere Erwartungen an ihre Eltern. Die gesellschaftliche Auffassung im 21. Jahrhundert ist, dass jede Familie sich so lange wie möglich der pflegerischen Verantwortung für ihr Kind zu stellen habe. Denn die familiäre Situation und die gesellschaftliche Einstellung gegenüber Behinderung haben sich nach dem Zweiten Weltkrieg erheblich verändert; es wurden Institutionen und Einrichtungen geschaffen, die es den Eltern ermöglichen, ihre Kinder mit einer Behinderung zu Hause zu behalten und Sondereinrichtungen wie Kindergärten und Schulen zu besuchen. Dies bedeutete aber auch, dass das Kind ein fester Bestandteil der Familie und daher „der Mittelpunkt“ der Familie war (vgl. Schultz, 2011, S. 48-49). Heutzutage wird „das Weggeben“ eines Kindes oftmals sogar schon als eine „Schande“ gewertet (vgl. Klauss, 1993, S.

24). Der einzige legitime Grund, die Kinder in eine Institution „wegzugeben“, war lange Zeit körperliches Unvermögen der Eltern (vgl. Cloerkes, 2007, S. 298).

Somit hat es zwar einen Wandel der gesellschaftlichen Sichtweise gegeben, doch werden von vielen Familien die eigene Fürsorge und Pflege weiterhin vorgezogen. Gemäss Schultz (2011) fühlen sich die Eltern in einem Dilemma zwischen dem an sie gerichteten Postulat der Selbstbestimmung und der Teilhabe an der Gesellschaft ihrer Kinder und einem „Abschieben ins Heim“. Auf der einen Seite sollen sie sich um die Selbständigkeit ihrer Kinder bemühen, sie fördern und mehr in die Gesellschaft integrieren und auf der anderen Seite werden sie von Verwandten, der Nachbarschaft und der Gesellschaft als Rabeneltern betitelt, da sie ihr Kind ins Heim „abschieben“ würden (S. 51). «Daher scheint es verständlich, dass die Trennung vom Kind – auch im Erwachsenenalter – häufig mit zusätzlichen Schuldgefühlen (...) verbunden ist» (ebd.).

5. Fazit

Im Theorieteil werden verschiedene Bereiche und Themen aufgegriffen. Die Zielgruppe dieser Arbeit bildet in erster Linie die Eltern eines Menschen mit Trisomie 21. Menschen mit diesem zusätzlichen Chromosom haben Humor und einen lebhaften Sinn für das Spassige (vgl. Wilken, 2004, S. 9). Die syndromspezifischen Beeinträchtigungen bewirken typische Veränderungen und machen jeden Menschen zu einer unverwechselbaren Persönlichkeit (ebd., S. 10). Zwar haben sie oftmals eine Entwicklungsverzögerung in der expressiven Sprache, im Umgang mit Geld oder auch im Verständnis für Zeit- und Zahlenangaben, aber weniger Mühe in sozialen Fertigkeiten (vgl. Sarimski, 2016, S. 220). In der Alltagsgestaltung benötigen sie oftmals mehr Unterstützung bei der Organisation oder Sicherheit in der Teilhabe im öffentlichen Raum (ebd.).

Dementsprechend sind die Eltern bei der Geburt ihres Kindes mit Trisomie 21 anderen Herausforderungen ausgesetzt. Auch ist die gesamte Alltagsgestaltung mit der Geburt eines Kindes durch eine Beeinträchtigung mit unterschiedlichen Besonderheiten gekennzeichnet. Dazu gehört, dass die Eltern-Kind-Beziehung, die familiäre Alltags- und Beziehungsgestaltung sowie die emotionale Befindlichkeit der Eltern überprüft, angepasst und entwickelt werden müssen.

Die Bedeutung des Elternhauses hat sich in den letzten Jahren verändert, sodass heute viele Eltern ihr Kind länger zu Hause behalten. Ablösung beinhaltet Veränderungen des Vertrauens und diese sind daher oft mit Unsicherheit und einer Ungewissheit verbunden. Und doch ermöglicht ein Auszug eine Entwicklung zu einer selbstbestimmten Identität mit einem Bewusstsein von Autonomie und Selbstvertrauen beim erwachsenen Menschen (vgl. Fischer, 1996, S. 287). Dennoch bereitet die Vorbereitung auf diese Trennung vielen Eltern Sorgen. Ein Kind, das von den Eltern abhängig ist, in andere Hände abzugeben, bedeutet einen grossen Schritt. Sie begründen dies damit, dass nur sie die Bedürfnisse und Gewohnheiten, die Stärken und Schwächen ihres Kindes am besten kennen würden (ebd., S. 282). Die Eltern stehen vor der schwierigen Aufgabe, gegen die eigenen Gefühle aus rationalen Erwägungen die Ablösung ihrer Kinder voranzutreiben. Aber dies erweist sich als schwierig, da ihre erwachsen gewordenen Töchter und Söhne nicht in die Selbständigkeit entlassen werden können, sondern meistens „in fremde“ Hände übergeben werden. Dabei kann das Gefühl des „Abschiebens“ aufkommen. Das wiederum heisst, dass das Thema „Ablösung“ oft so lange hinausgeschoben wird, bis die Situation zur Gewohnheit geworden ist und der Zeitpunkt erst dann plötzlich kommt, wenn die eigenen Kräfte nachlassen und eine kurzfristige Notlösung gefunden werden muss (ebd.), auch wenn den Eltern zu diesem Zeitpunkt klar ist, dass eine plötzlich erforderliche unvorbereitete Trennung für das „erwachsene Kind“ eine absolute Neuorientierung erfordert. Allein dieses Bewusstsein kann die Eltern schon ermutigen, diesen Prozess frühzeitig anzugehen und einzuleiten.

Im Zusammenhang mit dem Ablösungsprozess sind die Entwicklungsaufgaben nach Havighurst von grosser Bedeutung. Zum einen wird aufgezeigt, dass es für die Eltern ein wichtiger Schritt ist, ihre Kinder loszulassen, und zum anderen wird erwähnt, welche Aufgaben zum Leben eines jeden jungen Erwachsenen gehören, um sich von den Eltern zu lösen. Für Menschen mit einer geistigen Behinderung gehört diese Aufgabe zum Leben ebenso dazu.

Zusammenfassend lassen sich aus der Theorie folglich sechs Themenbereiche herauskristallisieren, welche für die spätere Methodenwahl des Interviews dienlich sind. Dabei werden erste mögliche Fragen formuliert.

Thema	Theoriebezug	Mögliche Fragen
Befinden zur allgemeinen Wohnsituation aus der Elternperspektive	Diese Frage dient als Einstieg und für ein offenes Erzählen zu der erlebten Wohnsituation aus der Perspektive der Eltern. Dabei sind bereits erste Themen, welche den Eltern wichtig sind, herauszuhören (siehe auch Kapitel 4.1.).	<ul style="list-style-type: none"> • Wie erleben die Eltern die Wohnsituation?
Gründe, die zur Wohnsituation geführt haben	Zentrales Thema dieser Arbeit wird offen formuliert, damit Eltern selbständig Gründe nennen können. Dabei wird der Fokus auf ihre familiäre Situation gerichtet und gefragt, welche Merkmale bei der Entscheidungsfindung eine Bedeutung haben.	<ul style="list-style-type: none"> • Wann, wie und von wem war ein möglicher Auszug Thema in der Familie? • Welche Gründe haben zur jetzigen Wohnsituation geführt? • Wie wurde die Entscheidung getroffen, im Elternhaus zu bleiben, oder was hat die Entscheidung beeinflusst?
Ablösung und Abhängigkeit sowie idealer Zeitpunkt	Das Thema der Ablösung, wie die Eltern das handhaben oder wie sie die Trennung bewältigen, ist ein heikles Thema in einer Befragung. Dennoch kann es Aufschlüsse bringen, um die forschungsleitende Frage zu beantworten. Dabei kann gefragt werden, wann der ideale Zeitpunkt für einen Auszug oder für das Thema der Ablösung ist, um so den Eltern den nötigen Raum zu geben, selbständig über die Erfahrungen des Ablösens zu erzählen (siehe auch Kapitel 3.3. und 4.2. – 4.3.).	<ul style="list-style-type: none"> • Wann ist für die Familie ein idealer Zeitpunkt, sich mit der Wohnungssituation und einem möglichen Auszug auseinanderzusetzen?
Angebot und Unterstützung im Kanton	Aufgrund des Zusammenhangs zwischen der Ablösung und dem bestehenden Wohnangebot im Kanton soll herausgefunden werden, ob es mögliche Gründe sind, die für oder gegen eine Alternative zum Elternhaus sprechen. Dabei soll herausgefunden werden, was es aus der Perspektive der Eltern benötigt, um ihr Kind ausziehen zu lassen (siehe Kapitel 4.4.).	<ul style="list-style-type: none"> • Welches Angebot und welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es im Kanton? • Welche Befürchtungen und Sorgen haben Sie gegenüber dem Wohnen Ihres Kindes ausserhalb der Familie?
Zukunft	Dies führt zur Folgefrage, wie die Idealvorstellung der Eltern für die Zukunft aussieht und welche Auswirkungen auf ihr bisheriges Leben sich ergeben würden (siehe auch Kapitel 3.2.5.).	<ul style="list-style-type: none"> • Wie sieht eine Idealvorstellung bezüglich der Wohnsituation aus? • Welche Auswirkungen hätte ein möglicher Auszug auf die Familiensituation?
Gesellschaftliche Perspektive	In der Theorie wurden immer wieder verschiedene Spannungsfelder oder auch Widersprüche genannt. Die Frage nach den Erfahrungen rund um das Thema der gesellschaftlichen Sichtweise könnte Aufschlüsse zur Beantwortung der Fragestellung bringen. (siehe Kapitel 4.5.)	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Sätze hören Sie von Ihrer Familie, Ihrem Umfeld und „der Gesellschaft“ bezüglich des Themas Auszug und wie gehen Sie damit um? • Fühlen die Eltern die Spannung zwischen Förderung der Selbständigkeit und der Teilhabe an der Gesellschaft?

Tabelle 2: Überblick der zentralen Themen

6. Forschungsvorgehen

Im folgenden Kapitel werden die gewählten Verfahren und Forschungsmethoden dieser Arbeit beschrieben und begründet.

6.1. Methodik

Das Thema, Gründe zu finden, warum junge Erwachsene im Elternhaus wohnen, lässt sich der Disziplin der Sozialwissenschaften zuordnen, da dies u.a. mit dem Handeln der Eltern, der Gesellschaft, der Integration oder auch mit sozialen Normen zusammenhängt. Um die Gründe zu erforschen, bietet sich ein exploratives (erkundendes) Forschungsverfahren an. «Eine explorative Forschung hat das Ziel einer sorgfältigen Beschreibung (Deskription) von bislang noch nicht bzw. wenig untersuchten Sachverhalten. Eine gute Deskription ist die Grundlage für jede Forschung» (Mayer, 2008, S. 36). Für dieses explorative Forschungsverfahren wird das Verfahren qualitativer Forschung gewählt. In der qualitativen Forschung wird die Perspektive der Beteiligten stark betont. Den qualitativen Methoden wird eine grosse Offenheit gegenüber dem Forschungsgegenstand zugeschrieben (vgl. Kuckartz, Dresing, Rädiker, Stefer, 2007, S. 11). Während der Untersuchung können neue interessante Aspekte und Sichtweisen auftreten, die in die Forschung miteinbezogen werden sollten. Dadurch sollten Theorien und die Themenbereiche erweitert, angepasst und revidiert werden (ebd.). Bei der qualitativen Forschung werden drei Techniken verwendet, um der Fragestellung nachzugehen: die Erhebungstechnik, die Aufbereitungstechnik und die Auswertungstechnik (vgl. Mayring, 2016, S. 65). Anhand der Erhebungstechnik werden im Anschluss an die Auseinandersetzung der Thematik Daten von Betroffenen gesammelt. In der Aufbereitungsphase wird das gewonnene Material strukturiert (ebd.). Das heisst, dass alle gewonnenen Antworten im Anschluss analysiert und zu Kategorien systematisiert werden. In dieser Arbeit geht es darum, möglichst die Situation der Eltern zu verstehen und ihre Gründe so genau wie möglich zu beschreiben. Die Auswertungstechnik beinhaltet eine Materialanalyse. Als qualitative Methode werden hierfür das Leitfadeninterview (= Datenerhebung), die Transkription (= Datenverarbeitung) und die qualitative Inhaltsanalyse (= Datenauswertung) gewählt und angewendet. Abschliessend werden die ausgewerteten Daten interpretiert, diskutiert und die Forschungsfragen beantwortet (ebd. und vgl. Kuckartz, Dresing, Rädiker, Stefer, 2007, S. 12).

6.2. Erhebungstechnik

Im Folgenden werden die drei qualitativen Methoden im Einzelnen beschrieben.

6.2.1. Datenerhebung mittels Leitfadeninterview

Der verbale Zugang spielt in der qualitativen Forschung eine wichtige Rolle. In dieser Arbeit geht es um das Verstehen der Entscheidung von Eltern junger Erwachsener mit Trisomie 21 bezüglich der Wohnsituation. Es geht dabei um die Erfahrungen und das subjektive Empfinden der Eltern. Um empirische Daten und Meinungen zu sammeln, sind Gespräche am einfachsten. Nachfolgend wird die dafür passende Methode „Interview“ erklärt, zudem werden die Interviewpartner und die Schritte der Erhebung bis zur Anwendung der Datenerhebung beschrieben.

Grundsätzlich geht es bei einem Interview um die subjektive Perspektive des Befragten, um das Verstehen und das aktive Zuhören. Das Gegenüber wird zum Erzählen von erlebten Situationen aufgefordert (vgl. Stigler und Felbinger, 2005, S. 129). Dabei wird dem Befragten die Möglichkeit gegeben, frei zu Wort zu kommen und sich auf die Problemstellung zu konzentrieren. Um für die Struktur und Abfolge Hilfestellung zu geben, ist ein Leitfaden dienlich. Er dient in der Interviewführung als Orientierungshilfe. Somit können die Eltern offen und aus ihrer Sicht erzählen und ihre Meinung mitteilen, werden aber durch bestimmte Leitfragen im Interview auf ein Thema aus dem Theorieteil hingelenkt (ebd.). «Sie ermöglichen, subjektive Bedeutungszusammenhänge zu erfassen, tiefer liegende Beweggründe zu erhellen und persönliche Interpretationen einzelner Personen aufzudecken. Gleichzeitig erlauben sie so viel Vergleichbarkeit, dass Perspektiven von verschiedenen Personengruppen (...) miteinander in Beziehung gesetzt werden (...) können» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 234).

Die Interviewtechnik „Leitfaden“ ist für eine Novizin der Interviewführung von Vorteil, da er eine einfache Handhabung hat und bei der Vorbereitung und Strukturierung im Prozess der Datenerhebung Hilfe bietet. Denn er ermöglicht «zunächst ein regelgeleitetes Vorgehen, das dann im weiteren Verlauf des Interviews die Basis für die geforderte Offenheit und Flexibilität der Gesprächsführung bildet» (Stigler und Felbinger, 2005, S. 130).

6.2.1.1. Erstellung des Leitfadens

Nach einer intensiven Auseinandersetzung mit der Theorie und der Klärung und Konkretisierung der eigenen Erkenntnisinteressen wird der Leitfaden nach verschiedenen Fragestellungen erstellt. Es gibt weder eine vorgegebene Frageformulierung noch eine festgelegte Reihenfolge der Fragen. Es kann durchaus vorkommen, dass ein Interviewpartner von sich aus einem Thema anspricht, das die Interviewführerin gar nicht oder für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen hat. Beim Leitfadeninterview wird dann auf diese Frage eingegangen und die Reihenfolge der weiteren Fragen angepasst. Der Interviewleitfaden sollte gemäss Sigler und Felbinger (2005) drei wichtige Punkte beinhalten (S. 130 – 132):

1. Theoretische und lebensweltbezogene Relevanz der Fragen: Es ist von grosser Bedeutung, dass die Fragen immer auf die Beantwortung der Fragestellung zielen und es dem Interviewpartner ermöglichen, diese zu beantworten.
2. Strategie der Strukturierung des Leitfadens: Der Ablauf wird hier entschieden und inhaltlich zusammengehörende Fragen geben dem ganzen Interview eine Struktur. Dabei kann frei gewählt werden, was zu welchem Zeitpunkt gefragt werden soll.
3. Gewählte Fragestrategien und Fragetypen: Unterschiedliche Fragetypen geben den Ergebnissen Qualität und ermöglichen eine gezielte Beantwortung der Fragen. Dabei werden verschiedene Fragetypen unterschieden:
 - a. *Fragen zum Gesprächseinstieg* können erzählauffordernd sein und sollen eine gute Gesprächsatmosphäre schaffen.
 - b. *Informations- und Filterfragen* beziehen sich auf die Daten der Personen und dienen zur Orientierung im Interview.

- c. *Wiederholungen und Wiederaufnahmen* helfen zur Klärung oder für ein Nachfragen, um präzisere oder aus einem anderen Blickwinkel betrachtete Antworten zu erhalten. Auch kann die Interviewerin das Gesagte reflektieren und sichergehen, dass sie den Inhalt richtig verstanden hat.
- d. *Erzählaufforderungen* bilden den Hauptfragetyp für das qualitative Interview. Hierbei wird das Gegenüber aufgefordert, Erfahrungen und Situationen zu beschreiben. Aufforderungen zu Stellungnahmen und persönlichen Meinungen werden gegeben.

Der Leitfaden für die vorliegende Studie wurde aus den zentralen Themen des Theorieteils (Kapitel 4 und 5) entwickelt. Diese Themenbereiche bilden die grobe Struktur im Interviewleitfaden. In diesen Bereichen wurden Fragen formuliert, welche die genannten verschiedenen Fragetypen beinhalten. Dabei wurde immer überlegt, ob diese Fragen der Beantwortung der Fragestellung dienen, und darauf geachtet, dass sie gut verständlich sind und zum Erzählen auffordern (vgl. Sigler & Felbinger, 2005, S. 132). Der vollständige Interview-Leitfaden kann im Anhang 14.2. nachgelesen werden.

Anhand von Tabelle 2 aus Kapitel 5 wurden die Fragen mit den oben genannten Betrachtungen zu methodischen Überlegungen ergänzt und verdeutlicht.

Thema	Fragen für den Leitfaden	Methodische Überlegungen
Befinden zur allgemeinen Wohnsituation aus der Elternperspektive	<ul style="list-style-type: none"> • Beschreiben Sie kurz, wie Sie wohnen. Wer wohnt hier alles und wie? • Wie erleben die Eltern die Wohnsituation, als Mutter resp. als Vater? • Woran lesen Sie ab, dass Sie sich in der jetzigen Situation wohlfühlen? 	Diese einfachen Fragen dienen als Gesprächseinstieg und sollen in eine Erzählatmosphäre führen. Die dritte Frage dient als Zusatzfrage. Alle Fragen gelten auch als Informationsfragen zur aktuellen Wohnsituation und sollen die Eltern zum Nachdenken anregen, ihre Antworten zu begründen.
Gründe, die zur Wohnsituation geführt haben	<ul style="list-style-type: none"> • Wann, wie und von wem war ein möglicher Auszug Thema in der Familie? • Welche Gründe haben zur jetzigen Wohnsituation geführt? • Wie wurde die Entscheidung getroffen, im Elternhaus zu bleiben oder was hat die Entscheidung beeinflusst? 	Im Hauptteil wird die Reihenfolge der Fragen den Antworten der Interviewpartner angepasst. Zwar werden die Themen nacheinander angesprochen, lassen den Befragten aber die Möglichkeit, frei zu erzählen. Sie sind so formuliert, dass sie eine Richtung vorgeben, jedoch viel Freiraum zulassen. Diese Fragen sind sogenannte Strategiefragen und geben eine offene Strukturierung des Leitfadens. Der Fokus liegt immer auf dem Beantworten der forschungsleitenden Fragestellung. Es sind
Ablösung und idealer Zeitpunkt	<ul style="list-style-type: none"> • Wann ist für die Familie ein idealer Zeitpunkt, sich mit der Wohnungssituation und einem möglichen Auszug auseinander zu setzen? 	
Angebot und Unterstützung im Kanton	<ul style="list-style-type: none"> • Wie beurteilen Sie das Angebot und die Unterstützung im Kanton? 	

Zukunft	<ul style="list-style-type: none"> • Wie sieht eine Idealvorstellung bezüglich der Wohnsituation aus? • Welche Befürchtungen und Sorgen haben Sie bezüglich des Wohnens Ihres Kindes ausserhalb der Familie? • Welche Auswirkungen hätte ein möglicher Auszug auf die Familiensituation? 	lebensweltbezogene Fragen, da sie das Leben der Eltern ansprechen und sie aus ihren Erfahrungen berichten können. Spontan können auch Wiederholungsfragen benutzt werden, um Antworten zu präzisieren oder Rückfragen zu Aussagen zu stellen.
Gesellschaftliche Perspektive	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Sätze hören Sie von Ihrer Familie, Ihrem Umfeld und „der Gesellschaft“ bezüglich des Themas Auszug und wie gehen Sie damit um? • Fühlen die Eltern die Spannung zwischen Förderung der Selbständigkeit und der Teilhabe der Gesellschaft? 	
Schlussfrage	<ul style="list-style-type: none"> • Fassen Sie Ihre Gründe, warum Ihre Tochter/Ihr Sohn zu Hause wohnt, in wenigen Sätzen zusammen. • Haben Sie noch Ergänzungen oder etwas, dass Sie noch erzählen möchten? 	Der Leitfaden wird mit einer offenen Frage beendet, die es den Interviewpartnern erlaubt, Ergänzungen vorzunehmen.

Tabelle 3: Leitfadeninterview mit methodischen Überlegungen

6.2.1.2. Interviewpartner

Die Vorbereitung auf das Interview erfordert nicht nur die Erstellung des Interviewleitfadens, sondern auch organisatorische Überlegungen, mit wem und wo das Gespräch stattfinden soll, wie der Einstieg in das Gespräch gestaltet und eine gute Gesprächsatmosphäre erreicht werden kann (vgl. Ederer, 2005, S. 122).

Die Gewinnung der Interviewpartner erwies sich als sehr einfach. In einem persönlichen Gespräch mit Bekannten wurde das Vorhaben erklärt und angefragt, ob sie sich für ein solches Interview zur Verfügung stellen würden. Die Eltern waren alle sehr schnell überzeugt und zeigten grosses Interesse, am Interview teilzunehmen. Dieser Enthusiasmus zeugt davon, dass sich die Eltern nach einem offenen Ohr sehnen und das Bedürfnis da ist, von ihrer Situation zu erzählen, in der Hoffnung, dass etwas Neues für ihr Kind entstehe (ebd.). Die Auswahl der Interviewpartner ist in der Forschung den Gelegenheitsstichproben zuzuordnen. Dies bezieht sich auf jene Personen, «bei denen gerade eine günstige Gelegenheit besteht» und die ohne grossen Aufwand für ein Interview zugesagt haben (Higginbottom, 2004, in Döring & Bortz, 2016, S. 305).

Die Gesprächsführerin bietet einen Rahmen an, in der die interviewte Person Aufmerksamkeit, Verstehen, Mitgefühl sowie persönliche Beteiligung erhält (vgl. Ederer, 2005, S. 119). Im Vordergrund stehen die Einstellungen, Gedanken und persönlichen Erfahrungen der Eltern. Die subjektive Perspektive ist von Bedeutung (ebd.) und dafür sind «Offenheit der informationsgebenden Person und Verstehen auf der Seite der Forscherin sowie eine Vertrauensbeziehung zwischen den beiden Gesprächspartnern» eine Voraussetzung (Mayring, 2016, S. 68f.). Aus diesem Grund fanden alle Interviews bei den Eltern zu Hause statt. Zudem gewährte dies einen Eindruck hinsichtlich der

Wohnsituation. Das Interview im persönlichen Umfeld der Befragten durchzuführen hat den Vorteil, dass sie sich dort wohl und sicher fühlen (vgl. Ederer, 2005, S. 120).

Für diese Arbeit konnten vier Interviewpaare mit der Mutter und dem Vater sowie drei Mütter gewonnen werden. Sie haben alle Kinder mit Trisomie 21 im Alter von 20 bis 33 Jahren und sind selbst berufstätig. Die familiäre Situation mit den Geschwistern hat einen erheblichen Einfluss auf die gesamte Wohnsituation (siehe Kapitel 4.1.). Aus diesem Grund wird im Folgenden ein tabellarischer Überblick aller Interviewpartner und der Wohnsituation der Geschwister gegeben:

Interview-Nummer	Interviewpartner	Kind mit Trisomie 21	Geschwister und Wohnsituation
Interview 1 = Testinterview	S1 = Schwester	Mann, 51 Jahre alt	3 Geschwister, alle älter und wohnen ausserhalb
Interview 2	M2 = Mutter V2 = Vater	Frau, 28 Jahre alt	ältere Schwester, jüngerer Bruder, beide wohnen ausserhalb
Interview 3	M3 = Mutter V3 = Vater	Mann, 25 Jahre alt	älterer Bruder wohnt ausserhalb, jüngerer Bruder, wohnt im Elternhaus
Interview 4	M4 = Mutter	Frau, 20 Jahre alt	jüngere Schwester, wohnt im Elternhaus
Interview 5	M5 = Mutter Z5 = Zusatzperson, eine Freundin der Mutter	Frau, 33 Jahre alt	jüngere Schwester, wohnt ausserhalb, und jüngerer Bruder, wohnt im Elternhaus
Interview 6	M6 = Mutter V6 = Vater	Frau, 20 Jahre alt	älterer Bruder, wohnt ausserhalb, jüngerer Bruder, wohnt im Elternhaus
Interview 7	M7 = Mutter	Mann, 25 Jahre alt	vier ältere Geschwister, alle ausserhalb
Interview 8	M8 = Mutter V8 = Vater	Mann, 23 Jahre alt	zwei ältere Schwestern, beide wohnen ausserhalb

Tabella 4: Überblick Interviewpartner

6.2.1.3. Pretest

Ein schlecht vorbereitetes Gespräch führt zur Erhebung von fehlerhaften und verzerrten Informationen (vgl. Ederer, 2005, S. 121). Um dies zu vermeiden, sind eine sorgfältige Planung und Vorbereitung wichtig. Nach der Analyse und Formulierung der Fragen für den Leitfaden, der Auswahl der Gesprächspartner wird vor der Durchführung der eigentlichen Interviews ein Test-Interview geführt (ebd.). Damit kann die Situation geübt und der Leitfaden getestet werden. Ein solcher „Pretest“ dient der Testung der Anwendbarkeit, der Abrundung und dem Auffinden von logischen Brüchen im Gesprächsverlauf (vgl. Stigler und Felbinger, 2005, S. 132). Dabei wurde die Interviewführung nach jedem Interview verbessert und neu angepasst. Mit der Erprobung des Leitfadens konnten Wiederholungen, plötzliche Themenwechsel, das Fehlen von Überleitungs- und Informationsfragen deutlich werden (ebd.).

Das Testinterview (Interview 1) fand mit einer Frau statt, welche einen Bruder mit Trisomie 21 hat. Es wurde, wie in der Beschreibung (vgl. Kapitel 6.2.1.2.) schon angesprochen, bei ihr zu Hause geführt. Sie wurde ausgewählt, weil ihr Bruder in einem Wohnheim gelebt hatte und aus unterschiedlichen

Gründen nun im Elternhaus bei der Mutter lebt. Die Schwester wollte seine Geschichte erzählen, auch um andere Eltern davon zu berichten und Punkte zu nennen, welche für diese Arbeit von zentraler Bedeutung sind (siehe Kapitel 7.2.6.). Dank dem Pretest konnten die Funktionalität und Qualität des Leitfadenterviews geprüft werden. Zudem wurden die Zuverlässigkeit und Gültigkeit, die Verständlichkeit, die Eindeutigkeit der Fragen und die konkreten Erhebungsprobleme getestet (vgl. Atteslander & Cromm, 2003, S. 329f.). Nach dem Pretest wurde der Leitfaden angepasst: Fragen wurden präzisiert oder geöffnet. Als Beispiel dient die erste Frage: Beim Pretest wurde gefragt: «Wie erleben Sie die Wohnsituation?». Nach dem Pretest wurde sie weiter differenziert, indem die Frage wie folgt präzisiert wurde: «Wie erleben Sie als Mutter bzw. als Vater die Wohnsituation?». Auch wurde die Reihenfolge der Fragen angepasst. Nach der Frage zum Wohlbefinden bezüglich der Wohnsituation soll sogleich die zentrale Frage nach den Gründen folgen. Dies wurde angepasst, da die Eltern sich gedanklich mit der zentralen Frage vorbereiten und sie sofort beantworten wollen. Sie beantworteten die Frage ohne Aufforderung. Dennoch muss die Reihenfolge flexibel gestaltet und auf das Erzählte der Eltern angepasst werden (vgl. Roos, 2017, S. 238).

Auch wurde nach dem Pretest klar, dass die Schlussfrage wichtig ist, damit die Eltern Vergessenes erzählen, Ergänzungen und für sie wichtige Punkte nennen können.

Im Folgenden werden die Überlegungen zu der Interviewführung beschrieben.

6.2.1.4. Interviewführung und Datenaufzeichnung

Beim Testinterview wurde der Interviewerin bewusst, dass es wichtig ist, eine Atmosphäre von Vertrautheit zu schaffen. Die Grundhaltung ist relevant, damit die Befragten den Mut haben zu erzählen. Gemäss Ederer (2005) sollen sich die Gesprächsform und die Haltung der Gesprächsleiterin an der Themenzentrierten Interaktion (TZI) orientieren⁶. Dabei ist die Gesprächsleiterin eine kongruente ZuhörerIn, zeigt für ihr Gegenüber Akzeptanz und Empathie (S. 120f.). Sie soll authentisch sein, aufmerksam zuhören, positiv wertschätzen und ein einführendes Verstehen zeigen (ebd.). Das Abschätzen, wann es angemessen ist, von den Fragestellungen abzuweichen oder wann intensiver nachgefragt werden soll und wann bei einer Frage eine weiter ausholende Erklärung benötigt wird, stellt eine Herausforderung für die Interviewerin dar (ebd.). Dies sorgt ebenfalls für Vertrauen und ein freies Erzählen der befragten Person.

Die Gesprächsführung unterscheidet sich von der Gesprächsmethode und -fertigkeit. Bei der Gesprächsführung ist es nebst den genannten Punkten nach TZI (siehe oben) wichtig, aufmerksam zu sein, Rückfragen bei Unklarheiten zu stellen und den Blick des gesamten Interviews im Kopf zu behalten. Der Interviewerin liess die Eltern frei erzählen, bemerkte jedoch schnell, dass ein Ausufern schwierig zu begrenzen ist. Eine weitere Schwierigkeit ist es, Eltern in ihrem Redefluss zu unterbrechen, wenn das Erzählte nicht mehr den forschungsleitenden Fragen dient. Gemäss Ederer (2005) sind jedoch solche „Nebengleise“ oder Nebenthemen ein wertvoller Beitrag zum Gesamtverständnis des Mitgeteilten (S. 125). Oft können sich in diesen Themen erst im Nachhinein enge Bezüge zum

⁶ Die Themenzentrierte Interaktion (TZI) entspricht den Grundwerten in menschlichen Beziehungen, die auf dem personenzentrierten Ansatz (Person Centered Approach, PCA) von Carl R. Rogers basieren und vor dem Hintergrund der Humanistischen Psychologie entwickelt wurden (vgl. Ederer, 2005, S. 120). Auf dieser Basis wurde ein Konzept für Beratung und Gesprächsführung erstellt, welches durch ein positives Menschenbild geprägt ist und eine positive Einstellung und Haltung in Bezug auf das Gegenüber verlangt (ebd.).

Hauptthema finden lassen (ebd.). Es ist sinnvoll, wenn das Nebenthema beendet ist, nachzufragen, welche Verbindung zwischen dem Nebenthema und der Fragestellung besteht. So kann das Hauptthema wieder aktualisiert und zu den Fragen des Gesprächsleitfadens übergegangen werden (ebd.).

Für das Führen des persönlich vertrauten Gesprächs ist die Wahl der Gesprächsmethode wichtig (vgl. Ederer, 2005, S. 122f.). Hierbei ist nebst der inhaltlichen Ebene des Leitfadens auch eine strukturelle Ebene wichtig. Diese Ebene wird in vier Phasen eingeteilt (ebd., S. 122-127):

1. Vorphase: Durch Alltagskommunikation (Small Talk) und die allgemeine Erkundigung nach der augenblicklichen Befindlichkeit wird das erste Vertrauen gewonnen. Diese Phase hat grossen Einfluss auf die gesamte Gesprächsatmosphäre, da bei dieser ein gutes Gespräch beginnt und eine Vertrauensbasis geschaffen werden sollte. Dabei sind eine ehrliche und authentische Grundhaltung, positive Wertschätzung, Achtung und Empathie gegenüber den Gesprächspartnern wichtig. Bei den Interviews wurden die oben erwähnten Punkten umzusetzen versucht.
2. Informationsphase: Hierbei wird das Ziel der Studie beschrieben und Organisatorisches erläutert. Diese Einführung war bei allen Interviews ungefähr gleich und wurde deshalb nicht aufgenommen und nicht transkribiert. Um sich beim Interview nur auf das Wesentliche zu fokussieren, wurde zu Beginn ein Stammbblatt erstellt, welches allgemeine Informationen enthält und die Wohnungssituation beschreibt. Dieses wurde den Eltern im Vorfeld zugeschickt und von diesen schriftlich ausgefüllt (siehe Anhang 14.1.). In dieser Phase wurden auch die Rahmenbedingungen für die Kooperation, die Einwilligung in die Tonaufnahme und der Datenschutz erklärt (siehe auch Kapitel 6.2.2).
3. Kernphase des Gesprächs: Nach einer Einstiegsfrage, der Frage nach dem Wohlbefinden mit der momentanen Wohnsituation, werden durch offene und breite Fragestellungen die zentralen Themen des Interviews angesprochen. Es ist wichtig, dass eine erzählende Gesprächskultur stimuliert wird. Hierbei orientiert sich die Gesprächsführung an der TZI-Methode (siehe Kapitel 6.2.1.3.). Dabei werden folgende Techniken angewendet:
 - a. Türöffner sind nicht festgelegte Aufforderungen, welche dazu ermuntern, das Gespräch fortzusetzen oder mehr zu erzählen. Dies erfolgt durch einzelne Wörter («Aha!» oder «Hm») oder offene, kurze Botschaften, die keine Wertung haben («Das klingt, als berührt dich das stark. Willst du mehr davon erzählen?»).
 - b. Es ist wichtig aufmerksam zu sein, auch durch nonverbales Verhalten der Interviewleiterin (Augenkontakt, ermutigendes Zunicken etc.) oder paraverbale Laute (lachen, hm, äh) und einen zustimmenden Tonfall.
 - c. Aktives Zuhören durch Paraphrasieren und Verbalisieren emotionaler Erlebnisinhalte. Das heisst, dass aktiv zugehört und gleichzeitig mitgeteilt wird, dass das Gehörte verstanden wurde, indem die Kernbotschaft des Gesprächspartners mit eigenen Worten wiederholt wird.

4. Ausklang und Abschlussphase: In der letzten Phase wird dem Gegenüber die Möglichkeit gegeben, die wichtigsten Punkte zusammenzufassen, Ergänzungen zu erläutern und das Gespräch abzurunden.

Oftmals findet nach dem Interview ein Nachgespräch statt, in welchem bei abgeschaltetem Tonband noch wichtige Bemerkungen zum Thema gemacht werden (vgl. Ederer, 2005, S. 127). Dafür nutzte die Interviewerin einen Notizblock, in welchem zusätzliche interessante Ergänzungen schriftlich festgehalten wurden.

Die gesamten Interviews wurden mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet. Gemäss Kuckartz (2018) sind es Vorteile einer Audio-Aufzeichnung, dass für die Auswertung wörtliche Zitate benützt werden können, es eine entspannte Interviewführung ist und eine einfache Auswertung besteht. Nachteilig ist, dass ein unangenehmes Gefühl bei den befragten Personen entsteht, weil alles aufgezeichnet wird, was die Gefahr der Verunsicherung und der Verzerrung des Interviews mit sich bringt (S. 166). Nach dem Pretest wurden diese Punkte angepasst und die nachteiligen Wirkungen konnten abgeschwächt werden, als sich die Befragten an die Aufnahmesituation gewöhnt und das Aufnahmegerät vergessen hatten.

6.2.2. Schweigepflicht, Datenschutz und Anonymisierung

Bei allen Interviewpartnern geht es um das Privatleben und die Intimsphäre der Interviewten. Das heisst, dass die Untersuchende unter Schweigepflicht steht und der Datenschutz aus rechtlicher Sicht berücksichtigt werden muss. Zu Beginn jedes Interviews werden die Interviewpartner um die Einwilligung gebeten, das qualitative Interview verwenden, auswerten und veröffentlichen zu dürfen. Dabei erhalten sie Informationen, wie die Daten aufgenommen, behandelt und geschützt werden und was mit den Tonaufnahmen geschieht (vgl. Ederer, 2005, S. 123).

In der vorliegenden Arbeit wurden die Daten anonymisiert, indem die Interviewten mit Grossbuchstaben (M für Mutter, V für Vater und I für Interviewerin), zusätzlich mit der Zahl des entsprechenden Interviews versehen (z.B. M2 für Mutter des zweiten Interviews) und Personen- sowie Ortsnamen mit XY versehen wurden. Die Aufzeichnungen werden nach Abschluss der Forschungsarbeiten gelöscht.

6.3. Aufbereitungstechnik

Bevor das Datenmaterial ausgewertet wird, muss es zuerst aufbereitet werden. Für diese Aufbereitung ist die Verschriftlichung der Tonaufnahmen, die wörtliche Transkription, ein wichtiger Schritt.

Mayring (2016) schreibt, dass durch die wörtliche Transkription eine vollständige Textfassung des verbal erhobenen Materials hergestellt werde (S. 89). Diese dient als Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung.

Die Transkription ist eine aufwändige Arbeit. Um diese zu vereinfachen, wird das Computerprogramm f4 verwendet, welches verschiedene Funktionen zur Vereinfachung (z.B. Verlangsamung der Abspielgeschwindigkeit, automatisches Rückspulintervall oder das Einfügen von Zeitmarken per Tastenkombination) bietet. Die Transkripte wurden von Mundart ins Hochdeutsche umgewandelt. Um die Lesbarkeit zu erhöhen, wurden Satzbaufehler behoben. Zur Wahrung der Wissenschaftlichkeit wird nach den Transkriptionsregeln von Kuckartz (2018, S. 165ff.) transkribiert. Im Anhang sind die Transkriptionsregeln (Anhang 14.3.) sowie ein Beispiel eines vollständigen Transkripts (Anhang 14.4.) zu finden. Die restlichen Interviews wurden aus ökologischen Gründen nicht ausgedruckt, sondern auf einen Datenträger kopiert, der sich auf der hintersten Seite dieser Arbeit befindet.

6.4. Auswertungstechnik

Nach dem Aufbereitungsprozess wird das Datenmaterial ausgewertet. Für diese Datenauswertung wird die qualitative Inhaltsanalyse verwendet. Diese analysiert das Material, indem es in Einheiten schrittweise zerlegt und bearbeitet wird. Wichtige Informationen werden aus den vorliegenden transkribierten Interviews herausgefiltert. Das Ziel der qualitativer Inhaltsanalyse liegt in der Ordnung und Strukturierung des zugrunde liegenden Materials, wie die Transkripte aus den Interviews (vgl. Kuckartz, 2018, S. 26ff.). Dieses analysierte Material wird theoriegeleitet am auf Basis des Materials entwickelten Kategoriensystem bearbeitet. Dabei wird eine systematische und intersubjektive Textanalyse vorgenommen, welches trotz der Interpretationsbedürftigkeit und Bedeutungsfülle des sprachlichen Materials fachliterarischen Ansprüchen gerecht wird (ebd.). «Die Gesamtheit aller Kategorien einer inhaltsanalytischen Untersuchung wird als „Kategoriensystem“ bezeichnet» (vgl. Atteslander, 2003, S. 225 in Roos, 2017, S. 297). Ein solches Kategoriensystem ist mit dem Thema der Hauptkategorie, der Codierregel (Beschreibung, wann eine Textstelle dem vorliegenden Datenmaterial entspricht) und einem Ankerbeispiel (eine typische Textstelle) aufgeführt. Das für diese Arbeit entstandene Kategoriensystem ist im Anhang 14.5. zu finden.

In der qualitativen Inhaltsanalyse ist die Strukturierung des Materials durch Kategorien in einem gewissen Ablauf zentral. Ein Ablauf wird gemäss Kuckartz (2018) wie folgt beschrieben (S. 64 – 98).

1. In der Vorarbeit werden wichtige Textstellen markiert und es wird ein Überblick zu den Hauptkategorien für die Auswertung gegeben. Alle kodierte Textstellen mit der gleichen Hauptkategorie werden zusammengestellt. So entsteht ein erstes Kategoriensystem.
 - Dabei wurden bereits bei den Interviews anhand von Notizen Hauptkategorien notiert und wichtige Textstellen markiert. Somit entstanden schnell die Hauptkategorien, welche in einer tabellarischen Übersicht zusammengefasst wurden (siehe Anhang 14.5.).

2. Im nächsten Schritt wird das gesamte Material mit den Hauptkategorien kodiert, indem die thematischen Hauptkategorien des Interviewleitfadens übernommen, dazu passende Aussagen zusammenfassend farblich markiert sowie Themen, Begriffe und Aussagen den bestehenden Kategorien zugeordnet werden.
 - Dies wurde mit Hilfe des Programms MAXQDA durchgeführt, welches es ermöglichte, die Transkripte durchzulesen und den Kategorien Zitate zuzuordnen. Dabei wurde das Kategoriensystem ins Programm übernommen und die Zitate wurden mit verschiedenen Farben den Kategorien zugeordnet (siehe Anhang 14.8.2.1. – 14.8.2.8.). Aus technischen Gründen konnten die kodierten Interviews sprachlich nicht korrigiert werden.
3. Subkategorien werden indikativ bestimmt: Das heisst, dass die Kategorien am Material weiterentwickelt werden. Alle kodierten Textstellen der gleichen Kategorie werden in eine Liste gesetzt. Diese Listen werden geordnet und systematisiert. Daraus werden Definitionen für Subkategorien formuliert und durch Zitate aus dem Material unterlegt. Um Doppelspurigkeit zu verhindern und eine thematische Abgrenzung zu ermöglichen, werden zusammenpassende Themen zusammengenommen.
4. Es findet ein zweiter Kodierprozess statt, indem das gesamte Material den bestimmten Subkategorien zugeordnet wird.
 - Hierbei wurden alle Interviews noch einmal durchgelesen und dem ausdifferenzierten Kategoriensystem zugeordnet. Schliesslich wurden mit dem Programm MAXQDA alle Aussagen zu den Kategorien in einer Excel-Tabelle zusammengeführt (vgl. Anhang 14.8.3.). Dies erleichterte die Auswertung der Ergebnisse und ermöglichte es, einen Überblick aller Kategorien mit kodierten Zitaten für die Auswertung zu benützen.
5. In einem letzten Schritt entstehen die kategorienbasierte Auswertung und die Ergebnisse, welche im folgenden Kapitel dargestellt werden.

Diese Schritte stellen eine Kombination aus induktivem und deduktivem Vorgehen dar. Deduktiv bedeutet, dass das Kategoriensystem theoriegeleitet erstellt wird, im Gegensatz zum empiriegeleiteten (induktiven) Kategoriensystem, welches erst bei der Sichtung des Textmaterials durch die Entwicklung eigener Ideen und Kategorien entsteht. Hierbei wird dieses deduktive Kategoriensystem bereits vorgängig erstellt und die Textstellen werden den entsprechenden Kategorien zugeordnet (ebd.). Aufgrund der theoretischen Vorüberlegung wurden für den Leitfaden erste Kategorien deduktiv entwickelt, im Laufe der Analyse jedoch kontinuierlich induktiv angepasst und verfeinert (vgl. Roos, 2017, S. 297). Nach der qualitativen Inhaltsanalyse werden die Ergebnisse ausgewertet, in eigenen Worten zusammengefasst und abschliessend diskutiert. Mit der Diskussion werden die Fragestellungen beantwortet.

7. Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse dargelegt, welche aus den acht Interviews mit den Eltern gewonnen wurden. Die Ergebnisse der ermittelten Daten wurden aus der Analyse der Interviews des dafür erarbeiteten Kategoriensystems (vgl. Anhang 14.5.) dargestellt, welches nach Haupt- und Subkategorien strukturiert ist. Diese sind hier als Überblick erwähnt:

1. Allgemeines Wohlbefinden der Eltern mit der aktuellen Wohnsituation in Bezug auf ihre Tochter oder ihren Sohn:
 - a. Wohlbefinden aus der Perspektive der Mutter.
 - b. Wohlbefinden aus der Perspektive des Vaters.
2. Verschiedene genannte Gründe der Eltern, warum ihr erwachsenes Kind zu Hause wohnt:
 - a. Gründe, welche die familiäre Situation erklären.
 - b. Es werden Gründe genannt, welche den Willen des Kindes beinhalten.
 - c. Es werden Aussagen gemacht, dass es noch nicht der richtige Zeitpunkt sei oder
 - d. dass ein möglicher Auszug noch kein Thema in der Familie sei.
 - e. Es werden Gründe genannt, die erklären, dass es eine Gewohnheit ist, so zu leben, wie die Familie zurzeit lebt.
 - f. Die Familie hat mangelndes Vertrauen in die Wohnheime, Stiftungen und Institutionen.
 - g. Es werden finanzielle Gründe genannt.
 - h. Und eine restliche Subkategorie, in welcher einzelne andere Gründe genannt werden.
3. Die Befragten erzählen von ihrer Sichtweise zum Thema Ablösung.
4. Es wurde die Abhängigkeit oder die spezielle Bindung zu ihrem Kind mit Trisomie 21 erwähnt.
5. Die Befragten nennen ihre Meinung zum idealen Zeitpunkt eines möglichen Auszuges.
6. Das Angebot im Kanton und die Unterstützung des Kantons werden beurteilt.
7. Die Befragten nennen ihre Vorstellungen für die Zukunft, indem sie ihre
 - a. Idealvorstellungen und Wünsche eines für sie geeigneten Wohnortes für ihre Tochter oder ihren Sohn erläutern,
 - b. ihre Bedenken und Sorgen für das Wohnen ausserhalb nennen und
 - c. mögliche Auswirkungen für sie als Ehepaar oder als ganze Familie vor Augen führen, wenn ihr Kind auszieht.
8. Die Befragten nennen Erfahrungen und Erlebnisse mit der gesellschaftlichen Sichtweise.
9. Und andere restliche wichtige genannte Punkte, welche für die forschungsleitende Studie relevant und interessant sind.

Hierbei werden die zu den verschiedenen Kategorien zusammengestellten Aussagen zusammengefasst. Anhand von Zitaten aus den Interviews mit den Eltern werden die gewonnenen Ergebnisse verdeutlicht. Es sind keine Verallgemeinerungen, sondern subjektive Betrachtungen und Erfahrungen sowie kritische Überlegungen der Befragten. Die Zitate werden mit Anführungszeichen gekennzeichnet und am Ende des Zitats mit dem entsprechenden Kürzel der jeweiligen Person des nummerierten Interviews und der Zeilennummer angegeben, um sie in den Interviews (Anhang 14.8.1.1. – 14.8.1.8.) nachzuweisen. Alle Zitate wurden in den Anhängen zur Vereinfachung des Suchens gelb

markiert. Nicht relevante Textteile wurden zum Teil ausgelassen und mit Auslassungspunkten versehen. Zur Verständlichkeit des Inhaltes der Zitate sind ergänzende Erklärungen der Autorin in Klammern angeführt. Die Ergebnisse wurden mit Hilfe des von der Autorin erstellten Kategoriensystems analysiert und zusammengestellt. Diese Methode wird im Kapitel 9 kritisch betrachtet und begründet. Im Anschluss an jede Ergebnisdarstellung folgen eine Evaluation und Diskussion anhand eines Vergleichs der bestehenden Studien und der in den ersten Kapiteln beschriebenen Theoriebezüge. So werden die Ergebnisse kritisch reflektiert, begründet und erlauben es, die forschungsleitenden Fragestellungen zu beantworten.

7.1. Wohlbefinden

Um einen allgemeinen Eindruck zu der aktuellen Wohnsituation zu erhalten, wurden die Interviewpartner zu ihrem persönlichen Wohlbefinden als Eltern mit ihrer Wohnsituation mit einem Kind mit Trisomie 21 befragt. Sie beschrieben ihre Wohnsituation und erläuterten ihr allgemeines Befinden. Alle Eltern fühlen sich sehr wohl. Es wurde nicht darauf eingegangen, was für die Eltern „sich wohl fühlen“ bedeutet. Es wurde ein grundsätzliches Empfinden der aktuellen Wohnsituation erfragt. Die meisten begründeten ihre Aussage damit, dass sie seit dem Auszug ihrer Kinder ohne Beeinträchtigung mehr Platz hätten und sich ihre Tochter oder ihr Sohn mit Trisomie 21 ausleben könne.

- «Aber ja (wir fühlen uns wohl), wir haben genügend Platz» (Interview 7, M7, Z 14-15).
- «Dadurch, dass nur noch unsere Tochter hier wohnt, von drei Kindern, hat sie ziemlich viel Platz bekommen. Also, es hat sich auch gezeigt, indem sie sofort alle Schränke besetzt hat, als dann die Geschwister definitiv ausgezogen sind» (Interview 2, M2, Z 9-11).
- «Wir haben niemand ober- oder unterhalb. Unser Sohn kann sich sehr ausleben» (Interview 3, M3, Z 6-7).

Alle Eltern machten kurze und prägnante Aussagen, welche das aktuelle Wohlbefinden ohne grösseres Überlegen und Hinterfragen beschreiben.

- «Also diesbezüglich stört uns überhaupt nichts, überhaupt nichts. Wir finden es eigentlich schön so» (Interview 2, M2, Z 275-276).
- «Wir finden es beide sehr schön, dass sie hier ist. Sie bringt natürlich uns hier noch mehr, noch mehr Leben ins Haus und Wärme, sehr viel Wärme» (Interview 2, M2, Z 246-248).

Im Anschluss an diese Antworten wurden die Eltern zusätzlich gebeten, ihre persönliche Sichtweise aus der Mutter- und der Vaterperspektive individuell zu beschreiben. Dabei fiel auf, dass die meisten Mütter die spezielle Bindung zu ihren Kindern mit einer Beeinträchtigung erwähnen:

- «Klar, du hast eine gewisse Bindung. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich gehe jetzt drei Monate weg. Aber die Bindung bringt ja irgendwie ganz viel Gutes, oder? Also ich, ich empfinde es als schön. Ich möchte es zurzeit nicht anders haben» (Interview 2, M2, Z 260-262).
- «Unsere jetzige Wohnsituation ist sehr gut. Ich würde mich nicht wohlfühlen, wenn ich alleine wäre» (Interview 7, M7, Z 8).

Die Väter hingegen machten oftmals Aussagen, welche eine „schöne Beziehung“ zu ihren Söhnen und Töchtern beschreiben. Die Autorin hatte den Eindruck, dass die Mütter eher emotionale Antworten, die Väter sachliche Antworten gaben.

- «So ist es für mich auch genauso. Also ich habe, ich habe eine sehr schöne Beziehung zu ihr. Also das hatten wir eigentlich von Anfang an immer gehabt» (Interview 2, V2, Z 266-267).
- «Für mich ist es ... ich bin nicht oft zu Hause. Dadurch ist es für mich nicht einengend. Ich schliesse mich meiner Frau an; es ist schön hier. Sehr privilegiert, kleine Räume, welche mich nicht stören» (Interview 3, V3, Z 24-27).

Somit kann ein Überblick zum Wohlbefinden der Eltern in einem Diagramm generiert werden. Dabei wurden die Eltern gebeten, auf einer Skala von eins bis zehn anzugeben, wie sie das aktuelle Wohlbefinden mit der Wohnsituation einschätzen würden.

Abbildung 2: Eine Einschätzung zum Wohlbefinden mit der momentanen Wohnsituation der Familie

7.1.1. Zusammenfassung und Diskussion

Monika Seifert (in Wilken, 2003) beobachtet in ihren Studien Ähnliches: «Die mit der männlichen Rolle verknüpften Erwartung der Sachlichkeit und Selbstkontrolle führt bei Vätern zu einer [Verlagerung der Schwerpunkte der] Gefühle» (S. 47). Sie erklärt es damit, dass bei Vätern nach dem Durchlaufen eines intensiven Prozesses der Auseinandersetzung mit der Behinderung des Kindes nach der Geburt das Stressempfinden stärker als bei Müttern sei. Dadurch seien für Väter vor allem die materiellen Lebensbedingungen wichtig, während für Mütter die familialen Ressourcen im Vordergrund stehen würden. Im Gegensatz würden Mütter durch den Verlust ihres „idealen Kindes“ bei der Geburt (vgl. Kapitel 3.2.) eine optimale Förderung des Kindes anstreben, welches zu ihrem zentralen Lebensinhalt werde. Dadurch würden sie eine stärkere Verantwortung für ihre Kinder übernehmen und dies führe zu einer stärkeren emotionalen Bindung zu ihren Kindern (ebd.)

In der untenstehenden Tabelle werden positive und negative Aspekte beschrieben, welche von den Eltern als Begründung ihrer Beurteilung bezüglich des Wohlbefindens explizit erwähnt wurden.

Interview-partner	Positive Aspekte	Negative Aspekte
Testinterview 1	<ul style="list-style-type: none"> Ihr Bruder ist in einem geschützten Umfeld. Er hilft im Haushalt und bereichert den Alltag mit seinem Wissen. 	<ul style="list-style-type: none"> Er hat keinen Kontakt zu gleich Betroffenen.
2	<ul style="list-style-type: none"> Sie geniessen ihre gemeinsame Wohngemeinschaft. Ihre Tochter hat eine grosse Selbständigkeit. 	<ul style="list-style-type: none"> Es wurden keine negativen Aspekte genannt.
3	<ul style="list-style-type: none"> Ihr Sohn ist ein kommunikativer junger Mann, welcher viel Freude und Wärme ins Haus bringt. Er gehört zur Familie! 	<ul style="list-style-type: none"> Es ist der richtige Zeitpunkt und wichtig, Erfahrung im Wohnen zu machen, um sich von zu Hause zu lösen und sich weiterzuentwickeln. Der Vater wünscht sich schon länger eine Veränderung.
4	<ul style="list-style-type: none"> Die Wohnsituation ist angenehm und friedlich. Die Tochter bringt Freude und Lebendigkeit ins Haus. Sie sind eine Einheit in der Familie. 	<ul style="list-style-type: none"> Die Tochter hilft nicht viel im Haushalt. Es bietet wenig Freiraum in der Alltagsgestaltung und bringt folglich viele Eingrenzungen mit sich. Es ist eine andauernde Belastung, das Organisieren, der bürokratische Mehraufwand und das Nichtwissen, wie es in der Zukunft weitergehen soll.
5	<ul style="list-style-type: none"> Die Tochter gehört zur Familie und bringt Freude. Der Vater hat ein enges Verhältnis zur Tochter. 	<ul style="list-style-type: none"> Die Mutter hat eine grössere Verantwortungsaufgabe, muss mehr organisieren. Es ist eine andauernde Belastung, ein andauernder Druck, ein behindertes Kind zu haben und für dieses die Verantwortung zu übernehmen.
6	<ul style="list-style-type: none"> Sie sind eine enge Familie und haben einen lebendigen Umgang miteinander. Die Tochter bringt viel Freude und Energie ins Haus. 	<ul style="list-style-type: none"> Da sie auf dem Land wohnen, muss täglich in die Stadt gefahren werden, was eine hohe Belastung und Organisation des Transportes erforderten.
7	<ul style="list-style-type: none"> Die Mutter hat eine starke Bindung zu ihrem Sohn und ist auf seine Hilfe im Haushalt angewiesen. Er bringt viel Freude ins Quartier. 	<ul style="list-style-type: none"> Die ständigen Formalitäten und das Beschäftigen mit diversen Behörden beanspruchen einen hohen Anteil an Organisation und Zeitaufwand.
8	<ul style="list-style-type: none"> Sie haben einen fröhlichen Sohn, welcher Farbe ins Haus bringt und die Wohnsituation positiv macht. Er hilft im Haushalt und ist eine Stütze für die Mutter. 	<ul style="list-style-type: none"> Teilweise ist ihr Sohn auch eine Belastung, insbesondere in der Wahl der richtigen Arbeitsstelle und des Wohnplatzes. Ihr Sohn ist oftmals alleine im Quartier.

Tabelle 5: Positive und negative Aspekte bezüglich der Begründung des Wohlbefindens

Die Tatsache, dass die Kinder in ihrem Alter noch in ihre Familie eingebettet sind, erklärt die eher hohen Bewertungen der Eltern. Eine Begründung dafür ist, dass es einen Schutz für die Eltern darstelle. Den Gedanken zuzulassen, dass es dem Kind schlecht geht, ist für die meisten Eltern nicht einfach. Das Verdrängen von Unangenehmem und Schmerzhaftem kann einen Schutzmechanismus bei den Eltern auslösen. Bei der Auswertung war auffallend, dass die Eltern ihr Wohlbefinden vor allem vom Wohlbefinden ihrer Tochter oder ihres Sohnes abhängig machten. Sie fühlen sich verantwortlich für das Wohlbefinden ihres Kindes. Würden sie dieses schlecht bewerten, könnte dies als indirekte Kritik an ihnen selbst aufgefasst werden. Auf die Nachfolgefrage, woran die Eltern erkennen würden, dass es ihren Kindern gutgehe, antworteten die meisten, dass ihr Kind ein fröhliches Gemüt habe. Diese Fröhlichkeit lässt vermuten, dass es den Kindern gutgeht und dadurch auch den Eltern. Ute Fischer (1998) beschreibt dazu, dass die Beurteilung des Wohlbefindens eines erwachsen gewordenen Kindes oft in engem Zusammenhang mit dem Prozess der Ablösung aus dem Elternhaus stehe (S. 107), wenn die Bewältigung einer Trennung auf beiden Seiten gelinge, wenn sich ihre Tochter oder ihr Sohn in der aktuellen Lebenssituation wohlfühle und es ihnen gutgehe. Alle Eltern möchten ihr Kind so weit wie möglich vor negativen Einflüssen schützen und bewahren (ebd.). Das Loslassen der erwachsen werdenden Kinder wird als Entwicklungsaufgabe bezeichnet (vgl. Kapitel 3.2.4.). Auf diesen Ablösungsprozess wird im Kapitel 3.3. ausführlicher eingegangen. Im Folgenden sind vier solcher Zitate von Eltern zu lesen.

- «Also, wenn es für sie so gut ist, wie es ist, dann ist es, also dann sind wir eigentlich auch zufrieden» (Interview 2, V2, Z 286-287).
- «Das Wichtigste ist, dass er sich wohlfühlt!» (Interview 8, M8, 232).
- «Das ist sehr deutlich, wenn es ihm wohl ist. Sehr deutlich, für mich. In seinem ganzen Wohlbefinden. Das sind Zeichen für mich. Wenn es ihm nicht wohl wäre, dann wäre er krank, schlapp, lustlos oder aggressiv gegenüber mir. Aber das wären Zeichen, welche ich merken würde. Ich habe es noch nie erlebt. Aber es wäre klar. Und solange es ihm gut geht, geht es mir auch gut» (Interview 7, M7, Z 116-120).
- «Und zudem sie fühlt sich wohl und aufgehoben mit uns als Familie und ihren Brüdern. Und dann fühlen wir uns auch wohl (lacht)» (Interview 6, M6, Z 70-71).

7.2. Gründe

Die forschungsleitende Frage nach den Gründen, warum junge Erwachsene mit Trisomie 21 im Elternhaus wohnen, brachte verschiedene Gründe hervor. Diese konnten zu acht Oberthemen zusammengestellt werden, welche Aussagen von verschiedenen Eltern zusammenfassen. Am Ende gibt es eine neunte Hauptkategorie, welche restliche nennenswerte Gründe beschreiben, die von einzelnen Interviewpartnern genannt wurden. Im Folgenden werden diese zusammengefasst, diskutiert und erklärt. In den nächsten Kapiteln (7.3. – 7.5.5.) wird auf einzelne Gründe vertiefter eingegangen.

7.2.1. Familiäre Situation

Bei der Auswertung fiel auf, dass einige Eltern als Grund die familiäre Situation nannten. Sie erklärten es damit, dass es die Geschwister seien, welche einen erheblichen Einfluss auf die gesamte Wohnsituation hätten. Mit ihrem bereits vollzogenen Auszug der Geschwister oder der engen Beziehung zu ihnen lassen sie es zu, dass das erwachsene Kind mit Trisomie 21 nun mehr Platz hat und in der Freizeit nach wie vor Dinge mit den Geschwistern unternehmen kann. So sehen die Eltern keinen Grund, warum ihr erwachsenes Kind ausziehen sollte; es hat Platz (teilweise ein eigenes Stockwerk) und ein ausgedehntes Freizeitprogramm. Zusammen mit dem im vorherigen Kapitel erwähnten „fröhlichen Gemüt“ des Kindes ist es für die Eltern „schön“, noch jemanden im Hause zu haben. Die meisten Eltern hinterfragen ihre Wohnsituation nicht. Es ist ihnen bewusst, dass sie sich mit der Wohnsituation eines Tages werden auseinandersetzen müssen, aber vorerst gehört das erwachsene Kind zur Familie und dies bleibt so. Im Kapitel 7.3.3. wird weiter auf diese Aspekte eingegangen. So ist es ein Gefühl der Zugehörigkeit; das Kind wird schlicht als zur Familie gehörig gesehen. Die Eltern betrachten es grundsätzlich als keine Belastung.

- «Weil unsere Tochter mit ihren Brüdern aufgewachsen ist und wir den Eindruck haben, dass es ihr hier gefällt. Das ist ihr Zuhause und sie ist gerne hier» (Interview 6, V6, Z 53-54).
- «Und für uns ist es schön, wenn sie noch da ist, sie ist ein wichtiger Teil der Familie. Wir haben sie gerne bei uns» (Interview 4, M4, Z 312-313).

7.2.2. Wille des Kindes

Fast alle Eltern äusserten den Grund, dass es nicht dem Willen des Kindes entspreche, auszuziehen. Für einige ist es noch nicht der richtige Zeitpunkt (Kapitel 7.2.3.), einige haben sich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt (Kapitel 7.2.4.) und wiederum andere argumentieren damit, dass sie die aktuelle Wohnsituation nicht hinterfragen würden (Kapitel 7.2.5.). Doch die meisten erzählten von Erlebnissen, bei denen ihr Kind klar den Wunsch geäußert habe, noch nicht ausziehen zu wollen.

- «„Ja, möchtest du das überhaupt?“ Dann meinte sie: „Nein, das möchte ich nicht.“ Also sie möchte nicht irgendwo alleine sein» (Interview 2, M2, Z 454-455)
- «Aber er antwortete sofort mit einem klaren Nein. Und wir sollen aufhören, ihn zu fragen» (Interview 8, M8, Z 126-127).
- «Ich habe das Gefühl, er will noch nicht. Wir haben ihn bereits mehrmals mit diesem Thema konfrontiert und er sagt klar nein. Das ist eine klare Aussage von ihm» (Interview 8, V8, Z 314-316).
- «Sie hörte mir gut zu, ging dann ins Zimmer und als sie zurückkam, sagte sie mir, sie wolle nicht alleine wohnen» (Interview 5, M5, Z 87-88).
- «Weil sie deutlich sagt, sie will gar nicht ausziehen. So haben wir nichts gesucht. Sie sagt es ganz deutlich, dass sie nirgends anders hin will» (Interview 4, M4, Z 309-310).
- «Und ich denke, sie muss selber bestimmen, wenn sie ausziehen möchte» (Interview 2, M2, Z 330).

7.2.3. Nicht idealer Zeitpunkt

Als einen weiteren Grund nannten die Eltern, dass es zurzeit noch nicht der ideale Zeitpunkt sei. Dabei sprachen sie von zwei unterschiedlichen Zeitpunkten: zum einen sei es nicht ideal, weil ihre Kinder in ihrer Entwicklung noch nicht so weit seien.

- «Also zuerst, weil unser Sohn noch jung ist» (Interview 8, M8, Z 309).
- «Unsere Tochter ist auch noch sehr jung» (Interview 6, V6, Z 86).

Zum anderen führen sie aber auch an, dass die Familie noch nicht so weit sei, es für sie noch nicht der richtige Zeitpunkt gewesen oder es nicht zum Thema gemacht worden sei. Einige Mütter hatten zu Beginn ihrer Mutterschaft und mit der Auseinandersetzung mit der Behinderung ihres Kindes eine Vorstellung, wie es einmal sein würde. Nun mit der Realität sieht es anders aus: Die meisten konzentrierten sich nach der Schule auf die Arbeitsstellensuche. Wie KÜchler in der Einleitung erwähnt (S. 4), kommt die Thematik der Wohnungssuche erst, wenn „es sich so ergibt“ (Interview 7, M7, Z 96) und es ein Thema wird, oder aber, wenn die Eltern körperlich nicht mehr in der Lage sind, für ihr Kind zu sorgen.

- «Aber soweit sind wir noch nicht» (Interview 8, M8, Z 80).
- «Also ursprünglich, als sie noch ganz klein war, habe ich gedacht, ähm ja also mit 25 ist das normal, oder? Aber je näher wir an die 25 herangekommen sind, je mehr habe ich gemerkt, dass man dies so einfach nicht beurteilen kann. Und dass es wirklich ein wenig anders ist. Für sie anders und für uns anders» (Interview 2, M2, Z 325-328).
- «Wir brauchen noch etwas Zeit» (Interview 8, M8, Z 309).
- «Es braucht einen Übergang von der Schule in die Arbeit, um in diese neue Phase hineinzukommen. Meine Tochter soll sich an das Neue gewöhnen. Nach der Schule ist es eine grosse Umstellung. Und für unsere Tochter stimmt das so, weil es sonst für sie zu viel gewesen wäre. Klar, wenn es zu Hause nicht mehr geht, dann ist es ein anderer Fall» (Interview 4, M4, Z 108-112).

7.2.4. Noch kein Thema

Nebst dem unpassenden Zeitpunkt ist der Auszug bei vielen Eltern noch kein Thema. Sie haben sich noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt, weil die Dringlichkeit oder die Notwendigkeit noch nicht da war. «Weil der Bedarf noch nicht so nah war oder noch keine Not oder noch kein konkretes Suchen (vorhanden war)» (vgl. Interview 6, V6, Z 174-175). Es kann sein, dass es beim Auszug der Geschwister thematisiert wurde, aber schnell auch wieder vergessen war.

- «Nein, ja klar (das Thema ist noch) nicht gelöst. Aber wir haben auch noch nicht gross darüber nachgedacht» (Interview 2, V2, Z 307)
- «Nein, eben nun ist es kein Thema mehr. Es wurde „ad acta“ gelegt. Und wenn es wiederkommt, schauen wir dann» (Interview 7, M7, Z 123-124).

7.2.5. Gewohnheit

Als ein anderer wichtiger Grund fiel bei den Interviews auf, dass die Familien gewisse Gewohnheiten übernommen haben. Sie sehen keinen Grund und keinen Anlass dafür, wieso sie die Situation hinterfragen sollten. Die Eltern kennen ihr Kind, wissen, was es zu Essen braucht, welche Pflege nötig ist, und können ihr Kind vollumfänglich betreuen. Eine andere Erklärung lässt vermuten, dass sich die Eltern und die Kinder an die Situation gewöhnt haben und diese zur Normalität in ihrem Alltag wurde. Sie leben mit der Herausforderung der Situation und meistern sie besser, wenn sie sie akzeptieren.

- «Für ihn ist es so, dass es keinen Grund gibt. Es ist einfach so, sie bleibt hier bei uns. Es ist einfach so» (Interview 5, M5, Z 25-26).
- «Genau, wir kennen nichts anderes. Es ist normal für uns» (Interview 8, V8, Z 35).

7.2.6. Kein Vertrauen

- «Also weisst du, die Institutionen sind gut. Aber das Vertrauen ist nicht hier» (Interview 5, M5, 320).

Mangelndes Vertrauen in Institutionen ist ein weiterer oft genannter Grund, warum Eltern ihre erwachsenen Kinder vorerst nicht ausserhalb des Elternhauses wohnen lassen. Einige haben schlechte Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit den Institutionen gemacht, welche bei ihnen zu einem Vertrauensbruch geführt haben. So jene Frau aus dem ersten Testinterview, welche von ihren Erlebnissen mit ihrem Bruder im Wohnheim erzählt und die schlechten Erfahrungen schildert.

- «..., weil „durchs Band“ eigentlich die ganzen Vertrauensbasen gar nicht mehr da sind, sei es zu der Organisation, zu solchen Ämtern, welche zu tun haben, dies zu bewerkstelligen, zu Ärzten ... Einfach durchs Band ist das Vertrauen nicht mehr da» (Interview 1, S1, Z 40-43).

Andere lassen sich von solchen negativen Erfahrungen, unabhängig von ihren persönlichen Eindrücken, beeinflussen. Die Mutter (M5) spricht davon, welche Geschichten sie von anderen Eltern gehört, welche Erfahrungen sie mit den Institutionen gemacht habe und zu welchen Schlussfolgerungen sie komme. Dabei argumentiert sie, dass es auch eine andere Bindung zu ihrem Kind sei als bei Müttern mit Kindern ohne Beeinträchtigung (siehe auch Kapitel 7.3.2.).

- «Es gibt noch viele Erfahrungen und Geschichten, die mein Vertrauen schwächen. Wie kann ich Vertrauen aufbauen und haben? Natürlich kannst du Vertrauen haben. Aber als Mutter ist es anders. Das gebe ich zu. Es ist schon auch das Muttergefühl. Wir haben eine andere Bindung zu ihnen. Wir haben immer das Gefühl, sie mehr zu beschützen als andere. Das wissen wir, alle Mütter. Es ist anders! (...) Eine andere Beziehung, eine andere Selbständigkeit» (Interview 5, M5, Z 342-347).

Wiederum andere haben kein oder mangelndes Vertrauen, weil sie andere Vorstellungen haben, von schlechten Erfahrungen gehört oder selbst welche gemacht haben. Die Institutionen haben gemäss den Interviews zu starren Strukturen, kein genügendes Freizeitangebot, keine passenden Mitbewohnerinnen und Mitbewohner oder eine mangelnde Betreuung. Es entspricht nicht den Erwartungen und Vorstellungen gegenüber den Institutionen. Die Eltern haben Bedenken und machen sich Sorgen (siehe auch Kapitel 7.5.2.).

7.2.7. Finanzielle Gründe

Bei allen Interviews wurde der finanzielle Aspekt zur Begründung genannt: Im Elternhaus sei es günstiger als im Wohnhaus.

- «Also finanziell geht es ihr natürlich besser, solange sie hier zu Hause ist» (Interview 2, M2, Z 499).
- «Aber eben bei uns ist es billiger, das darf ich doch so ehrlich hier sagen?» (Interview 4, M4, Z 125).
- «Hier sind wir am günstigsten für ihn. Es hat auch mit den Finanzen zu tun. Die Heime kosten sehr viel. Also, nicht dass wir das berappen müssen, ich meine es nicht so. Die Betreuung können wir schon noch machen, es ist ja nicht so viel» (Interview 3, M3, 278-281).

7.2.8. Andere Gründe

Zusammenfassend wurden nebst den soeben analysierten verschiedenen Gründen auch einzelne Erklärungen genannt. Drei Mütter führten die egoistische Perspektive in Bezug auf ihre Familiensituation an: sei es der Mann, welcher sein Kind nicht loslassen wolle, die Angst vor dem Alleinsein im Haus, welche dazu führe, ihr Kind im Haus zu behalten, oder einfach, weil sie eine starke Bindung zu ihrem Kind hätten und es (noch) nicht weggeben möchten:

- «...aus selbstzentrischen Gründen (...), weil ja, ich möchte das Kind haben (...)» (Interview 2, V2, Z 570).
- «Aber ich muss noch mit meinem Mann kämpfen. Er will nicht, dass unsere Tochter auszieht. Er hat eine starke Bindung zu ihr. Und deshalb muss sie erst recht gehen. Auch für sie (die Tochter)» (Interview 5, M5, Z 101-103).
- «Aber ganz alleine zu wohnen, das sehe ich nicht» (Interview 7, M7, Z 54).

Des Weiteren können es auch kulturelle Ansichten sein, die die Eltern dazu führen, solche Aussagen zu treffen. Die meisten Elternpaare haben einen binationalen Hintergrund. Und in vielen Ländern ist es normal, dass ein Kind mit einer Behinderung bis zum Tod der Eltern zu Hause wohnt. Mit dieser Prägung ist die Haltung des Vaters möglicherweise zu begründen.

Es war erstaunlich, wie ehrlich die Mütter ihre Situation beschreiben, dass es ihnen Mühe macht, ihr Kind loszulassen, oder sie eine besonders starke Bindung zum eigenen Kind haben, welche sie noch nicht aufgeben wollen und können. Das Thema der Bindung wird in den folgenden Kapiteln präziser beleuchtet.

Eine weitere Begründung der selbstzentrischen Perspektive, die genannt wurde, ist, dass das «gute Gefühl», welches bei der Mutter ausgelöst werde, im Vordergrund stehe:

- «Und dieses Gefühl ist schön. (...) Es ist gesund zu wissen, für was man gebraucht wird. Vielleicht ist es egoistisch, wenn es das eigene Kind ist (...)» (Interview 7, M7, Z 260-261).

Ein anderer Grund, welcher von verschiedenen Eltern zur Wohnsituation genannt wurde, ist die Beziehung zu den Geschwistern oder allgemein das soziale Netzwerk, welches ein Wohnheim nicht ersetzen könne.

- «Wir als Eltern haben noch genügend Energie, Kapazität und Ressourcen und Zeit zu schauen, was sie braucht. Es ist ihr Rückzugsort. Auch der Verbund mit den Geschwistern und mit den sozialen Kontakten, welche wir als Familie pflegen» (Interview 6, V6, Z 54-57).
- «Bei uns ist unsere Tochter für alle wichtig, auch für die Schwester. Die zwei hängen aneinander, auch wenn sie sich manchmal nerven» (Interview 4, M4, Z 264-265).

Die Bedeutung der Geschwister wird in der Fachliteratur nur ansatzweise thematisiert, wurde aber immer wieder in den Interviews als bedeutsam erwähnt. Die Geschwister sind bezüglich des Auszuges ein Vorbild. Indirekt wird hier auch das Thema der Verantwortung sichtbar: Von den meisten Familien wurde die Beziehung zwischen den Geschwistern mit und ohne Behinderung als gut beschrieben, was eine Grundlage für positiv erlebte spätere Mitverantwortung für die Schwester oder den Bruder mit Behinderung bildet (vgl. Schultz, 2011, S. 246). Jedoch bestätigen einige Eltern (I2, I3, I5, I6 und I8), dass sie oft ein Dilemma bezüglich der Erwartungen an die Kinder ohne Behinderung spüren würden: Einerseits sollen sie nicht mit der Verantwortung und Versorgungsaufgaben belastet werden, andererseits erwarten und hoffen sie, dass die Geschwister ihre Kinder mit Trisomie 21 möglicherweise später doch unterstützen.

7.2.9. Zusammenfassung und Diskussion

Zusammenfassend korreliert die konkrete Familienwohnsituation mit verschiedenen beeinflussenden Faktoren in unterschiedlichster Weise, wie die soeben genannten Gründe: die Geschwistersituation, die Stabilität der Familie, die jeweilige Grösse und Ausstattung der Wohnung oder die jeweils zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel.

Es wurden familiäre Gründe genannt, welche den Einfluss der Geschwister aufzeigen oder auf räumlich günstigere Platzverhältnisse verweisen. Dadurch ergibt sich ein Gefühl der Zugehörigkeit, welches nicht zu einem Hinterfragen der aktuellen Wohnsituation führt.

Der Wille des Kindes spielt dabei ebenso eine Rolle dafür, dass die erwachsene Person mit Trisomie 21 noch bei den Eltern wohnt. Dabei ist zu unterscheiden, ob die Person wirklich aus eigener subjektiver Entscheidungskraft nicht ausziehen will oder es eine entwicklungspsychologisch begründete Entscheidung ihrerseits ist (kann sich nicht in die Zukunftssituation versetzen) oder auf mangelnder Ausdrucksfähigkeit beruht (siehe adaptive Kompetenzen Kapitel 3.1.).

Bei fast allen Eltern wurde der Grund genannt, dass ihre Tochter oder ihr Sohn noch nicht ausziehen wolle. Fraglich ist, ob die Kinder die Thematik eines möglichen Auszuges verstehen (kognitive Entwicklung) oder aufgrund ihres Unwissens die Frage verneinen. Die Vorstellung, in der Zukunft ausserhalb der Familie zu wohnen, ist schwierig. Auch ohne Beeinträchtigung ist der Schritt eines Auszuges ungewiss, da man nicht weiss, wie es sich in der Realität anfühlt und welche Auswirkungen es mit sich bringt. «Die während der Kindheit und Jugend erlebten Wohnformen und -realitäten beeinflussen dabei in nicht unwesentlicher Masse die spätere Entwicklung von eigenen

Wohnvorstellungen – und Wünschen» (Küchler, 2006, S. 451). Junge Erwachsene mit Trisomie 21 orientieren sich zwar an den Geschwistern, welche ausgezogen sind. Aber es ist zu vermuten, dass sie sich keine weiteren Gedanken dazu machen und keinen Grund sehen, warum sie ausziehen sollten. Sie haben genügend Platz, eine vollumfängliche Betreuung durch die Eltern und keine Zukunftssorgen. Und werden sie von ihren Eltern hinsichtlich einer Entscheidung nicht angeregt, sehen sie keinen Anstoss für eine Veränderung. Da bleibt die Frage, warum sie ausziehen sollten. Somit sind die genannten Aussagen damit zu begründen, dass die Kinder ein klares Nein aussprechen, wenn die Eltern sie fragen, ob sie ausziehen wollen.

Auch Klauss (1995) bestätigt diese Erfahrung, dass viele Eltern das Gefühl hätten, ihre Tochter, ihr Sohn wolle keine Trennung. Es könne sich aber ein Fehlinterpretieren der Wünsche und Reaktionen der Kinder einschleichen. So könnten ein Rückzug, eine Verweigerung und Aggression als Protesthaltung gegenüber den Eltern empfunden werden. Stattdessen sei es vielleicht so, dass die jungen Erwachsenen ihr Streben nach Eigenständigkeit nicht artikulieren könnten (S. 114). Diese Ablösungsimpulse ihrer Kinder werden von den Eltern nicht selten als behinderungsspezifische Probleme eingeordnet und nicht als Reifungsschritte auf dem Weg zum Erwachsenwerden verstanden (vgl. Hennies & Kuhn, 2004, S. 135). Es ist deshalb zu überlegen, ob ein „Nein“ ihrer Kinder ein wirklich subjektiv empfundenen bewusstes „Nein“ zu einer Veränderung der Wohnsituation ist, ein „Nein“ aus Angst vor der Zukunft und aus Unwissen, was ein Auszug bedeutet, oder ein „Nein“ aus mangelnder Ausdrucksfähigkeit.

Von einigen Eltern wurde der Zeitpunkt als noch nicht ideal erachtet. Das erwachsen werdende Kind sei noch nicht so alt oder in der Familie sei es noch kein Thema. Dabei wurde der Übergang von der Schule in die Arbeitswelt in den Vordergrund gestellt, bevor es weiter in die Wohnsituation übergeht. Bei vielen Familien wurde ein möglicher Auszug noch nie thematisiert, weder vom Kind noch von den Eltern. Einzig als die Geschwister auszogen war der Verlust der Geschwister ein Thema. Dies bringt die Autorin zu der Überlegung, dass dies bedeuten würde, dass es in Heilpädagogischen Sonderschulen, im Kanton oder in der Institution selbst zur Aufgabe gemacht werden sollte, die Eltern diesbezüglich anzuregen und zu fördern. Dies bestätigt sich auch im Kapitel (7.4.) in Bezug auf die Beurteilung der Unterstützung des Kantons.

Die Familien sollten sich langfristig mit dem Thema eines möglichen Auszuges befassen. Hierbei können verschiedene Angebote zur Vorbereitung behilflich sein: Informationen über Wohneinrichtungen sollten verteilt, Gespräche über den Auszug mit den Töchtern und Söhnen geführt, eine Trennung durch Ferienfreizeiten geübt werden. Dies führt zu einer positiven Erfahrung, wenn es dann so weit ist. Einige Eltern (I2, I3 oder I5) sind bereits dabei, solche ersten Erfahrungen zu machen. Klauss (1995) und Eckert (2007b) bestätigen diese Überlegung, indem sie die Problematik darin sehen, dass in vielen Familien die Entscheidung für den Auszug von den Eltern getroffen werden muss (Klauss, S. 444, Eckert, S. 59). Es ist zu hoffen, dass die Kinder selbst die Initiative ergreifen oder es in naher Zukunft ein ideales Wohnangebot geben wird.

Dass es im Elternhaus finanziell günstiger als in den Institutionen ist, ist eine Tatsache und muss nicht weiter diskutiert werden. Es führt jedoch bei der Autorin zu der Überlegung, ob es eine Veränderung am

gesamten Finanzwesen in der Behindertenpolitik geben sollte. Stehen die Finanzen nicht im Widerspruch zu den gesellschaftlichen Förderungswünschen (Schlagwörter wie „mehr Selbstbestimmung“, „Normalitätsprinzip“, „Teilhabegesetz“ u.a.)? Zum einen will die Politik den Menschen mit einer Behinderung mehr Selbstbestimmung und Teilhabe am „normalen“ Leben ermöglichen, verhindert dies jedoch mit unzureichenden Familien- und Wohnangeboten und bringt Familien dazu, ihr Kind zu Hause zu behalten, weil es günstiger ist. Womöglich könnten Ersparnisse mit innovativen Ideen, wie beispielsweise inklusive Wohngemeinschaften, erreicht werden. Aber dies ist Grundlage für eine andere Forschungsarbeit.

Zusammenfassend gibt es einige genannte Gründe, welche die Eltern dazu bringen, ihr Kind bei sich im Elternhaus wohnen zu lassen.

7.3. Andere Themen

In den Interviews wurde auf einige Gründe besonders eingegangen, welche in den nächsten Kapiteln genauer betrachtet und diskutiert werden.

7.3.1. Ablösung

Wie im Kapitel 7.1.1. bereits erwähnt, steht «die Beurteilung des Wohlbefindens eines erwachsen gewordenen Kindes in seiner Wohnsituation in engem Zusammenhang mit dem Prozess der Ablösung aus dem Elternhaus. (...) Alle Eltern wollen so weit wie möglich ihre Kinder vor negativen Einflüssen schützen» (Fischer, 1998, S. 107). Eltern, ob mit Kindern mit oder ohne Beeinträchtigung, stehen hier vor der gleichen Aufgabe. Doch ist die Sorge der Eltern im Ablösungsprozess eines erwachsen gewordenen Kindes mit einer geistigen Beeinträchtigung intensiver, da sie sich stärker für das Wohlergehen ihrer Kinder verantwortlich fühlen. Ihnen fällt es schwer, weil sie ihr Kind nicht in die Selbständigkeit entlassen, sondern in eine andere Abhängigkeit geben müssen. Sie müssen fremden Menschen vertrauen, von denen sein Wohlbefinden entscheidend beeinflusst wird (ebd., S. 109).

- «Du brauchst das totale Vertrauen in die Institution, um loslassen zu können. Und das musst du als Mutter lernen» (Interview 5, M5, Z 326-327).

Wie bereits mehrfach in dieser Arbeit erwähnt, machen Menschen mit einer geistigen Behinderung in der Pubertät die gleichen körperlichen und psychischen Reifungsprozesse durch wie Jugendliche ohne Behinderung (siehe Kapitel 3.2.3.) Die Ungleichzeitigkeit der Entwicklungsprozesse kann aber für alle Beteiligten zu Verunsicherung führen. In Bezug auf die Ablösung ist es zwar eine Begründung oder provokativ formuliert eine Ausrede, dass das Kind noch zu Hause lebt. Dies führt die Eltern dazu, die Ablösung bei ihrem behinderten Kind hinauszuschieben.

- «Eben. Weisst du, wenn ich sage ... sie hat einen kognitiven Entwicklungsstand einer 12- bis 14-Jährigen. Dann ist das Thema Loslassen noch nicht sehr relevant» (Interview 6, V6, Z 295-296).

Aus diesem Grund treten Ablösungskrisen bei jungen Erwachsenen mit einer geistigen Behinderung oft später auf als bei solchen ohne Beeinträchtigung. Für den Umgang damit ist es wichtig, dass die Eltern ihnen Freiräume für eine Ungleichzeitigkeit der Entwicklung zugestehen. Darüber hinaus benötigen sie

in dieser Zeit Gespräche und Auseinandersetzung mit den Veränderungen, um ein positives Selbstbild entwickeln zu können und die Möglichkeit zu erhalten, sich selbst zu testen und Erfahrungen zu sammeln. Für die Eltern würde dies bedeuten, Risiken zuzulassen und gleichzeitig Rückhalt zu bieten.

Der Vater aus dem Interview 6 (V6) fasst dies sehr schön zusammen:

- *«Ich glaube, das ist auch ganz normal, wenn du ... Also sagen wir, alle Eltern, die einen mehr als andere (setzen sich mit dem Thema des Ablösens auseinander) (...); den Übergang vom Kind sein zum Erwachsenen in allen Bereichen, vom Organisieren, Mitdenken, alles entscheiden usw. das Sich-Lösen. Dies ist ein Prozess, welchen alle Eltern durchmachen müssen. Und dieser Prozess ist sicher bei unserer Tochter, nicht nur besonders bei ihr, sondern bei allen, welche mehr Abhängigkeit und weniger Selbständigkeit haben, ist dies natürlich nur grösser. Und dies zu trainieren und zu überwinden und dies anzugehen ist ein zusätzlicher bewusster Prozess. Und hier bin ich sicher, dass wir das (den Prozess bewusst auslösen) noch mehr machen könnten. Das wäre gut! Aber ... ja. Noch mehr Bewusstsein und mehr Situationen ausnutzen und erkennen, um zu sagen: „Das machst du jetzt selbst!“, „Jetzt versuchst du es selbst ...!“ usw. Obwohl sie vielleicht das Gegenteilige einfordert, dass ich stur bleibe und sage: „Nein, das mache ich nun nicht mehr. Du bist jetzt alt genug alt...“» (Z 321-331).*

Um die Ablösung zu fördern, hilft gemäss Hans Weiss (2002) eine „Aufnahme“ im Sinne eines Bemühens um eine sorgende Verantwortungsübernahme der Eltern für ihr Kind (S. 167f.). Es beginnt bereits bei der Bewältigung der Behinderung und Überbehütung im Kindesalter. Erfolgt eine positive Bewältigung der Behinderung seitens der Eltern, fällt es ihnen später leichter, ohne Schuldgefühle ihre erwachsenen Kinder „loszulassen“. Gespräche mit den Eltern können diesen erschwerenden Bedingungen in Bezug auf die Ablösung ihres Kindes entgegenwirken und ihnen die Unsicherheit im Wechselspiel zwischen Nähe und Distanz nehmen (ebd., S. 170). Als weitere Bewältigungsstrategien des Auszuges können auch Ablenkungsbemühungen, berufliche und persönliche Vorhaben sowie ein soziales Netz innerhalb und ausserhalb der Familie helfen (vgl. Fischer, 2005, S. 4). Für eine gelingende Ablösung ist die grundsätzliche Einstellung zur Ablösung und zum Auszug von Bedeutung.

7.3.2. Abhängigkeit und Bindung

In allen Interviews wurde die Abhängigkeit oder die starke Bindung der Eltern zu ihren Kindern thematisiert.

- *«Da ist dieses Muttergefühl, diese Bindung, die wir Mütter zu diesen Kindern haben. Und diese Bindung ist nun mal anders» (Interview 5, M5, Z 260-262).*
- *«Aber weil wir symbiotisch miteinander verbunden sind, das ist bei uns zwei anders, als bei anderes» (Interview 7, M7, Z 103-104).*

Sie sprechen von einer speziellen Bindung zu ihren Kindern mit Trisomie 21. Grundsätzlich hat jede Mutter ein „emotionales Band“ zu ihrem Kind seit dessen Geburt. Durch die Behinderung wird dieses Band verstärkt durch den Unterstützungsbedarf die Fürsorgebereitschaft und eine permanente Verantwortlichkeit. Die Eltern haben wenig Veranlassung, den sonst üblichen Wandel ihrer Beziehung

zum Kind, wie bei Kindern ohne Beeinträchtigung, von einer schützenden zu einer partnerschaftlichen Rolle zu vollziehen. Oftmals werden daher junge Erwachsene mit Behinderung lange als „Kinder“ betrachtet und entsprechend behandelt (vgl. Klauss, 2015, S. 10). Die Eltern gewöhnen sich an die Abhängigkeit ihres Kindes.

- «Ich bin gewohnt, dass ich ihn das Leben lang begleiten werde» (Interview 3, M3, Z 237).
- «Dieses „Fixiert-sein“ auf die Eltern. Sie sind ja immer da, aber nein, das ist ja nicht so. Diese Abhängigkeit» (Interview 3, M3, Z 300-301).
- «Aber als Mutter ist es anders. Das gebe ich zu. Es ist schon auch das Muttergefühl. Wir haben eine andere Bindung zu ihnen. Wir haben immer das Gefühl, sie mehr zu beschützen als andere. Das wissen wir, alle Mütter. Es ist anders! (...) Eine andere Beziehung, eine andere Selbständigkeit» (Interview 5, M5, Z 344-347).

Diese Bindung löst einen besonderen Schutzmechanismus aus. Eine Mutter beschreibt die Abhängigkeit und die damit verbundene Ablösung metaphorisch sehr treffend: «Du willst Flügel darüber (über das Kind) machen. Wie viel Flügel willst du darüber machen oder musst du ihn auch mal drein laufen lassen» (Interview 3, M3, Z 234-235). Sie will ihr Kind beschützen, indem sie ihre elterliche Fürsorge (Flügel) über das Kind ausbreiten will. Jedoch weiss sie, dass sie ihr Kind auch in die Selbständigkeit entlassen muss mit dem Risiko, dass das Kind Gefahren ausgeliefert ist und etwas passieren könnte.

- «Ja es ist das Thema „Loslassen“. Ja, du kennst natürlich dein Kind am allerbesten und das hat uns geprägt, die Pflege, Essen, es ist nicht nur gefühlsmässig (...)» (Interview 3, M3, Z 188-189)).

Die Eltern stehen oft in einem Spannungsfeld von Gefühlen der Zuneigung, Hoffnung und Zuversicht einerseits und andererseits von Gefühlen der Trauer, Wut, Verzweiflung und Enttäuschung oder auch Angst. Als Auswirkung dessen und des subtilen Drucks, sein Kind anzunehmen und später auch wieder loslassen zu können, werden die negativen Gefühle oftmals unterdrückt. Dies führt häufig dazu, dass es zu einer Elternteil-Kind-Zweiheit kommt. Diese „Klammerung“ könnte eine Kompensation der Schuldgefühle sein (vgl. Weiss, 2002, S. 170f.). Schuldgefühle, ein behindertes Kind zu haben oder es eben abzugeben. Für die Ablösung aktiv zu werden löst ambivalente Gefühle aus und erfordert eine Neudefinition der eigenen Rolle und Abgabe von Verantwortung.

Oftmals sprechen die Eltern dann von einer lebenslangen Elternschaft; dies sei sozusagen ihre Pflicht und unabdingbar, weil ihr Kind sie lebenslang brauche.

- «... eine lebenslange Verantwortung, die wir als Eltern übernommen haben» (Interview 4, M4, Z 172).

Da die Eltern von ihren Kindern in vielen Bereichen gebraucht werden, wird eine starke emotionale Bindung aufgebaut, welche schnell zu einer Überbehütung seitens der Eltern führen kann. Bei den Eltern tauchen dann Gefühle auf, wonach die Betreuung ihres Kindes nicht ersetzbar zu sein scheint. Und dies führt schliesslich zu einer Erschwerung des Loslösungsprozesses. Die Abhängigkeit von den Eltern hat einen Einfluss auf die Entscheidung eines Auszuges: Durch den hohen Grad sozialer Abhängigkeit sind Menschen mit einer Beeinträchtigung darauf angewiesen, Unterstützung zu

bekommen. Aber für den Ablösungsprozess ist es daher wichtig, die Unabhängigkeit zuzulassen bzw. zu fördern, indem die Eltern, welche sich abhängig machen, dementsprechend ihre Kinder in ihrer Verselbständigung unterstützen (vgl. Hannies & Kuhn, 2004, S. 135). Das heisst nicht, dass sich die Eltern von allem lösen und unabhängig machen müssen, sondern bedeutet, Ereignisse und Zustände zu kontrollieren und mit Abhängigkeiten umzugehen. Es liegt an den Eltern, Situationen zu schaffen, um eine Ablösung zu ermöglichen, durch die ihre Kinder in kleinen Schritten lernen, sich von der Mutter und vom Vater zu entfernen. Es ist ein wichtiger Entwicklungsschritt, um die Selbständigkeit zu trainieren und zu fördern. Auch Speck (2005) betont, dass der Prozess des Sich-Lösens (der emotionalen Ablösung) sich umso schwieriger gestaltet, je weniger die Selbständigkeit gefördert und soziales Lernen ermöglicht werde oder wo unbewusst oder bewusst Widerstand gegen diese Selbstverwirklichungsansätze seitens der Eltern geleistet werde (S. 328f.).

7.3.3. Idealer Zeitpunkt

Bei der Frage nach dem idealen Zeitpunkt für den Auszug der Tochter oder des Sohnes ist für alle Eltern klar, dass sie mit einem Auszug nicht zu lange warten wollen.

- «Aber es ist nicht so einfach. Ich weiss, dass wir nicht zu lange warten dürfen, weil es sonst immer schwieriger wird. Aber zuerst geht sie (im Wohnheim) schnuppern» (Interview 5, M5, Z 103-105).

Des Weiteren erläutern viele, dass es den idealen Zeitpunkt nicht gebe. Viele Aspekte beeinflussen den Zeitpunkt. Der geeignete Zeitpunkt ist für jede Familie unterschiedlich und muss individuell gefunden werden. Auch Fischer (2005) bestätigt dies: «Es gibt keine pauschalen Empfehlungen. Jede Familie muss für sich entscheiden, wann sie einen Auszug für angebracht hält» (S. 2).

- «(Wir sind verpflichtet) als Eltern die „Fühler (nach Wohnalternativen) auszustrecken“, je nach Interesse der Tochter oder des Sohnes. Aber der ideale Zeitpunkt, um auszuziehen, den gibt es nicht. Meiner Meinung gibt es diesen Zeitpunkt nie. (...) Es kommt auf die Persönlichkeit, die Charaktereigenschaft, das Bedürfnis, die Wohnsituation, die Familiensituation an und wie die Angebote sind, welche passen und welche nicht» (Interview 6, V6, Z 91-95).

Einige brachten den idealen Zeitpunkt mit der Notwendigkeit in Verbindung, wenn sie als Eltern körperlich nicht mehr könnten oder müde seien:

- «Also, wenn ich irgendwann nicht mehr kann, dann müsste ich einfach. Aber den idealen Zeitpunkt, glaube ich, gibt es nicht. Also wenn er wirklich den Drang hat und es ist deutlich und er kann es ausprobieren und er sagt dazu ja, vielleicht müsste man ihn schon ein wenig stupsen, dann merke ich ... also ich würde ... Ich glaube nicht, dass ich ... also wann der ideale Zeitpunkt ist, kann ich so nicht sagen. Das ist individuell sehr unterschiedlich und je nach Situation» (Interview 7, M7, Z 91-96).

Sie sind sich jedoch alle einig, dass ein Auszug, für beide Seiten umso schwieriger sein würde, je älter sie wären.

- «Wir werden etwas Passendes finden müssen. Ich werde auch älter. Ich will nicht, dass sie erst auszieht, wenn es nicht mehr geht und ich zu alt bin und nicht mehr kann. Weil dann ist es für

sie zu hart. Ich möchte, solange ich noch fit bin, langsam etwas aufbauen» (Interview 3, M4, Z 155-158).

Eine Mutter sagte jedoch, dass solange es ihrer Tochter gefalle und von aussen kein Druck komme, sie sich nicht mit dem Auszug auseinandersetzen werde, ergänzte ihre Aussage aber schnell damit, dass es bei äusseren Faktoren, wie Krankheit, erforderlich sein werde.

- «Es müsste sehr wahrscheinlich schon durch einen äusseren Druck sein, dass wir diesen Schritt vom Ausziehen machen» (Interview 4, M4, Z 190-191).
- «Oder wenn jemand von uns mehr krank werden würde. Oder wenn ich mehr arbeiten müsste, wenn mein Mann beispielsweise nicht mehr könnte» (Interview 4, M4, Z 191-192).

Es empfiehlt sich, die Ablösung junger Menschen mit einer geistigen Behinderung aus dem Elternhaus langfristig vorzubereiten (vgl. Fischer, in Selbstbestimmung, S. 281). Eine frühzeitige Auseinandersetzung der Eltern mit dem Thema Ablösung trägt dazu bei, allmählich die erforderliche innere Bereitschaft zu entwickeln, um sich eines Tages gegenseitig loszulassen.

«Die Kunst liegt nicht im Erwachsenwerden des Kindes an sich und dem damit verbundenen schrittweise Loslassen, sondern im Begreifen, dass man als Eltern in immer wieder neuen [sich verändernde Rollen für] das Kind wichtig [ist]» (Fischer, 1996, S.283).

Die Ablösung und die damit verbundene Trennung sind ohnehin nicht zu vermeiden, da sie spätestens beim Tod der Eltern erfolgen. Dies hat jedoch zur Folge, dass es für den Erwachsenen mit Behinderung viel schwieriger ist, diesen Verlust zu verarbeiten und sich in die neue Lebenssituation einzugewöhnen. Die Ablösung bringt für alle Beteiligten Chancen auf mehr Autonomie und Selbstbestimmung, sowohl für die jungen Erwachsenen mit Trisomie 21 als auch für die Eltern selbst.

7.3.4. Zusammenfassung und Diskussion

Das Thema der Ablösung, Abhängigkeit, Bindung und des idealen Zeitpunktes führt die Autorin zu folgenden Überlegungen.

In allen Gesprächen war das Thema Ablösung wichtig und ein Beweggrund für die Eltern, warum ihr erwachsenes Kind noch zu Hause wohnt. Die Eltern erklärten, wie schwierig der Prozess der Ablösung sei, ihr Kind in die Selbständigkeit zu begleiten. Sie sprachen über ihre Gefühle, Sorgen und positiven und negativen Eindrücke. Dabei war es erfreulich, dass alle Eltern offen über dieses Thema erzählten. «Die Einstellung der Eltern ist sehr bedeutsam für eine gelingende Ablösung» (Dreher & Dreher in Schultz, 2011, S. 237). Die Emotionen der Eltern bezüglich eines Auszuges wurden in dieser Studie zwar nicht explizit erforscht, waren aber dennoch bei einigen Eltern spürbar. Die meisten Eltern berichteten von kritischen Gefühlen vor dem Auszug. Dies bestätigt die Fachliteratur, «die die Situation der Eltern vor allem als gekennzeichnet durch negative Gefühle und Zukunftssorgen beschreiben» (ebd.). Aus dieser Studie ist herauszulesen, dass die Eltern jedoch keine Ängste und Sorgen im Hinblick auf die Veränderung des Alltags- und Beziehungsverhältnisses äussern, sondern vor allem in Bezug auf das Wohl des Kindes. Gleichzeitig wurde aber der Wunsch nach Vertrauen stark betont.

Viele Eltern befürworten eine altersgemässe Ablösung, also einen Auszug in dem Alter, in dem auch junge Erwachsene ohne Behinderung von zu Hause ausziehen. Dies würde zu einer wohlüberlegten und gut begründeten Entscheidung führen und zu keiner „Notlösung“. Der Aspekt der Normalisierung (siehe auch Kapitel 4.4.) scheint für die meisten Eltern selbstverständlich zu sein und wurde nie explizit erwähnt. Hinter dem Grundsatz der Normalisierung steht: Niemand soll weniger normal leben als andere; nur weil er behindert ist, soll der Mensch nicht lebenslang ein Kind bleiben und seine Eltern sollen nicht lebenslang die Kinderbetreuung als Aufgabe haben.

Erwachsene mit Down-Syndrom unterscheiden sich in ihrem Temperament und in ihren Fähigkeiten. Sie brauchen aber immer mehr Hilfe als ein nicht behinderter Mensch, um in der Gesellschaft zurechtzukommen, die Hilfebedürftigkeit variiert allerdings bei jedem Menschen. Das bedeutet aber, dass sie zwar aus der Perspektive von Fachleuten zwei „Alter“ haben: das aktuelle Lebensalter und das Entwicklungsalter, insbesondere in der geistigen Entwicklung. Gerade deswegen ist es wichtig, dass Erwachsene mit Down-Syndrom als erwachsen angesehen werden. Dieses Normalisierungsprinzip führt dazu, dass die Lebensqualität von geistig behinderten Menschen sich deutlich steigert.

Das Wohnen in der Familie kann äusserst unterschiedlichen Wohnwirklichkeiten, Wohnvorstellungen und Wünschen von jungen Erwachsenen mit einer geistigen Behinderung gerecht werden. Nicht selten entstehen sehr enge, geradezu symbiotische Eltern-Kind-Beziehungen, welche es im weitesten Sinne auch verhindern, die Kompetenz zu entwickeln, soziale Kontakte zu knüpfen und eigenständig und selbstbestimmt den Alltag zu gestalten (vgl. Kuchler, S. 452). Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Eltern ihre jungen Erwachsenen unterstützen, sich von der Familie zu lösen. Dabei sollte das erwachsen werdende Familienmitglied nicht „ewiges Kind“ bleiben und die Chance, die ein Auszug bietet, genutzt werden. Denn dieser „Milieuwechsel“, wie Kuchler in seiner Arbeit betont, wirkt sich positiv auf die Persönlichkeitsentwicklung aus (ebd., S. 453).

7.4. Angebot und Unterstützung des Kantons

Die Eltern wurden gefragt, wie sie das Angebot und die Unterstützung des Kantons beurteilen. Würden sie nämlich vom Kanton unterstützt werden, würde dies den Zeitpunkt und die Auseinandersetzung mit dem Auszug beeinflussen. Und auch das Angebot beeinflusst die Entscheidungen der Eltern. Gibt es kein Angebot, gibt es keinen Grund auszugehen.

Alle Eltern bestätigten diese Annahme, dass es kein passendes Angebot für ihre erwachsenen Kinder mit Trisomie 21 im Kanton gebe. Zwar seien vielfältige Wohnmöglichkeiten vorhanden, viele Institutionen, aber nichts, was ihren Vorstellungen und Wünsche für ihr Kind mit Trisomie 21 entspreche.

- «Auch Wohnmöglichkeiten gibt es verschiedene. Es gibt begleitetes Wohnen. Alles Mögliche. Aber nichts passt!» (Interview 5, M5, Z 123-125).
- «Ja genau. Aber der Kanton hat schon Projekte, aber mehr für die Stärkeren. Möglichst hohe Selbständigkeit und günstig (sollte es sein). (...) Für unsere Kinder mit Down-Syndrom in diesem Alter ist das undenkbar. Und für sie gibt es nichts» (Interview 8, M8, Z 258-261).

Mangelnde Wohnangebote schränken den Entscheidungsspielraum bei der Wahl alternativer Wohnformen erheblich ein. Auch Metzler und Wacher (1998b) bestätigen ihre erforschten Gründe, dass es kaum Alternativen zum Elternhaus oder Wohnheim gebe (S. 25). Oftmals ist dieser Punkt mit dem

Verzicht auf individuelle Wünsche, Angst, unzureichendem Vertrauen in Mitarbeitende und den zahlreichen Reglementierungen des Alltags verbunden, was die Entscheidung erheblich negativ beeinflusst.

Auch KÜchler (2006) hat in seiner Studie herausgefunden, dass die meisten Menschen mit einer geistigen Behinderung noch bei den eigenen Eltern wohnen würden. Er begründet dies mit einem völlig unzureichenden Angebot an geeigneten Wohnalternativen für junge Erwachsene mit einer geistigen Behinderung. «Vielfach entsprechen diese Wohnformen nicht den Wohnwünschen und -vorstellungen der Betroffenen» (S. 453). Dies deckt sich mit den in den Interviews gemachten Erfahrungen.

Des Weiteren sind sich die Befragten uneinig, ob es vom Staat organisierte oder private Wohnangebote geben sollte:

- «Also ich finde das Thema Wohnen sollte nicht über eine Institution organisiert sein» (Interview 7, M7, Z 192).
- «Es hat einige Sachen. Ich denke, spannend wäre noch der Punkt: Private. Nicht so staatliche Organisationen, sondern private. Sagen wir jemand, welcher sagt: Ich öffne (etwas Neues) und nehme noch ein, zwei Kinder dazu (und mache eine neue Wohnmöglichkeit)» (Interview 1, S1, Z 256 – 258).

Im Hinblick auf die weiteren Überlegungen der Autorin, nicht nur mangels geeigneter Wohnmöglichkeiten, wurde den Eltern die Frage gestellt, ob sie vom Kanton zu wenig unterstützt würden: mangelnde Unterstützung im Bereich des Wohnens, etwas zu suchen, aber auch, sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen. Denn, wie es M3 beschreibt, kann es zu einer Überforderung kommen, sich einen Überblick zu verschaffen, insbesondere wenn man als Eltern das interkantonale Angebot ebenfalls in Betracht zieht. «Es ist ein Dschungel (...), wenn du etwas suchst ... Es wäre gut, gäbe es eine Beratungsstelle, kantonale oder städtisch. Bei dieser würdest du verschiedene Informationen bekommen. Bis anhin musst du alles selbst erarbeiten.» (Interview 3, M3, Z 352-355). Alle Eltern fühlen sich vom Kanton nicht unterstützt. Sogleich geben sie eine Begründung, dass es für den Kanton eine finanzielle Begünstigung sei, wenn sie ihre Kinder zu Hause betreuen, und es deswegen keine Forderungen an sie gebe.

- «Nein, ich fühle mich nicht unterstützt. Aber also ich will das gar nicht. Will ich das? (überlegt) Nein, das will ich nicht. (...) Ich glaube nicht, dass der Kanton daran interessiert ist, mir zu helfen. Sie wäre für den Kanton teurer. Ich weiss nicht, ob sich das für den Kanton ... So würde sie dem Kanton vier Mal mehr kosten. Nein, ich will das nicht» (Interview 5, M5, Z 134-137).
- «Die Unterstützung des Kantons ist eigentlich nicht da: suboptimal!» (Interview 1, S1, Z 242).

Die befragten Eltern wünschen sich eine Stelle, bei der sie sich Hilfe, Ratschläge und Unterstützung einholen könnten:

- «Es bräuchte eine Stelle, zu der wir als Eltern Informationen erhalten können, zu allen Bereichen, bei denen wir Fragen haben und nicht weiterwissen. Aber man muss alles selber organisieren und sich informieren, bei allem. Bei den Finanzen, Beistandschaft etc. In diesem

Bereich oder eben auch im Wohnen wäre es durchaus ideal, hätten wir eine solche Beratungsstelle» (Interview 6, M6, Z390-395).

Schliesslich sei der Kanton Schaffhausen sehr klein und hat ein reduziertes Angebot und eingeschränkte Möglichkeiten.

- «Und klar, der Kanton Schaffhausen ist nicht gross. Er hat nur beschränkte Möglichkeiten und auch finanziell. Es ist alles kantonal geregelt und unterstützt lediglich zwei Institutionen. Und das ist ein sehr kleines Angebot. Die Wahl von lediglich zwei. Klar gibt es noch andere, aber beide sind für stark eingeschränkte Behinderte. Trotz den 80'000 Bewohnern haben wir nur zwei. Aber ich sage, weil der Kanton zu klein ist» (Interview 8, V8, Z 250-255).

Eltern brauchen das Wissen um verschiedene Wohnmöglichkeiten und auch emotionale Freiräume für ihre Entscheidungsprozesse, um für sich zum Thema Ablösung Antworten zu finden. Schliesslich wird es schwierig, einen Ort zu finden, der tatsächlich geeignet erscheint, wo die Tochter oder der Sohn mit geistiger Behinderung leben kann und will und wo sie/er „genommen“ wird. Aus dieser Perspektive wurden die Eltern aufgefordert, ihre Idealvorstellungen zu beschreiben oder ganz allgemein anzugeben, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen, welche Bedenken und Sorgen bezüglich des Wohnens ausserhalb des Elternhauses sie haben und welche Auswirkungen ein möglicher Auszug mit sich bringen würde.

7.5. Zukunftsvorstellung und gesellschaftliche Sichtweise

Nach den genannten Gründen und Diskussionen zum idealen Zeitpunkt eines Auszuges sowie den Themen des Loslösens und der Beurteilung des Angebotes ist es wichtig, einen Blick in die Zukunft zu werfen.

Dabei wurde nochmals auf die im vorangehenden Kapitel eingegangenen Differenzen zwischen einer staatlich oder privat organisierten Wohnmöglichkeit eingegangen. Die Interviewerin bekräftigte, dass sie keine staatlich organisierte Wohnform gutheissen würde, und in den Interviews 1, 4, 6 und 8 werden von Eltern organisierte Wohnformen begrüsst.

- «Vielleicht auch mit den Eltern zusammen eine neue Idee kreieren» (Interview 4, M4, Z 320).
- «Mein Traum (...) in einem Projekt, bei denen zwei, drei Junge mit zwei anderen Studenten wohnen, welche die Betreuung übernehmen. Zusammen mit den Eltern. Diese hätten die Aufsicht oder die Verantwortung wäre bei den Eltern» (Interview 3, M3, Z 392, 396-398).

Für die Zukunft ist es den meisten Eltern wichtig, dass sich ihr Kind in ihrer Nähe befindet. Für zwei Väter kommt sogar weiterhin das Wohnen im Elternhaus in Frage, sofern sie nichts Passendes finden:

- «Ich würde ihn nahe bei mir behalten» (Interview 1, S1, Z 166-167).

7.5.1. Idealvorstellung

Die meisten Eltern können ganz konkrete Kriterien nennen, welche sie sich in Bezug auf ein für sie passendes Angebot wünschen.

- «Eben bei der Wohnsituation braucht es einige Punkte unsererseits, welche eine Wohnung ausserhalb erfüllen muss. Wir müssen ein gutes Gefühl dabei haben. Das braucht es schon» (Interview 6, M6, Z 337-339).
- «Also, wenn wir so ein Heim oder eine Gruppe finden würden, bei der wir wissen, das ist da und da und das ist genau so, was wir bis jetzt nicht haben. Aber auch dann, wenn wir so etwas hätten, also so eine Adresse, wo alles stimmt ...» (Interview 2, V2, Z 543-545).

Für die Eltern ist es wichtig, dass sie nicht für alle Menschen mit einer Behinderung oder mit Trisomie 21 sprechen. Es sind ganz individuelle Wünsche und Kriterien, welche sie für ihre Tochter oder ihren Sohn im Speziellen äussern.

- «Also ich spreche jetzt von ihrer (der Tochter) Situation, nicht allgemein von den Behinderten. Sondern für sie, so wie sie ist und wie sie aufgewachsen ist. Es wäre für sie eigentlich sehr wichtig, dass diese Mischung vorhanden ist» (Interview 2, V2, Z 583-585).

Die Entscheidungskriterien für einen möglichen Auszug und für eine bestimmte Wohnform stehen im Zusammenhang mit den Kriterien und Wünschen bezüglich einer Wohneinrichtung. In der folgenden tabellarischen Übersicht werden diese Kriterien zusammengefasst und evaluiert:

Kriterium	Zitat	Diskussion
Gutgehen und Wohlfühlen des Kindes	<ul style="list-style-type: none"> • «Man will ja einfach bloss, dass sie so behandelt wird wie zu Hause» (Interview 5, M5, Z 265-266). • «Das Wichtigste ist, dass er sich wohlfühlt!» (Interview 8, M8, Z 232). • «Also mit anderen Worten, sie muss sich wohlfühlen» (Interview 2, V2, Z 529-530). 	In diesem Punkt geht es um das beste Wohlergehen für das Kind. Die Eltern wollen, dass es ihrem Kind gutgeht, was ihnen ein Gefühl der Sicherheit gibt und den Loslösungsprozess vereinfacht. Das Kind muss sich in der neuen Wohnsituation wohlfühlen. (siehe Kapitel 7.1.).
Gutheissen der Wohnsituation durch die Eltern	<ul style="list-style-type: none"> • «Ähm, wo ich das sehen würde: „Ja, sie ist mindestens genauso zufrieden wie mit uns hier“. Dann, ähm dann würde ich dies schon unterstützen» (Interview 2, V2, Z 530-531). 	Die Eltern haben die Verantwortung für ihre Kinder und müssen jegliche Entscheidungen für sie übernehmen. Das heisst, dass ihr Anspruch an eine möglichst ähnliche Wohnsituation, wie zu Hause, die Ablösung und den Übergang in eine neue Wohnsituation vereinfacht.
Die Eltern wollen Vertrauen in die Betreuung	<ul style="list-style-type: none"> • «Dass er betreut wäre» (Interview 1, S1, Z 182) • «Wenn wir wissen, es gibt eine Person oder gewisse Personen, wo wir auch das vollständige Vertrauen haben, dass es gleich gut ist, wie wenn wir das machen würden» (Interview 2, V2, Z 539-541). 	Die Eltern sind sich einig, dass ihre Kinder mit Trisomie 21 nicht selbständig leben können. Sie brauchen alle eine Betreuung, eine Bezugsperson, welche ihnen in der Alltagsgestaltung hilft. Jedoch setzt dies ein „Übergeben“ in „fremde Hände“ voraus, was der Schritt in die Ablösung bedeutet. Die Eltern müssen ihr Kind loslassen und an

	<ul style="list-style-type: none"> • «Das (Alleinleben) wird er nicht können, er braucht eine Betreuung. Und ich glaube, er braucht auch eine Bezugsperson, zu der er eine Beziehung aufbauen kann» (Interview 3, M3, Z 153-154). • «Eine Bezugsperson, mit welcher man gute Erfahrungen gemacht hat. Einfach jemand, der diesem Menschen gut gesinnt ist» (Interview 1, S1, Z 151-152). • «Ein guter Austausch und Zusammenarbeit mit dem Betreuungspersonal und der Institution, dass dies funktioniert» (Interview 6, V6, Z 132-133). • «Eine geduldige und nette Betreuung, aber mit dem Fokus der Autonomie und Selbstbestimmung» (Interview 6, V6, Z 136-137). 	<p>andere „weitergeben“, welche die Verantwortung übernehmen. „Die andere Partei“ muss deshalb vertrauenswürdig erscheinen. Es ist zu vermuten, dass die Eltern ein wenig den Anspruch haben, für sich selbst als Mutter und Vater einen Ersatz zu finden, was nie erreicht werden kann. Auch Fischer (in Schultz, 2011) stellt die Vertrauensentwicklung als Schlüsselvariable im Ablösungsprozess dar (S. 132). Vertrauen wird hierbei als eine subjektiv empfundene Grösse angesehen. Das heisst, wenn der Kontakt zwischen Einrichtung und Eltern zustande gekommen ist und das Vertrauen vorhanden ist, erleichtert dies den Übergang zwischen den Lebensabschnitten (ebd.). Dadurch reduziert sich die Angst vor dem Neuen und das Gefühl von Sicherheit und Stabilität kann vermittelt werden.</p>
<p>Das Wohnangebot sollte eine gute Atmosphäre haben und eine attraktive Wohngestaltung bieten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • «Etwas Helles, wo es ihr gutgeht. Nicht im Keller oder in einem verlassenem Wohnhaus» (Interview 4, M4, Z 211- 212). • «Wenn es geht, eine attraktive Wohnsituation. Kein Kellerzimmer, klein und dunkel. Eine Wohngruppe möglichst an einer guten lokalen Infrastruktur» (Interview 6, V6, Z 137-139). 	<p>Viele Mütter sehen die Wohnungsgestaltung als wichtiges Kriterium. Es ist verständlich, dass eine schöne Wohnungseinrichtung das Wohlbefinden verstärkt. Auch Fischer (in Schultz, 2011) bestätigt, dass eine positive Wohneinrichtung ein Merkmal für einen gelungenen Ablösungsprozess sei (S. 247).</p>
<p>Allen ist es wichtig, dass ihre Tochter, ihr Sohn ihren Freizeitaktivitäten nach wie vor nachgehen können.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • «Es sollte „ein cooler Ort“ sein, an dem der Freizeitgestaltung weiterhin nachgegangen werden kann» (Interview 6, M6, Z 1129-130). • «Bei der auch die Freizeitaktivitäten weiter genutzt werden können. Einen Ort, an dem auch zum Beispiel in der Freizeit etwas unternommen wird: mit Tieren, in der Natur, zusammen spazieren evtl. mit einem Hund. Das hätte etwas Gesundes» (Interview 4, M4, Z 213-216). • «Dies ermöglicht ihnen weiterhin das Benutzen ihrer Freizeitaktivitäten und das Pflegen sozialer Kontakte» (Interview 6, V6, Z 139-140). 	<p>Menschen mit Trisomie 21 brauchen Strukturen und einen geregelten Ablauf. Ein Auszug wäre eine grosse Umstellung, Belastung und Veränderung für alle Beteiligten. Da bieten die Freizeitaktivitäten, welchen sie nach wie vor nachgehen können, Halt und Sicherheit in der neuen Situation.</p>

<p>Zusammensetzung der Mitbewohner mit Gleichaltrigen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • «Aber im Bereich des Wohnens wäre es wünschenswert, wenn sie mit Gleichaltrigen zusammen sein könnte. Wir haben auch schon darüber gesprochen. Und auch ihren Freizeitaktivitäten nachgehen können, ohne dass diese Aufgabe die Eltern übernehmen müssten. Und auch die Feriengestaltung» (Interview 6, M6, Z 109-113). • «Einfach eine Gruppe, bei der das Alter stimmt! (M8: Die gleichen Interessen nicht zwingend, aber das gleiche Alter.) Ja, das Alter muss gleich sein» (Interview 8, V8, Z 1252-154). • «Und auf Grund dessen ist es uns ein Anliegen, dass sie mit, wie soll ich sagen, „ähnlich Starken“ wie sie zusammenwohnen kann und dadurch neue Impulse erhält» (Interview 6, V6, Z 158-159). • «Wir wünschen uns auch Mitbewohner mit ähnlichem Alter. Keine Gruppe, in der die Bewohner im Rentenalter sind. Sie haben andere Interessen und einen anderen Rhythmus» (Interview 6, V6, Z 134-135). 	<p>Viele Eltern sind von dem Bild geprägt, dass ihr 20- bis 30-jähriges Kind mit alten Mitbewohnern zusammenleben müsse. Bei allen Interviews wurden diese Bedenken geäussert. Auch, dass sich Menschen ohne Behinderung aussuchen können, mit wem sie zusammenleben. Sie verstehen, dass das Wohnungsangebot für Menschen mit Unterstützungsbedarf eingeschränkt ist. Jedoch sollen auch sie die Möglichkeit haben, aussuchen zu dürfen, mit wem sie wohnen wollen. Und ist dies nicht möglich, sollten die Institutionen schauen, dass sie mit Gleichaltrigen zusammenleben dürfen. Dies entspricht dem Normalisierungsprinzip: möglichst normal wohnen und leben zu können.</p> <p>Das Argument, dass ältere Menschen einen anderen Alltagsrhythmus hätten und mehr Ruhe brauchen würden, leuchtet dabei sehr ein.</p> <p>Klauss (2015) bestätigt diese Annahme, dass das Kriterium, mit Gleichaltrigen zusammenleben zu können, das Loslösen der Eltern von ihren Kindern begünstigt (S. 17). Für eine gelungene Ablösung für Menschen mit einer geistigen Behinderung sind solche Bedingungen hilfreich.</p>
<p>Gruppengrösse der Wohneinrichtung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • «Die Gemeinschaft muss relativ klein sein» (Interview 2, V2, Z 622). • «In einer Wohngruppe sind es bis zu fünf Bewohner und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand im gleichen Alter ist (...) ist klein» (Interview 5, M5, Z 186-187). 	<p>So wie das Alter eine wichtige Rolle spielt, so kommt es den Eltern auch auf die Gruppengrösse an, die klein sein sollte. Die Eltern argumentieren damit, dass ihre Kinder sich dadurch weiterentwickeln könnten. Gleich wie Menschen ohne Behinderung würden auch sie eine kleine Gruppe wählen.</p>

Tabelle 6: Überblick der genannten Kriterien, welche ein optimales Wohnangebot aus Elternperspektive aufweisen sollte

Mit der Unterstützung der Institutionen soll das Vertrauen gegenüber den Wohneinrichtungen und den Betreuerinnen und Betreuern allmählich wachsen. Mit dem Vertrauen wird der Ablösungsprozess nach und nach einfacher. Auch gewöhnen sie sich an die dortigen Bedingungen und lernen sie zu akzeptieren, auch wenn sie ihren ursprünglichen Erwartungen nicht ganz entsprechen. Eltern lernen zwischen den eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen ihrer Kinder zu unterscheiden. Wenn sie den Eindruck haben, dass ihr Kind sich wohlfühlt und von der neuen Wohnsituation profitiert, können sie mehr und mehr loslassen, sich gemäss Klauss (2005) längerfristig ohne Schuldgefühle ihrer eigenen

Lebensperspektive zuwenden und ihr Leben neu organisieren (S. 17). Und dies führt schlussendlich im Laufe des Ablösungsprozesses in eine Autonomie (ebd.).

Als ideale Wohnvorstellung nennen die meisten Eltern eine kleine Wohngemeinschaft, welche von ihnen als Eltern oder anderen interessierten Personen organisiert wird, unabhängig von den kantonalen Angeboten. Eine Wohngemeinschaft mit Betreuung, wenn möglich von ebenfalls jungen Menschen geführt. Eine Art inklusive Wohngemeinschaft ist eine Wohnform, in der Menschen mit und ohne Behinderung zusammenwohnen.

- «Wir haben den Wunsch nach einer jungen WG und die gibt es nicht» (Interview 8, M8, Z 243-244).
- «Da frage ich mich, warum schafft man keine Wohngemeinschaften mit jungen Menschen?» (Interview 3, M3, Z 364-365).

Bei der Diskussion mit den Eltern diesbezüglich äusserten einige jedoch eine Weiterführung ihrer Gedanken. Ihnen geht es demnach nicht zwingend um ein neues Projekt, um eine Wohngemeinschaft. Sie können sich durchaus auch das Wohnen in einer bereits bestehenden Institution vorstellen. Ihnen geht es vielmehr darum, dass ein Umdenken in den Köpfen der Gesellschaft stattfindet. Ein Umdenken hin zu mehr Akzeptanz von Menschen mit einer geistigen Behinderung, mehr zur Normalisierung und mehr zur Inklusion von ihnen in die Gesellschaft. Menschen mit Trisomie 21 werden immer älter, leben gesünder und werden selbständiger. Sie sind eine Gruppe von Menschen, welche Unterstützung braucht, sich aber an der Normalität orientiert. Es besteht der Wunsch, das Thema des Wohnens mehr ins Bewusstsein der Gesellschaft zu bringen, Berührungshemmnisse abzubauen und innovative Ideen zu verbreiten.

- «Aber eine WG zu gründen, ein individuelles Wohnen, jeder hätte seinen Bereich und die Hilfe, die er braucht. Das wäre das Idealste! Für Behinderte und auch für alte Menschen. Und hier braucht es ein Umdenken in der Gesellschaft. (...) Oftmals traut man ihnen das auch nicht zu, was sehr schade ist» (Interview 7, M7, Z 206-209).
- «Schön wäre es, wenn sich solche, die sich mögen, zusammentun und beschliessen, etwas auf die Beine zu stellen und etwas zu gründen. Betreuung organisieren oder anstellen und für dies... (...). Das wäre ideal» (Interview 7, M7, Z 193-196).
- «Es müssten mehr Leute sein, welche Neues wagen» (Interview 4, M4, Z 91).

7.5.2. Bedenken und Sorgen

Ausnahmslos alle Eltern bekundeten ihre Sorge um die richtige Betreuungsperson. Klauss (2015) erklärt, dass auch Eltern eine „Bezugsperson“ brauchen würden, von der sie sich verstanden fühlen und der sie vertrauen (S. 16). Sie brauchen die Gewissheit, dass ihre Tochter oder ihr Sohn mit seinen Eigenarten akzeptiert und verstanden wird. Dadurch können sie, wie schon mehrmals in dieser Arbeit erwähnt, besser loslassen.

Auch war bei den Interviews zu spüren, dass viele noch von alten Bildern geprägt sind: ihr Kind ins „Heim abzugeben“ und dadurch als Rabeneltern dazustehen. Von der Angst, dass ihre Kinder keine oder ungenügende Betreuung haben könnten und dadurch verwahrlosen oder vereinsamen würden.

Die Angst vor sexuellen Übergriffen ist bei allen Eltern vorhanden, auch wenn sie nicht ausgesprochen wird.

- «Meine Angst ist oftmals, wenn sie in den Heimen zu wenig Betreuer haben. Und das haben sie ja immer. Und das ist das Problem!» (Interview 5, M5, Z 329-330).
- «Und klar die Frage nach einer guten Betreuung. Jemand, der unsere Tochter kennt und wir vertrauen können» (Interview 4, M4, Z 302-303).
- «Also, wenn bestimmte Kriterien zutreffen, dann wären Bedenken und Sorgen zuallererst nicht... Aber einfach die Freude, das Vertrauen und das „Ja“ wären zuerst hier. Und dann ist es auch gut!» (Interview 6, V6, Z 180-182)
- «Sie ist eine zierliche, kleine, attraktive und gepflegte, hübsche, junge Frau. Und an einem Ort, an dem es andere Bewohner, auch stärkere Bewohner hat, welche auch intellektuell stärker und Männer sind, welchen sie (die Tochter) von anderen ein Stück weit ausgeliefert sein könnte» (Interview 6, V6, Z 194-197).

Werden die im letzten Kapitel genannten Kriterien nicht erfüllt, entstehen bei den Eltern Sorgen und Bedenken. So wurde zum Beispiel genannt, dass die Wohnsituation den Töchtern und Söhnen gefallen müsse. Trifft dies nicht zu, ist es eine Sorge für die Eltern. Ein anderes Beispiel ist, wenn den Freizeitaktivitäten nicht nachgegangen werden kann und ihre Kinder dadurch nichts unternehmen. Dies führt zu der Vorstellung, dass ihre Kinder dann nur herumsitzen, nicht gefördert und längerfristig gesehen verdummen würden.

- «Das ist meine Sorge eigentlich, dass es ihm überhaupt nicht gefallen würde» (Interview 3, V3, Z 309).
- «Und vor allem auch wegen den Freizeitaktivitäten: Dass sie dann am Sonntag nichts unternehmen» (Interview 5, M5, Z 271-272).

7.5.3. Auswirkungen

Würde es den Eltern und ihren erwachsenen Kindern gelingen, eine passende Alternative zu finden, um auszuziehen, können sich die Eltern verschiedene Auswirkungen vorstellen. Ausnahmslos alle sagten, dass es eine Entlastung bedeuten würde. Nicht dass ihr Kind eine Belastung wäre, aber eine Entlastung in der Verantwortung, in der Organisation und im bürokratischen Mehraufwand. Es war zu spüren, dass sie sich fast nicht trauten zu sagen, dass sie sich dann freier fühlen würden. Dass sie es sich dann „erlauben“ dürften, ihre Freizeit selbst zu gestalten oder sogar einmal ohne Kind zu verreisen.

- «Ah das wäre eine wunderbare Entlastung!» (Interview 3, M3, Z 445).
- «Für uns war es schliesslich auch immer eine Entlastung und tat uns gut» (Interview 6, M6, Z 336).
- «Ja, aber dies tut uns auch gut. Es würde eine Entspannung geben. Mein Mann arbeitet, oder ich gehe spontan mal weg. In dem Sinn eine Entlastung. V3: In dem Sinne ist unser Sohn keine Belastung, nicht nur ... Er ist auch unser Sonnenschein.... ja es ist eine Entlastung» (Interview 3, M3 und V3, Z 454-459).

- «Wenn das so gehen würde, könnten sich beide wieder etwas entfalten. Wir hätten wieder mehr Luft» (Interview 4, M4, Z 273-274).
- «Das ist wie die Pensionierung. Dann wissen wir nicht was anfangen mit der übrigen Zeit (lacht). Nein das stimmt nicht. Wir könnten von uns ausgesehen wahrscheinlich miteinander mehr in die Ferien verreisen oder ... M3: oder auch mal in den Ausgang, oder auswärts essen gehen» (Interview 3, V3 und M3, Z 448-452).
- «Ganz klar hätten wir dann mehr Zeit. Wir wären dann freier. Müssen nicht mehr schauen. Jetzt überlegen wir immer zweimal, ob wir wirklich etwas trinken gehen können oder nicht. Dann wären wir viel freier. Auch in den Ferien. Jetzt ist es anders, da nehmen wir oft auf sie Rücksicht, kann sie noch oder ist sie müde?» (Interview 5, M5, Z 302-304).

Der Gedanke, sich mehr um die jüngeren Kinder zu kümmern, war in einem Interview spürbar.

- «Das war erholsam für uns. Wir konnten etwas mit der jüngeren Tochter unternehmen. Das ist jetzt nicht mehr so. Das fehlt uns schon» (Interview 4, M4, Z 87-88).

7.5.4. Gesellschaftliche Sichtweise

Die Erwartung an die Eltern, ihr Kind möglichst lange bei sich zu haben, ist in der Gesellschaft immer mehr zu spüren. Das Dilemma zwischen sein Kind „abzugeben“ und als Rabeneltern dazustehen und nicht loslassen zu können, wenn das Kind weiterhin im Elternhaus wohnt, spüren alle Eltern.

- «Da kommt aber das Spannungsfeld mit anderen Eltern, die sagen, ich soll doch unsere Tochter etwas mehr loslassen oder ich solle sie nicht zu sehr bevormunden. Dann würde deine Tochter bestimmt selber entscheiden wollen» (Interview 4, M4, Z 322-324)
- «Ja, wir wurden auch schon damit konfrontiert, dass wir Rabeneltern sind. Es kommt drauf an, wie die Menschen denken. Und heute wirst du oftmals mit dem Gegensätzlichen konfrontiert: Es gibt Institutionen, welche fragen, warum lebt dein Sohn nicht da? (...) Für mich stimmt es aber so, unser Sohn ist noch jung und er ist noch nicht so weit» (Interview 8, M8, Z 280-285)
- «Aber ich glaube, in unserem Umfeld hat es niemanden, welche behaupten, wir seien Rabeneltern, wenn wir unsere Tochter nicht gehen lassen würden. Oder wenn dann andersrum: Es kann sein, dass es jemand ist, der in diesem Bereich arbeitet und das Gefühl hat (...))» (Interview 6, M6, Z 260-263).

Die Eltern reagieren sehr gelassen auf solche Äusserungen. Schliesslich sehen die Menschen, die dies äussern, nicht in die Familien hinein. Einzig bei Bemerkungen von Familienangehörigen, insbesondere bei ihren Kindern ohne Behinderung, reagieren sie emotional. Dies führt die Autorin zu der Überlegung, dass Familienangehörige die Familienstrukturen kennen, ehrliche Meinungen äussern und die Probleme ansprechen.

- «Also wenn dann aus der eigenen Familie, dass sie sagen: „hey, Mutter, du wirst langsam älter.“ Aber sonst habe ich es noch nie ... Also ich höre es oft, von anderen Müttern, dass man das ihnen sagt. Aber da haben ihre Kinder oftmals eine andere Behinderung» (Interview 7, M7, Z 239-241).

- «Es gibt schon auch einen Druck, wenn ich Sätze höre: „Ach Mutter, kannst du nicht loslassen?!“ oder „Du musst jetzt loslassen.“ Auch wieder eine Erwartung an mich» (Interview 3, M3, Z 464-466).
- «Ich antwortete ihr dann, ob sie alle nötigen Informationen hat, um solch eine Äusserung zu machen. Z.B. dass meine Tochter nicht sprechen kann. Und da denke ich schon: „Hey du musst alles anschauen.“ Aber glücklicherweise haben wir das normalerweise nicht, solche Begegnungen und Äusserungen» (Interview, M6, Z 266-270).
- «Ich muss selber wissen, was für uns individuell stimmt. (...) Auch in der Gesellschaft beobachte ich dies. Ich habe Kontakt mit anderen Müttern, aber es gibt keinen Massstab. Ich weiss, wer ich bin, und kenne meinen Sohn. Nur weil XY das so macht, muss es für mich nicht das Gleiche heissen. Ich wüsste nicht warum. Und dass ich eine Rabenmutter bin, das habe ich noch nie gedacht oder erlebt. (...) Auch hier ist es absolut individuell, wenn eine Mutter nicht mehr die Kraft hat, dann ist es so» (Interview 7, M7, Z 242-249).
- «Jemand Externes sieht ja nicht hinein, sondern nur dran heran» (Interview 1, S1, Z 327-328).

7.5.5. Zusammenfassung und Diskussion

Nebst den angesprochenen Kind bezogenen, gesellschaftlichen und institutionellen Bedingungen, die den Prozess der Ablösung vielfach erschweren, kann aber gleichzeitig aufgezeigt werden, dass die Ablösungsverzögerungen nicht nur auf das Eltern-Kind-Verhältnis zurückzuführen sind sondern mitunter auch auf fehlende gesellschaftliche Unterstützung und Solidarität. Ernst Berger (1994) sieht ebenfalls das (behinderte) Umfeld der Kinder mit Trisomie 21 als eine Hemmschwelle für deren Entwicklung und im Speziellen auch als eine Hemmung für die Lösung von Entwicklungsaufgaben, insbesondere die der Ablösung von den Eltern (S. 31f.). Dabei ist Folgendes notwendig:

- «Es sollte ein Umdenken stattfinden. Nein. Zuerst müssen wir die Institutionen zu einem Umdenken anregen. Das jetzige Angebot stimmt für viele Eltern nicht. Und das ist das, was wir ihnen sagen müssen» (Interview 8, M8, Z 372-274).
- «Ich wünsche mir, dass ein Umdenken stattfindet. Dass es nicht nur bei einem Schlafen und Wohnen bleibt und nichts unternommen wird. Sondern dass die Bewohner miteinbezogen werden in die Arbeiten im Haus und die Aktivitätsgestaltung» (Interview 6, M6, Z 151-154).

Wie auch bei Menschen ohne Beeinträchtigung spielt der Wohnungsmarkt für Personen mit Beeinträchtigung eine wichtige Rolle. Die Eltern und die Menschen mit Beeinträchtigung wollen eine Auswahl treffen können in Bezug auf Wohnplatzerreichung, Gruppengrösse und Betreuungskapazitäten sowie Betreuungskonzepte. Monika Seifert (2005) nennt nebst den Ablösungsproblemen auch den Grund, dass es zu wenige betreute Wohnplätze gebe: «Eltern bevorzugen kleine heimatnahe Wohngruppen, die dem Normalisierungsgedanken am ehesten entsprechen» (S. 165). Die Ansprüche der Betroffenen gehen oftmals auseinander, aber in dieser Studie sprechen alle Eltern von demselben. Die unzureichenden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen können eine Ursache für mangelnde Ablösung von Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung sein.

8. Beantwortung der Fragestellung

Um die Fragestellungen dieser Arbeit zusammenfassend zu beantworten, werden die Fragen noch einmal formuliert.

Welche Gründe sehen Eltern für ihre erwachsenen Kinder mit Trisomie 21 für ihr Wohnen im Elternhaus?

Die wichtigsten Gründe, warum das erwachsene Kind mit Trisomie 21 im Elternhaus wohnt, sind aus der Perspektive der Eltern:

Abbildung 3: Gründe, warum junge Erwachsene mit Trisomie 21 im Elternhaus wohnen

Die Eltern sehen ihre familiäre Situation als einen Grund, warum ihr erwachsenes Kind mit Trisomie 21 noch zu Hause wohnt. Sie nennen Begründungen wie die Wohnsituation der Geschwister oder auch die besseren Platzverhältnisse, welche die Eltern dazu veranlassen, dass ihr Kind weiterhin im Elternhaus wohnt. Die Wohnsituation entspricht dem Willen des Kindes. Es ist dessen Wunsch, so zu leben. Nebst der Entscheidung des Kindes, noch zu Hause wohnen zu wollen, fühlt es sich zu Hause bei den Eltern wohl und hat dort genügend Platz. Das Kind ist kognitiv in der Entwicklung noch nicht bereit, auszuziehen.

Des Weiteren ist es noch kein Thema in der Familie – weder für das Kind noch für die Eltern –, sich mit dem Thema eines möglichen Auszuges auseinanderzusetzen. Die nötigen Überlegungen dazu oder die Beschäftigung mit der Wohnungssuche waren bisher noch kein Thema. Auch wird die Wohnsituation nicht hinterfragt und es ist eine Gewohnheit, so zu leben wie die Familie lebt. Das Thema der Ablösung wurde von allen Interviewpartnern genannt. Es bereitet ihnen Mühe, ihr Kind loszulassen und sich von

ihm abzulösen. Deshalb wohnt ihr erwachsenes Kind mit Trisomie 21 noch bei ihnen im Elternhaus. Die Eltern begründen dies mit einer starken Beziehung und Abhängigkeit ihres Kindes, wodurch sie gehindert sind, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich von ihrem Kind zu trennen. Ein weiterer Grund wurde von den Eltern thematisiert, dass sie keine äusseren Anreize hätten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und einen möglichen Auszug ihres erwachsenen Kindes in Betracht zu ziehen. Sie würden keine Unterstützung vom Kanton erfahren und kein passendes Angebot finden. Zudem hätten sie als Eltern oftmals mangelndes Vertrauen gegenüber den bereits bestehenden Institutionen oder sind finanziell dazu veranlasst, ihr Kind bei sich wohnen zu lassen, weil es günstiger ist.

Wie erleben die Eltern die Wohnsituation ihrer erwachsenen Kinder mit Trisomie 21?

Zusammenfassend fühlen sich alle Familien sehr wohl in der aktuellen Wohnsituation. Sie erleben die Wohnsituation als sehr angenehm. Jede Familie äusserte individuelle positive und negative Aspekte, aber die Mehrheit nannte Gründe wie die Pflegeleichtigkeit und Selbständigkeit ihrer Kinder. Sie wissen, dass es ihren Kindern gutgeht, und strahlen eine Vertrautheit aus. Die Eltern orientieren ihr persönliches Wohlbefinden am Wohlbefinden ihrer Kinder, weil sie sich davon abhängig fühlen, und dies bei ihnen einen Schutzmechanismus auslöst.

Bei der Befragung wurde ein Durchschnittswert von 8,8 aller Eltern generiert. Der Genuss des Zusammenlebens mit der Tochter und dem Sohn gewichtet das Ergebnis stark positiv. Zu den negativen Aspekten der Ergebnisse zählt vor allem eine andauernde Belastung wie das Organisieren des Alltages und die Übernahme der Verantwortung. In den Überlegungen der Eltern zum Wohlbefinden ihrer Töchter und Söhne nehmen die Aussagen zum Zusammenleben mit anderen in potentiellen Wohninstitutionen den grössten Raum ein.

Welche Kriterien muss ein Wohnangebot für die Eltern erfüllen, um zu befürworten, dass die Tochter/der Sohn dies wahrnimmt und auszieht?

Das wichtigste Kriterium für ein zukünftiges Wohnangebot ist für die Eltern, dass es der Tochter oder dem Sohn gutgehen muss. Er/Sie muss sich in der neuen Wohnsituation wohlfühlen. Die Eltern müssen dadurch das Wohnangebot gutheissen, da sie am besten beurteilen können, was für ihr Kind richtig und gut ist. Ein attraktives Wohnangebot und idealer Standort begünstigen eine Entscheidung positiv. Auch die Zusammensetzung der Bewohner gemäss dem Alter und der Behinderung sowie die Gruppengrösse können eine Entscheidung der Eltern begünstigen. Die Eltern wollen Vertrauen in die Betreuung haben. Sie sind sich einig, dass ihre Kinder eine Betreuung brauchen, welche ihnen hilft, den Alltag zu organisieren und zu meistern. Jedoch müssen sie vollständiges Vertrauen in sie haben. Wünschenswert wäre für sie eine Bezugsperson, zu welchem ihr Kind eine tiefe Freundschaft entwickeln kann. Des Weiteren sollen alle Kinder ihr bisheriges Freizeitprogramm nicht aufgeben müssen.

9. Rückblick auf den Forschungsprozess: Methodenkritik

Im folgenden Kapitel wird der Forschungsprozess dieser Arbeit kritisch beleuchtet. Vor- und Nachteile sowie Schwierigkeiten werden aufgezeigt.

9.1. Literaturrecherche

Der erste Prozess dieser Arbeit war eine ausführliche Literaturrecherche zum Thema, um eine fundierte Theorie zu erhalten. Es war sehr spannend sich in die vielfältige Literatur einzulesen, verschiedenen Themen zu studieren und neues Wissen anzueignen. Die Schwierigkeit war es, dass es mangelnde Studien aus der Schweiz gibt. Die meisten Forschungsergebnisse sind aus Deutschland. Eine weitere Schwierigkeit war es, als Autorin Themen zu überlegen, welche die befragten Eltern beschäftigen, um nach der entsprechenden Recherche Fragen für das Interview zu formulieren. Dabei durfte sie den Fokus der forschungsleitenden Frage nicht verlieren, da jedes einzelne Thema eine eigene Studie ergeben könnte. Zu den einzelnen Themen gibt es ein vielfältiges Literaturangebot. Um daraus die wichtigsten Autoren zu wählen, welche explizit für diese Arbeit wichtig sind, erforderte genaues Arbeiten und Abwägen der Wichtigkeit der entsprechenden Literatur. Sich aus den gewonnen Erkenntnissen kurz zu fassen, war eine weitere Schwierigkeit der Autorin. Es kann somit sein, dass im Theorieteil gewisse Themen mehr in die Tiefe beschrieben hätten werden können und in Zukunft spannend wäre, mehr zu erforschen. Das Lesen der Literatur gab der Autorin ein fundiertes Hintergrundwissen, welches bei Diskussionen in den Interviews dienlich war.

9.2. Erhebungstechnik

9.2.1. Leitfadeninterview

Das Leitfadeninterview wurde als ideale Erhebungstechnik für die Erhebung von Daten dieser Untersuchung empfunden. Die subjektive Sichtweise der Eltern wurde dadurch hervorgehoben, indem sie ihre Sichtweise erzählen konnten. Dies dient der empirischen Grundlage und ist von zentraler Bedeutung für diese Untersuchung (vgl. Kapitel 6.2.1.).

Der Leitfaden diente als eine gute Grundlage für die Gesprächsführung, wobei individuell auf das Erzählte der Interviewpartner eingegangen und die Reihenfolge entsprechend angepasst werden konnte. Die Gestaltung offener Fragen ermöglichte den Eltern ein freies Erzählen. Dadurch entstanden aber Schwierigkeiten, was das Führen der Interviews erschwerte. So machten die Eltern bei ihren Erzählungen oftmals Themensprünge innerhalb kurzer Erzählsequenzen. Auch neigten manche zu Ausschweifungen und zum Erzählen von Geschichten. Es mussten ein geeigneter Zeitpunkt und eine gutgemeinte Formulierung gefunden werden, um zur eigentlichen Fragestellung zurückzukehren. Trotzdem sollte der Erzählfluss der Eltern nicht unterbrochen werden, da oftmals in diesen Sequenzen wichtige Informationen und Hintergrundgedanken über die Gründe hinsichtlich der Wohnsituation der Familie genannt wurden. Die Herausforderung war es dann, den Überblick der zu stellenden Fragen zu behalten, um die wichtigen Themen trotz der Ausschweifungen zu erfassen. Das Anknüpfen an das Gesagte war wichtig und gleichzeitig wurden weitere Fragen gedanklich formuliert, um nachzufragen. Eine weitere Schwierigkeit war es, den „roten Faden“ beizubehalten, da einige Eltern generell über ihre

Erfahrungen und Gedanken zum Thema erzählen wollten. So konnte es passieren, dass verschiedene Aspekte bei den Interviews eher untergegangen sind, welche nachträglich bei der qualitativen Analyse bemerkt wurden und wichtig gewesen wären. Dies führte zu ungenauen Beantwortungen der Fragen. Eine wichtige Vorbereitung war der Pretest, nach dem einige wichtige Vorkehrungen getroffen wurden (siehe Kapitel 6.2.1.3.). So wurden Fragestellungen umformuliert und es wurde auf manchen Fragen beharrt.

Dies zeigte sich beispielsweise bei der letzten Frage des Interviews. Die Bedeutung der letzten Frage wurde beim Pretest deutlich, denn sie ermöglichte es dem Gegenüber, Ergänzungen vorzunehmen, was zu wertvollen Überlegungen führen kann (siehe ebenfalls Kapitel 6.2.1.3.).

Die Methode des Interviews ermöglichte es, in einem vertrauten Gespräch persönliche Sichtweisen zu nennen und Meinungen zu äussern. Es konnte bei Unklarheiten sofort nachgefragt werden und es bestand die Gelegenheit, das Gesagte in eigenen Worten zur Bestätigung zu wiederholen, um Unklarheiten zu vermeiden.

Eine Kritik an der Methode des Interviews ist, dass alle Interviews eine Momentaufnahme sind, in der die Befindlichkeit der Interviewpartner und der Interviewführerin eine Rolle spielt. Es kann sein, dass nicht alles erzählt wurde, was wichtig wäre. Die Verfassung, in der sich die Interviewpartner befinden, kann die Aussagen positiv oder negativ erscheinen lassen. Bei dieser Untersuchung kann nicht gesagt werden, in welchem Umfang dies der Fall war. Vielleicht hängt dies auch damit zusammen, dass die Interviews aufgenommen wurden. Oftmals entstanden nach den Aufzeichnungen interessantere und entspanntere Gespräche. Die Interviewpartner waren nach den Aufnahmen nicht mehr auf das Mikrophon konzentriert und entspannter im Erzählen. Oder aber der Zeitpunkt der Interviews ist entscheidend für die Qualität der Antworten (siehe nächstes Kapitel).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Methode des Interviews mit dem Leitfaden sich gut dafür eignet, an qualitatives Datenmaterial zu gelangen und einen Einblick in einen empirisch noch wenig untersuchten Gegenstand zu bekommen. Die Autorin konnte dank den Techniken der Gesprächsführung neue Fragetechniken erlernen und erproben (siehe Kapitel 6.2.1.1.), was ihr auch in ihrem zukünftigen Beruf dienlich sein wird. Insbesondere das aktive Zuhören, Wiederholungsfragen zu stellen und Erzählaufforderungen zu formulieren werden sie weiterhin begleiten.

9.2.2. Interviewpartner

Eine positive Atmosphäre zu kreieren hat einen enormen Einfluss auf den gesamten Gesprächsverlauf und dadurch Auswirkungen auf die Ergebnisse der Interviews. Die Wahl des Ortes hat einen Einfluss auf die Atmosphäre. Der positive Effekt ist mit dem Besuch bei den Interviewpartnern zu Hause gelungen, denn sie waren bereits in ihrer vertrauten Umgebung und konnten frei erzählen. Auch war die Wahl der Sprache (in allen Fällen Mundart) ein massgeblicher Einfluss, da sie in ihrer gewohnten Sprache frei erzählen konnten. Bei allen Interviews war die Stimmung entspannt, angenehm und offen. Es entstand der Eindruck, dass es für die Eltern ein Bedürfnis war, von ihren Erfahrungen und Gedanken zu erzählen. Ein Nachteil war der Zeitpunkt der Interviews. Rückblickend ist festzustellen, dass jene Interviews, welche am Nachmittag geführt wurden, von besserer Qualität sind, da die Eltern differenzierte Aussagen machten. Ein Grund dafür könnte sein, da sich die Eltern am Nachmittag bewusst den Termin des Interviews freihielten und es oftmals keine Störungen gab. Hingegen erforderte

die Gesprächsführung bei den Interviews, welche am Abend stattfanden, eine höhere Konzentration, es gab mehr Störungen (durch die Kinder, Haustiere, Telefone u.a.) und auch die Eltern waren eher in einer «Feierabendhaltung» – «ich erzähl einfach mal drauf los ...».

Die meisten Interviews fanden mit beiden Elternteilen statt, was als sehr positiv erlebt wurde. Die Aussagen von beiden Seiten waren sehr aufschlussreich und boten teilweise unterschiedliche Sichtweisen (Mutter- und Vaterrolle) der Thematik. Bei den Interviews fiel auf, dass die Erzählungen und Argumente der Mütter oftmals emotionale Aspekte beinhalteten, während die Väter in den Schilderungen sachlich blieben.

Die beruflichen und kulturellen Hintergründe waren in den Interviews zu spüren; während ein Schweizer Vater gezieltere und konkrete Aussagen machte, argumentierte der Italiener mit mehr Emotionen und einem ausschweifenden Erzählstil.

9.3. Aufbereitungstechnik

Die wörtliche Transkription der Interviews war sehr zeitaufwändig, aber dank dem Programm f4 wurde das Aufbereiten der Interviews etwas erleichtert (vgl. Kapitel 6.3.). Es war von Vorteil, die Interviews gleich nochmals anzuhören. Während der Interviews wurden zusätzlich Notizen gemacht gemäss der Empfehlung von Mayring (vgl. Mayring, 2016, S. 94), um die Themen für das Kategoriensystem bereits ein erstes Mal zu formulieren und sogleich den Kategorien Aussagen zuzuordnen. Dieser Schritt erleichterte es, einen Überblick für die Auswertung zu gewinnen.

Hier kann kritisch angemerkt werden, dass die Übersetzung des Mündlichen ins Schriftliche und von Mundart in die Schriftsprache als sehr schwierig erachtet wird. Mündlich Gesagtes hat eine andere Aussagekraft als das Schriftliche, insbesondere mit zusätzlicher Übersetzung von Mundart in Schriftsprache. Oftmals gab es Satzfragmente, welche im Gehörten einen Sinn ergaben, aber beim Durchlesen des Transkripts nicht. Stilistisch gesehen sind die Transkripte sehr nach der Mundart. Auch gibt es viele Ausdrücke im Schweizerdeutschen, welche nicht übersetzt werden können und dem Gesagten im Schriftlichen eine andere Bedeutung gibt.

Eine zusätzliche Schwierigkeit war es, wortwörtlich zu transkribieren, ohne die eigene Perspektive und Interpretation einfließen zu lassen. Um dies zu verhindern, wurde teilweise bei den Interviews bei unklaren Fragen nachgefragt und das Gehörte in eigenen Worten wiederholt (vgl. Kapitel 6.2.1.4.). War dies nicht der Fall, wurde versucht, das Gesagte aus dem Zusammenhang zu verstehen und möglichst objektiv zu interpretieren.

9.4. Auswertungstechnik

Die qualitative Inhaltsanalyse ermöglichte eine systematische Vorgehensweise für eine Strukturierung und Auswertung des gesammelten Materials (Transkriptionen der Interviews) (vgl. Kapitel 6.4.). Diese Methode ist eine aufwändige und intensive Auseinandersetzung mit dem Material, aber eine äusserst spannende, da sie eine Ordnung ins Material bringt und schliesslich wichtige Schlüsse gezogen werden konnten. Mit Hilfe des Programms MAXQDA wurde die Arbeit erleichtert und viel Zeit gespart. Die Schwierigkeit lag darin, dass die vielfältigen Zusammenhänge der Aussagen eine intensive und mehrfache Überarbeitung der vorliegenden Interviews erforderten. Insbesondere die induktive Ausdifferenzierung und Erweiterung des Kategoriensystems erwiesen sich als eine komplexe

Aufgabe. Aufgrund der Datenmenge stellte sich immer wieder die Frage, wie viele Subkategorien schlussendlich ausdifferenziert werden sollten. Auch konnten beim Codieren einzelne Erzählsequenzen nicht eindeutig zugeordnet werden. Je nach Betrachtung und Sichtweise der Zitate konnten sie für verschiedene Kategorien codiert und diesen zugeordnet werden. In diesem Arbeitsschritt musste deshalb entschieden werden, welche Aussagen zu welchen Themen zusammengefasst werden, um spezifische Aussagen über die Inhalte möglich zu machen. Eine geringfügige Überschneidung innerhalb der Subkategorien konnte aus diesem Grund nicht verhindert werden. Zudem sind die Zuordnung und die Interpretation sehr subjektiv, da die Erstellung des Kategoriensystems wie auch die Codierung des Materials in dieser Arbeit ausschliesslich durch die Person der Autorin erfolgten. Trotzdem erbringen die Ergebnisse einen Beitrag zum Thema. Und es konnten interessante Rückschlüsse für die Praxis gezogen werden, welche im nächsten Kapitel als Fazit formuliert werden.

Als kritisch an dieser Methode sind die subjektive Zuordnung und Themenzuweisung zu nennen. Die gesamte Arbeit wurde einzig von der Autorin verfasst. Die Ergebnisse sind eine einseitige Sichtweise, da keine Vernetzungen oder kein Weiterdenken stattgefunden haben. Die ganze Auswertung ist sehr subjektiv: vom Erstellen des Kategoriensystems über die Zuordnung der Zitate bis hin zu der gesamten Diskussion. Es wäre spannend, noch mehr Eltern zu befragen, eine zweite oder dritte Sichtweise zu haben, um eben vielflächigere und differenziertere Ergebnisse zu erhalten.

Zusammenfassend kann der hohe Anteil der Subjektivität der gesamten Arbeit kritisch angefügt werden.

10. Fazit und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurde die Fragestellung verfolgt, weshalb junge Erwachsene mit Trisomie 21 im Alter von 20 bis 30 im Elternhaus wohnen. Dabei ging es zum einen darum, herauszufinden, was die Gründe und Überlegungen der Eltern für diese Entscheidungen zu ihrer Wohnsituation sind.

Die Ergebnisse dieser Studie weisen darauf hin, dass es viele persönliche Gründe gibt, welche Eltern dazu führen, ihr erwachsenes Kind mit Trisomie 21 zu Hause zu behalten. Viele Gründe decken sich bei den Eltern.

Der Übergang zum Erwachsenenalter und die Ablösung vom Elternhaus sind eine Entwicklung eines jeden Menschen. Dieser Entwicklungsgedanke ist zentral für die Heilpädagogik: «Die Erleichterung und Ermöglichung von Entwicklungsprozessen ist eine vorrangige Aufgabe heilpädagogischen Handelns» (Biewer, 2009, S. 80). Das heilpädagogische Handeln betrachtet und ermöglicht Rahmenbedingungen, welche eine gute Entwicklung ausmachen. Wie in den Entwicklungsaufgaben eines jeden ist es ein Lernprozess bis hin zur Ablösung.

Der Wunsch nach einer inklusiven Wohngemeinschaft, einer Wohnform, in der Menschen mit und ohne Behinderung zusammenwohnen. In einer Wohngemeinschaft in der das Zuhause nicht nur ein Schlafplatz, sondern ein Lebensmittelpunkt ist. Ein Ort, an dem junge Erwachsene mit Trisomie 21 selbständiger und mit anderen Menschen mit oder ohne Beeinträchtigung leben können, ist bei allen Eltern stark spürbar. Eine inklusive Wohngemeinschaft ermöglicht Menschen mit Unterstützungsbedarf ein selbstbestimmtes Leben in der Mitte der Gesellschaft und unterstützt so den Austausch und die Inklusion auf eine ganz aktive Art und Weise. Insbesondere äusserten alle Eltern am Ende des Interviews ihre Hoffnung auf etwas Neues. Ihre jungen Erwachsenen gehören einer Gruppe, für welche es zur Zeit kein passendes Angebot gibt. «Ich fände es super toll, wenn daraus etwas entsteht oder etwas ins Rollen gebracht wird (lacht). Und wenn ihr junge Leute zusammentut, weil den Brüdern ist es auch ein Anliegen, dass ihre Schwester an einen guten Ort kommen wird.» (Interview 6, M6, Z 405-407). Die Hoffnung auf etwas Neues und ein Umdenken in den Köpfen der Bürgerinnen und Bürger und den Institutionsleitern wären ein weiterer Schritt in die Inklusion, ein Schritt weiter im Normalitätsprinzip.

11. Danksagung

Diese Masterarbeit war eine äusserst gewinnbringende Arbeit. Während der Arbeit erlebte ich sehr interessante Momente. Die Gespräche mit den Eltern waren bereichernd, spannend und lösten bei den Eltern und bei mir als ZuhörerIn viel aus.

An dieser Stelle möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, welche mich während der gesamten Erarbeitung dieser Masterarbeit unterstützt und begleitet haben.

Mein grösster Dank gilt allen Müttern und Vätern, die sich dazu bereit erklärten, ihre persönlichen Gründe, Gedanken, Erfahrungen und Erkenntnisse mit mir zu teilen. Ich danke ihnen dafür, dass sie sich Zeit für ein Interview genommen haben und meine Fragen zum Thema beantworteten. Für mich war jedes Gespräch eine Bereicherung und teilweise ein Gewinnen von neuen Freunden. Ich erachte es als nicht selbstverständlich, dass man sich so offen mit einer unvertrauten Person über derart private Fragen austauscht. Die Gespräche mit den Eltern waren sehr bereichernd.

Ein besonderer Dank gilt meinem Mentor Lars Mohr für die fachliche und persönliche Begleitung und Unterstützung dieser Arbeit. Alle meine Fragen wurden immer nicht nur schnell, sondern auch zuverlässig und kompetent erklärt und beantwortet. Die kritischen Anmerkungen waren wohlwollend und anregend.

Weiter möchte ich der Hochschule für Heilpädagogik danken, welche mich bei der Literaturrecherche, technischen Fragen zu den Programmen beriet und diverse Geräte (Aufnahmegeräte und Programme f4 sowie MAXQDA) zur Verfügung gestellt hat.

Ein weiterer Dank gehört allen Korrekturlesern, welche sich viel Zeit genommen haben, meine Arbeit mit kritischen Augen zu lesen und zu korrigieren.

Und schliesslich bedanke ich mich bei allen, die mich in dieser Zeit in irgendeiner Form moralisch, emotional und motivational unterstützt haben. Danke.

12. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1: Bundesamt für Statistik	7
Abbildung 2: Eine Einschätzung zum Wohlbefinden	40
Abbildung 3: Gründe, warum junge Erwachsene mit Trisomie 21 im Elternhaus wohnen	64
Tabelle 1: Belastungsfaktoren von Eltern mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung	14
Tabelle 2: Überblick der zentralen Themen	27
Tabelle 3: Leitfadeninterview mit methodischen Überlegungen	31
Tabelle 4: Überblick Interviewpartner	32
Tabelle 5: Positive und negative Aspekte bezüglich der Begründung des Wohlbefindens	41
Tabelle 6: Überblick der genannten Kriterien	59

13. Literaturverzeichnis

- Atteslander, P. (2003). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co.
- Bärtsch, A. (2013). *Eltern-Kind-Gruppen in der heilpädagogischen Früherziehung - eine Möglichkeit der Elternstärkung? Eine Analyse am Beispiel einer Gruppe von Eltern mit Kindern mit Down-Syndrom*. Zürich: Unveröffentlichte Masterarbeit. Hochschule für Heilpädagogik.
- Becker, P. (2. Auflage 1994). Theoretische Grundlagen. In A. u. Abele, *Wohlbefinden. Theorie - Empirie - Diagnostik*. München, Weinheim: Juventa Verlag.
- Berger, E. (Heft 2/1994). Ablösungskrisen und die Stützung normaler Entwicklung bei behinderten Menschen. *Erziehung heute*, S. 27 - 32.
- Biewer, G. (2008). Integration und Inklusion im Bildungswesen - Einführung in die Thematik. In G. Biewer, M. Luciak & M. Schwinge. *Begegnung und Differenz: Menschen – Länder – Kulturen. Beiträge zur Heil- und Sonderpädagogik* (S. 291 - 295). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Biewer, G. (2009). *Grundlagen der Heilpädagogik und inklusiven Pädagogik*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.
- Bochsler, V. (1986). *Die Ablösung vom Elternhaus. Aspekte - Ablösung - Geistig behindert sein und erwachsen werden*, S. 31-35.
- Bundesamt für Statistik. (05. 09. 2018). Von Rubrik Thema Gesundheit: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung/gleichstellung-menschen-behinderungen/behinderungen.assetdetail.83587.html> abgerufen.
- Döring, N. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften*. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.
- Dworschak, W. (2004). *Lebensqualität von Menschen mit geistiger Behinderung*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Eckert, A. (1/2007). *Familie mit einem behinderten Kind*. Behinderte Menschen, Zeitschrift für gemeinsames Leben, Lernen und Arbeiten, S. 40-53.
- Eckert, A. (1/2008). *Familien mit einem behinderten Kind*. Zum aktuellen Stand der wissenschaftlichen Diskussion. Behinderte, S. 40-53.
- Eckert, A. (2002). *Eltern behinderter Kinder und Fachleute*. Bad Heilbrunn/OBB.: Julius Klinkhardt.
- Eckert, A. (2012). *Familie und Behinderung. Studien zur Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Kind*. Hamburg.
- Ederer, E. (2005). *Strategien in der Gesprächsführung in der Forschung*. In H. R. Stigler, *Praxisbuch Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften* (S. 119 - 128). Innsbruck, Wien, Bozen: Studien Verlag.

- Ederer, E. M. (2005). *Strategien der Gesprächsführung in der Forschung*. In H. R. Stigler, *Praxisbuch Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften* (S. 119-128). Innsbruck, Wien und Bozen: Studien Verlag.
- Engelbert, A. (1999). *Familien im Hilfenetz: Bedingungen und Folgen der Nutzung von Hilfen für behinderte Kinder*. Weinheim, München: Juventa Verlag.
- Fischer, U. (1996). *Ablösung ja - doch um welchen Preis?* In H. v. e.V., *Selbstbestimmung Kongressbeiträge* (S. 281-286). Marburg: Lebenshilfe-Verlag.
- Fischer, U. (1998). *Wohlbefinden aus Elternsicht*. In M. T. Ute Fischer, *Wohlbefinden und Wohnen von Menschen mit schwerer geistiger Behinderung* (S. 107 - 140). Reutlingen: Diakonie Verlag.
- Hartinger, B. (2009). *Diplomarbeit Wohnen «inklusiv»*. Wien: Universität.
- Hennies, I. & Kuhn, E. J. (2004). *Ablösung von den Eltern*. In E. Wüllenweber, *Soziale Probleme von Menschen mit Behinderung, Fremdbestimmung, Benachteiligung, Ausgrenzung und Abwertung*. (S. 131-146). Stuttgart: Kohlhammer.
- Holthaus, H., Pollmächer, A. (2007). *Wie geht es weiter? Jugendliche mit einer Behinderung werden erwachsen*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Insieme. (29. 01. 2018). *Insieme*. Von www.insieme.ch abgerufen.
- Keul, A. G. (1998). *Wohlbefinden*. In M. T. Ute Fischer, *Wohlbefinden und Wohnen von Menschen mit schwerer geistiger Behinderung* (S. 43 - 55). Reutlingen: Diakonie Verlag.
- Klauss, T. (9/1995). *Irgendwann kommt die Trennung*. Zeitschrift für Heilpädagogik, S. 443-450.
- Klauss, T. (2015). *Menschen mit einer geistigen Behinderung - Ablösung vom Elternhaus*. Winnenden.
- Krause, M. P. (1997). *Elterliche Bewältigung und Entwicklung des behinderten Kindes: Eine Längsschnittuntersuchung unter besonderer Berücksichtigung des Interaktionsverhaltens*. Frankfurt/M., Berlin, Bern, New York, Paris, Wien: Lang.
- Küchler, M. (2006). *Was kommt nach der Schule?* Marburg: Lebenshilfe.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung, 4. Auflage*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. D. (2007). *Qualitative Evaluation. Der Einstieg in die Praxis*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Lang, F. R. (2012). *Entwicklungspsychologie - Erwachsenenalter*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Lebenshilfe. (1995). *Wohnen heisst zu Hause sein*. Marburg: Bundesvereinigung Lebenshilfe für geistige Behinderte e.V. .
- Maier-Michalitsch, N. G. (2012). *Leben pur - Wohnen - Erwachsen werden und Zukunft gestalten mit schwerer Behinderung*. Düsseldorf: Verlag selbstbestimmtes Leben.
- Mayer, H. (2008). *Interview und schriftliche Befragung: Entwicklung, Durchführung und Auswertung*. München: Oldenburg Wissenschaftsverlag.

- Mayring, P. (2016). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. 6., überarbeitete Auflage. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mohr, L. (2017). *Geistige Behinderung auf den Begriff bringen. Förderbedarf geistige Entwicklung* (S. 20). Zürich: HfH.
- Neugebauer, J. (13. 09. 2018). *Gesundheitsförderung für Angehörige von Menschen mit Down-Syndrom. Neuaufbau und Erhalt von Resilienz, durch die schnellstmögliche Implementierung von sozialen Netzwerken nach traumatischen Ereignissen. Bachelorarbeit*. . Von Fachhochschule Magdeburg / Stendal (FH): <http://down-syndrom-netzwerk.de> abgerufen.
- Ott, K. (05. 2013). *myhandicap*. Von www.myhandicap.ch abgerufen.
- Papastefanou, C. (1997). *Auszug aus dem Elternhaus. Aufbruch und Ablösung im Erleben von Eltern und Kindern*. Weinheim und München.
- Papastefanou, C. (26/2006). *Ablösung im Erleben junger Erwachsener aus verschiedenen Familienstrukturen*. ZSE: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation, S. 23-35.
- Roos, M., Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen. 2. überarbeitete Auflage*. Bern: Hogrefe Verlag.
- Sarimski, K. (2014). *Entwicklungspsychologie genetischer Syndrome*. Göttingen: Hogrefe.
- Sarimski, K. (2016). *Diagnostik und Förderung sozial-adaptiver Kompetenzen*. In J. Kuhl, *Evidenzbasierte Diagnostik und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung* (S. 219-248). Bern: Hogrefe.
- Schultz, A.-K. (2011). *Ablösung vom Elternhaus*. Marburg: Lebenshilfe-Verlag.
- Seifert, M. (2003). *Mütter und Väter von Kindern mit Behinderung Herausforderung - Erfahrung - Perspektiven*. In U. &.-S. Wilken, *Eltern behinderter Kinder. Empowerment - Kooperation - Beratung* (S. 43 - 59). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Seifert, M. (2006b). *Pädagogik im Bereich des Wohnens*. In E. Wüllenweber, G. Theunissen, & H. Mühl, *Pädagogik bei geistigen Behinderungen. Ein Handbuch für Studium und Praxis* (S. 376 - 393). Stuttgart: Kohlhammer.
- Selikowitz, M. (1992). *Down-Syndrom. Krankheitsbild - Ursache - Behandlung*. Heidelberg, Berlin, New York: Spektrum Akademischer Verlag.
- Speck, O. (1998). *Wohnen als Wert für Menschenwürdiges Dasein*. In M. T. Ute Fischer, *Wohlbefinden und Wohnen von Menschen mit schwerer geistiger Behinderung* (S. 19). Reutlingen: Diakonie Verlag.
- Speck, O. (2016). *Menschen mit einer geistigen Behinderung. Ein Lehrbuch zur Erziehung und Bildung*. München: Ernst Reinhardt Verlag, 10. überarbeitete Auflage.
- Starke-Perschke, S. (2001). *Der Brockhaus Psychologie. Fühlen, Denken und Verhalten verstehen*. Mannheim: F.A. Brockhaus.
- Stigler, H. & Felbinger, G. (2005). *Der Interviewleitfaden im qualitativen Interview*. In Ders. & Reicher, H., *Praxisbuch Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften* (S. 129-134). Innsbruck, Wien und Bozen: Studien Verlag.

- Storm, W. (2009). *Medizinisches Basiswissen*. In E. Wilken, *Menschen mit Down - Syndrom in Familie, Schule und Gesellschaft (2. vollständig überarbeitete Auflage)* (S. 165 - 212). Marburg: Lebenshilfe - Verlag.
- Theunissen, G. (2013). *Empowerment und Inklusion behinderter Menschen. Eine Einführung in Heilpädagogik und Soziale Arbeit*. Freiburg: Lambertus.
- Ungarbühl. (01. 10. 2018). *Stiftung Ungarbühl*. Von [www. http://www.ungarbuehl.ch/home/](http://www.ungarbuehl.ch/home/) abgerufen
- Weiss, H. (2002). *Älterwerden mit behinderten Angehörigen. Einleitende Thesen zu einer gleichnamigen Arbeitsgruppe*. In Lebenshilfe, *Familie mit behinderten Angehörigen. Lebenswelten - Bedarfe - Anforderungen* (S. 167 - 177). Marburg: Lebenshilfe Verlag.
- Wicki, W. (2012). *Entwicklungspsychologie*. München: Ernst Reinhard Verlag.
- Wilken, E. (2004). *Menschen mit Down-Syndrom in Familie, Schule und Gesellschaft*. Marburg: Lebenshilfe-Verlag.
- Wolf, P. (2003). *Bauen und Bauten für geistige Behinderte (2. Auflage)*. Luzern: Edition SZH/SPZ.
- Wolfs, R. (2016). *Touchdown: die Geschichte des Down-Syndroms*. Bonn: Bundeszentrale für Politische Bildung.

14. Anhang

14.1.	Elternbrief mit der Einwilligungserklärung und dem Stammblatt.....	79
14.2.	Leitfaden für das Interview.....	82
14.3.	Transkriptionsregeln	82
14.4.	Beispiel eines transkribierten Interviews (Interview 2, M2 und V2, 20.9.18)	84
14.5.	Kategoriensystem	99
14.6.	Beispiel eines codierten Interviews (Interview 2).....	104
14.7.	Überblick aller Wohnangebote im Kanton Schaffhausen.....	128
14.8.	elektronische Anhänge:	129
14.8.1.	Transkribierte Interviews.....	132
14.8.1.1.	Interview 1, S1	132
14.8.1.2.	Interview 2, M2 und V2.....	132
14.8.1.3.	Interview 3, M3 und V3.....	132
14.8.1.4.	Interview 4, M4.....	132
14.8.1.5.	Interview 5, M5 und V5.....	132
14.8.1.6.	Interview 6, M6 und V6.....	132
14.8.1.7.	Interview 7, M7	132
14.8.1.8.	Interview 8, M8 und V8.....	132
14.8.2.	Codierte Interviews	132
14.8.2.1.	Interview 1, S1	132
14.8.2.2.	Interview 2, M2 und V2.....	132
14.8.2.3.	Interview 3, M3 und V3.....	132
14.8.2.4.	Interview 4, M4.....	132
14.8.2.5.	Interview 5, M5 und V5.....	132
14.8.2.6.	Interview 6, M6 und V6.....	132
14.8.2.7.	Interview 7, M7	132
14.8.2.8.	Interview 8, M8 und V8.....	132
14.8.3.	Codierungs-Übersicht aller Zitate.....	132

14.1. Elternbrief mit der Einwilligungserklärung und dem Stammblatt

Liebe Eltern

September 2018

Endlich melde ich mich und sende euch die offizielle Einladung zum Interview meiner Masterarbeit. Zu Beginn danke ich euch ganz herzlich, dass ihr daran teilnehmt. In meiner Arbeit gehe ich der Frage nach, welches die **Gründe sind, dass junge Erwachsene mit Trisomie 21 im Elternhaus wohnen**. Dabei werde ich zu folgenden Themen Fragen stellen:

- Wohnsituation: Wie sieht die jetzige Wohnsituation aus? Wie ist das Wohlbefinden dabei? Wie geht es Ihnen als Eltern dabei?
- Unterstützung: Fühlen Sie sich unterstützt (von Freunde, Familie, Kanton)?
- Zeitpunkt: Wann ist der optimale Zeitpunkt auszuziehen?
- Ablösung: Haben Sie sich als Eltern, in der Familie damit auseinandergesetzt? Wann ja, wann und warum?
- Angebot: Gibt es ein optimales Angebot, das Ihren Vorstellungen entspricht? Was wünschen Sie sich?

Für das Interview komme ich, wenn es möglich ist, gerne zu Ihnen nach Hause. Aber wir können uns auch auswärts treffen! Es findet mit Ihnen als Eltern statt und dauert höchstens 1 Stunde. Das Gespräch wird aufgenommen, damit ich das Gespräch transkribieren und anschliessend auswerten kann. Die Aufnahmen werden absolut vertraulich behandelt und die Ergebnisse werden anonymisiert. Sie werden nach Abschluss meiner Masterarbeit gelöscht und nur die schriftliche Version wird der Arbeit beigelegt.

An folgenden Tagen ist es mir möglich, das Interview mit Ihnen zu machen. Bitte sendet mir einen oder **zwei mögliche Termine** Ihrerseits.

Donnerstag, 20.9. ganztags und abends

Freitag, 21.9. morgens bis 11Uhr

Montag, 24.9. ganztags und abends

Dienstag, 25.9., Mittwoch, 26.9. ganztags bis 18Uhr

Donnerstag, 27.9., Freitag 28.9. ganztags und abends

Samstag, 29.9. morgens

Gleichzeitig bitte ich Sie, mir das **Stammblatt** auszufüllen und bis am **Mittwoch, 19.9.18** zu retournieren. Dies hilft mir bei der Vorbereitung der Interviews. Beim Interview werde ich Sie zu Beginn nochmals detailliert über meine Arbeit und das weitere Vorgehen aufklären, und zur Einwilligung brauche ich eine Unterschrift, welche wir ebenfalls vor dem Interview besprechen werden.

Bei Fragen können Sie mir jederzeit anrufen oder schreiben.

Somit freue ich mich auf Ihre Antwort mit dem Termin und dem Stammblatt und grüsse Sie mit dankbaren und herzlichen Grüssen

Virginie

Adresse

XXX

XXX

XXX

Stammblatt (bitte ausfüllen und mir retour senden)

Name der Interviewpartnerin/des Interviewpartners:	
Name des Kindes:	
Alter des Kindes:	
Diagnose(n):	
Beruf oder Tätigkeit des Kindes: <i>z.B. arbeitet in der Altra als Schreiner</i>	
Anzahl und Alter der Geschwister:	
Familiensituation: <i>z.B.: aufgewachsen bei Eltern und Schwester oder nur bei der Mutter</i>	
Wohnform im Kindesalter: <i>z.B.: Wohnung in einem Wohnblock, Zimmer mit Bruder geteilt, Einzelzimmer, etc.</i>	
Wohnform jetzt: <i>z.B.: Elternhaus, eigenes Zimmer, Bruder lebt in WG, Schwester wohnt im Elternhaus, eigenes Zimmer</i>	
Würden Sie eine inklusive Wohngemeinschaft begrüßen? <i>z.B.: ja</i>	
Wohnadresse von Ihnen:	

Einwilligungserklärung zur Tonaufnahme und zur Verarbeitung der Interviewdaten

Masterarbeit:

Autorin: Virginie Bickit

Wir, _____ stellen uns für ein Interview zum Thema «Gründe, warum junge Erwachsene mit Trisomie 21 im Elternhaus wohnen» zur Verfügung.

Wir erklären uns damit einverstanden, dass die Daten auf Tonband aufgenommen werden und wurden darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Daten anonymisiert und nicht an Dritte weitergegeben werden. Nach Abschluss werden die Daten gelöscht.

Die Masterarbeit mit den ausgewerteten, anonymisierten Daten könnte in der Bibliothek der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich veröffentlicht werden. Dies liegt auch in der Entscheidung des zuständigen Mentors.

Unter diesen Bedingungen erklären wir uns bereit, ein Interview zu geben.

Datum des geführten Interviews: _____

Unterschrift der Interviewten: _____

Unterschrift der Interviewerin: _____

14.2. Leitfaden für das Interview

- Vorbereitung: Getränke bereitstellen, Sitzordnung beachten
- Begrüssung und Dank für die Bereitschaft und Teilnahme zum Interview
- Grund für das Gespräch (dient als Grundlage für Forschungsprojekt im Rahmen der Masterthese an der HfH)
- Vorstellung der Interviewerin
- Hinweise:
 - Darauf hinweisen, dass das Gespräch für eine Analyse aufgezeichnet wird (wurde vorgängig im Elternschreiben bereits erklärt)
 - Hinweis zur Anonymität der Teilnehmerin / des Teilnehmers
 - Hinweis zur Freiwilligkeit der Beantwortung der Fragen
 - Hinweis, dass auf Wunsch jederzeit eine Pause eingelegt werden kann
 - Einwilligungserklärung unterschreiben
 - Hinweis auf die Dauer des Gesprächs (ca 1h Stunde)
- Gibt es noch Fragen?
- Einschalten des Aufnahmegerätes

Einstieg

- Beschreiben Sie kurz, wie Sie wohnen. Wer wohnt hier alles und wie?
- Wie erleben Sie ihre Wohnsituation als Mutter, resp. als Vater?
- *Zusatzfragen:*
 - *Woran lesen Sie ab, dass Sie sich in der jetzigen Situation wohlfühlen?*

Hauptteil

- **Gründe**
 - Wann, wie und von wem war ein möglicher Auszug Thema in der Familie?
 - Welche Gründe haben zur jetzigen Wohnsituation geführt?
 - *Zusatzfragen:*
 - *Wie wurde die Entscheidung getroffen, im Elternhaus zu bleiben und was hat die Entscheidung beeinflusst?*
- **Angebot und Unterstützung im Kanton**
 - Wie beurteilen Sie das Angebot und die Unterstützung im Kanton?
- **Zeitpunkt**
 - Wann ist der ideale Zeitpunkt, sich mit der Wohnungssituation und einem möglichen Auszug auseinanderzusetzen?
- **Zukunft**
 - Was wäre ihre Idealvorstellung bezüglich der Wohnsituation ihrer Tochter / ihres Sohnes?
 - Welche Befürchtungen und Sorgen haben Sie gegenüber dem Wohnen ihres Kindes ausserhalb des Elternhauses?
 - Welche Auswirkungen hätte ein Auszug auf die gesamte Familiensituation?
- **Gesellschaftliche Sichtweise**
 - Welche Sätze hören sie von ihrer Familie, ihrem Umfeld und «der Gesellschaft» bezüglich dem Thema Auszug und wie gehen Sie damit um?

Schluss teil

- Fassen Sie ihre Gründe, warum ihre Tochter/ihr Sohn zu Hause wohnt, in wenigen Sätzen zusammen.
- Haben Sie noch Ergänzungen oder etwas, dass Sie noch erzählen möchten?

- Für das Interview bedanken
- Aufnahme stoppen und sich verabschieden

14.3. Transkriptionsregeln

gemäss Mayring, 2016, S. 92 und Kuckartz, 2018, S. 167

Legende für die Interviews:

M1 = Mutter, Zahl des Interviews

V1= Vater, Zahl des Interviews

I= Interviewleitende

Z= Zusatzperson

S= Schwester (Pretest)

und = auffällige Betonung

(lachen) = Charakterisierung von nichtsprachlichen Vorgängen, bzw. Sprechweisen und Reaktionen

(...) = Erzählungen und Ausschweifungen, zur Ergänzung der eigentlichen Antwort, Ausschmückungen, lange Pausen oder unverständliche Satzfragmente

(V6:) = Einschübe einer anderen Person

XY = Orts- oder Personennamen

Geräusche, Störungen wurden nicht transkribiert

gelb markiert sind alle Zitate, welche für die Arbeit relevant sind

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhandene Dialekte werden nicht mit transkribiert, sondern möglichst in Hochdeutsch übersetzt.
2. Es wird von Schweizer Mundart ins Schriftdeutsche übersetzt. Die Sprache und Interpunktion werden dabei geglättet.
3. Deutliche, längere Pausen werden durch in Klammern gesetzte Auslassungs-punkte (...) markiert.
4. Besonders betonte Begriffe werden durch «**Fett**» gekennzeichnet.
5. Zustimmungende bzw. bestätigende Lautäusserungen der Interviewer (mhm, aha etc.) werden nur teilweise mit transkribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht unterbrechen.
6. Einwürfe der jeweils anderen Person werden in Klammern gesetzt.
7. Lautäusserungen der befragten Person, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (etwa Lachen oder Seufzen), werden in Klammern notiert.
8. Absätze der interviewenden Person werden durch ein „I:“, die der befragten Person(en) durch ein eindeutiges Kürzel, z.B. „M4:“, gekennzeichnet.
9. Jeder Sprechbeitrag wird als eigener Absatz transkribiert. Sprecherwechsel wird durch zweimaliges Drücken der Enter-Taste, also einer Leerzeile zwischen den Sprechern deutlich gemacht, um so die Lesbarkeit zu erhöhen.
10. Störungen werden unter Angabe der Ursache in Klammern notiert, z.B. (Handy klingelt).
11. Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person oder Ortangaben erlauben, werden anonymisiert

14.4. Beispiel eines transkribierten Interviews (Interview 2, M2 und V2, 20.9.18)

1 I: Gut. Ja, meine erste Frage ist; könnt ihr noch einmal kurz beschreiben, wie ihr wohnt und
2 wie eure Tochter wohnt? #00:00:23-5#

3
4 M2: Also, so jeder seine Geschichte? #00:00:23-5#

5
6 I: Ja. #00:00:23-5#

7
8 M2: Gut, okay. Also wir wohnen hier am Stadtrand von Schaffhausen in einem
9 Einfamilienhaus. **Dadurch, dass nur noch unsere Tochter hier wohnt, von drei Kindern, hat sie**
10 **ziemlich viel Platz bekommen. Also es hat sich auch gezeigt, indem sie sofort alle Schränke**
11 **besetzt hat, als dann die Geschwister definitiv ausgezogen sind.** Und auch das private
12 Badezimmer, welches sie nur teilen muss, wenn Gäste hier sind. Und das genießt sie sehr.
13 Wir wohnen so, dass sie allein auf den Bus kann und das macht sie auch. Also sie bewegt
14 sich selbständig. Steht am Morgen selbständig auf, geht am Morgen zur Arbeit. Ähm, geht in
15 die Stadt, kommt zurück, geht in ihre Tanzkurse, kommt zurück. Und der Service den sie hier
16 zu Hause hat, ist, dass ich ihr die Wäsche mache. Dass wir ihr das Zimmer putzen und dass
17 wir natürlich immer Abendessen kochen und ich glaube das schätzt sie sehr, dass sie das
18 nicht machen muss, weil sie eben durch die Arbeit und dann die vielen Tanzkurse und Hobbys,
19 die sie hat, sehr ausgelastet ist und dann wie, ja, sie müsste dann einen extra freien Tag
20 einbauen, um die Hausarbeiten zu machen. Das ist so ein bisschen die Sicht, was ich
21 annehme und so spüre, was bei ihr ist. Wir fragen sie natürlich immer wieder einmal, ähm,
22 möchtest du bei uns wohnen? Ist das okay? Bis jetzt möchte sie hierbleiben. Sie schätzt, soviel
23 ich weiss auch, dass jemand Vertrautes um sie herum ist. Dass sie nicht ganz alleine ist. Sie
24 hält sich aber sehr viel in ihrem Zimmer auf. Und ähm, also sie kommt nicht zu uns
25 fernsehen. Sie schwatzt natürlich mit uns, wenn wir essen und vorher und nachher, aber
26 dann zieht sie sich zurück in ihr Zimmer, schaut fern, macht etwas an ihrem Laptop oder ähm,
27 YouTube oder ja, beschäftigt sich. Scheint sehr zufrieden mit dem Leben so zu sein.
28 #00:03:03-9#

29
30 I: Ja. #00:03:05-1#

31
32 V2: Also, wir sind sehr froh, dass sie da ist. Es ist, wie soll ich sagen. Es ist nicht so gewollt.
33 Es ist einfach natürlich so gewachsen. Es ist so gekommen, dass wir eigentlich ein sehr gutes
34 Verhältnis haben miteinander. Und das ist so, bis du jetzt mit dieser Idee gekommen bist. Also
35 wir haben das gar nie gross in Frage gestellt. Also, wir haben das auch so ab und zu aus
36 Interesse einmal so angesprochen, so was und wie ist das? Also das ist irgendwann einmal
37 ein Thema, dass unsere Tochter vielleicht irgendwann einmal allein wohnen würde. Aber bis
38 jetzt spüren wir, also spüre ich nichts von dem. Sie ist, ähm, sie ist sehr zufrieden. Es ist
39 eigentlich eine Selbstverständlichkeit für sie, dass sie mit uns zusammen ist. Es gibt also keine
40 Anzeichen dafür, dass sie, ähm, dass sie das irgendwie das Leben anders einmal lösen
41 möchte. Und für sie, du spürst einfach, also die ausgeprägte Sicherheit. Also das
42 Sicherheitsgefühl, welches sie in sich trägt, dass wenn sie nach Hause kommt. Also das ist,
43 wenn sie in die Tür hineinkommt, dass sie...sie sagt sofort lauter Dinge. "Hi guys", "Hi guys",
44 also das ist ja, das ist "Hi guys" und das ist einfach selbstverständlich, dass sie hier wohnt.
45 Sie hat eigentlich einen grossen Teil vom Haus, also im Wohnbereich eigentlich einen grossen
46 Teil für sich beansprucht. Und das ist eigentlich, also sie hat einfach für sich eine kleine
47 Wohnung dort für sich. Also so wie man es separiert, also so ist das dann quasi, das ist dann
48 separé. Und dann ist sie, wie gesagt; wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Es ist einfach so.
49 Aber es ist schon so, also wir verbringen miteinander relativ wenig Zeit. Ähm, weil wir
50 beeinflussen sie überhaupt nicht, dass wir einmal das und das zusammen machen müssen.
51 Oder dass wir einmal zusammen in die Stadt kommen. Also, sie macht wirklich das was sie
52 will, aber das ist für sie sehr wichtig, dass sie ihre Privatsphäre hat. Dass sie mit uns eigentlich
53 zusammen isst. Das ist auch sehr wichtig, dass ist irgendwie ein Teil der Dienstleistung wo
54 sie meint, dass sollte ich bekommen. Das gehört zu meinem Leben. Und dann, wenn sie, also

55 wir sind irgendwann einmal spät zum Kochen gekommen sind, kann sie schon sagen: "Also
56 ich habe jetzt Hunger." Also, das ist einfach selbstverständlich, dass ihr für mich kocht. Also,
57 wir essen und nachher hilft sie sehr viel beim Abwasch usw. Aber nachher möchte sie
58 verschwinden. Dann geht sie zurück ins Zimmer und dann ähm, also sie ist sehr viel für sich
59 allein. Aber wir haben... es ist einfach so. Aber sie ist, sie macht immer einen sehr zufriedenen
60 Eindruck. Also auch wenn sie allein ist. Ich glaube sie braucht das. Sie braucht das, dass sie
61 in ihrer inneren Welt, dass sie ähm, dass sie einfach alles einmal verarbeiten kann. Dass sie
62 fernsehen kann, was ihr auch immer wieder sehr wichtig ist. Dann kann sie telefonieren und
63 ich weiss nicht was, also alles Mögliche, dass ist, also sie macht einen sehr zufriedenen
64 Eindruck. #00:07:06-2#
65
66 M2: Sie hat auch ganz andere Fernsehprogramme, ähm, welche sie schaut, als das wir
67 schauen. Und, und sie interessiert sich wirklich nicht für das, was wir schauen. Und wir finden
68 das ein Quatsch, was sie schaut. #00:07:20-7#
69
70 V2: Ja so die, die ja... (M2: Ist ja auch normal, oder?) Ja, ja, ja. #00:07:28-2#
71
72 I: Wie sieht dann ein Wochenende aus? #00:07:30-2#
73
74 M2: Also, ihr Samstag ist erst einmal da um auszuschlafen. Weil sie doch die ganze Woche
75 um 6.20 Uhr aufstehen muss. Und vor 23.00 Uhr ist sie nicht im Bett. Aber ja, sie, sie hat auch
76 diese Tanzkurse und dann essen und dann noch duschen und so weiter. Also sie ist, ähm
77 ziemlich, sie schläft bis 12.00 Uhr am Samstag. #00:08:00-0#
78
79 V2: Also ja... #00:08:02-9#
80
81 M2: Und manchmal auch noch länger. (lacht) Und dann steht sie auf und bis sie ihren Kaffee
82 und ihr Frühstück... #00:08:10-3#
83
84 I: Also ihr weckt sie nicht? #00:08:10-3# #00:08:27-1#
85
86 M2: Nein, nein. Und dann geht sie vielleicht noch in die Stadt, falls es ihr bis vor 16.00 Uhr
87 reicht. (lacht) Und dann je nach dem manchmal eben, einmal im Monat ist das XY in Winterthur
88 und manchmal hat sie sonst noch irgendetwas und sonst essen wir hier gemeinsam
89 Abendbrot. Manchmal gehen wir an irgendeinen Anlass. Am Sonntag schläft sie auch wieder
90 aus. Also die zwei Tage nutzt sie um auszuschlafen und dann einfach herumtrödeln, also,
91 aber sie kann das selbst. Ausser wir müssen irgendwo irgendeinen Familienanlass oder so,
92 dann überlassen wir ihr, wie sie das gestaltet. #00:09:03-9#
93
94 V2: Sie lebt natürlich physisch sehr... ihr Körper ist sehr beansprucht. Also sie ist, denn sie ist
95 eigentlich drei Mal in der Woche oder vier Mal? Nein drei Mal im Tanzkurs, oder? #00:09:19-
96 1#
97
98 M2: Drei Mal im Tanzkurs. #00:09:21-8#
99
100 V2: Und dann eigentlich, also den ganzen Tag einfach die Arbeit ist schon auch schwer. Wenn
101 wir uns das einmal so überlegen, was sie den ganzen Tag macht, dann ist natürlich...also sie
102 macht eigentlich (...). Und wenn man bedenkt, dass sie zwei Mal im Tag (...). Also wenn ich
103 das machen müsste, eigentlich jeden Tag. Ich wäre wahrscheinlich also auch kaputt. Genau.
104 (...) Also kein Wunder, dass sie am Samstag und Sonntag bis um 13.00 Uhr schläft. #00:10:35-
105 8#
106
107 M2: Und sie geht noch ins Fitness. Also gestern war sie im Fitness. #00:10:39-3#
108
109 V2: Und Fitness auch noch! (lacht) #00:10:41-3#
110

111 I: Wow, sie macht ja sehr viel! Ja. Und wenn ihr jetzt am Wochenende einmal allein etwas
112 machen möchtet, könnt ihr sie dann alleine lassen? #00:10:47-0#

113
114 M2: Ja. #00:10:47-0#

115
116 V2: Ja. Ja, sie bleibt hier. Also sie hat keine Angst und das ist für sie absolut normal und die
117 Eltern kommen nach Hause, wenn sie dann einmal kommen. Und wenn es einmal doch spät
118 wird, also so bis um Mitternacht, dann kommt einmal ein Telefon von ihr um nachzufragen, wo
119 wir sind usw. Aber sie ist eigentlich sehr gut aufgehoben und das ist vielleicht nicht
120 selbstverständlich, weil viele Leute, also unabhängig vom Alter, die so allein am Stadtrand,
121 also (unv.) manchmal Angst hat. Aber sie hat, also sie hat da irgendwie ein sehr hohes
122 Sicherheitsgefühl. #00:11:38-6#

123
124 I: Und wenn jetzt doch einmal am Tag durch etwas passiert, erzählt sie euch das am Abend
125 oder wie verarbeitet sie das? #00:11:45-7#

126
127 M2: Sie kommt und sie redet dann. Also, sie, also ich weiss nicht wie es mit dir (zum Vater)
128 ist, aber sie kommt zu mir und erzählt mir das. Also es kommt ja auch vor, dass bei der Arbeit
129 irgendwelche Probleme auftauchen. Das gibt es. Dann kommt sie und dann spricht sie mit mir
130 darüber. Und dann versuche ich zuerst einmal zu verstehen, also zu verstehen, was genau
131 passiert ist, aus ihrer Sicht. Dann müssen wir dem natürlich nachgehen, weil da gibt es
132 meistens noch eine andere Sicht (schmunzelt). Und dann sprechen wir meistens noch einmal
133 darüber. Aber nein, also sie kommt. Wenn sie Probleme hat, dann kommt sie und sagt das.
134 #00:12:27-8#

135
136 V2: Also ich erlebe es so, dass diesbezüglich für diese arbeitsbezogene Angelegenheiten,
137 also dieser Gesprächspartner Nummer eins ist schon die Mutter. Also weil, falls sie irgendwo
138 eine Lösung braucht und du musst irgendwo anrufen, das ist immer sie (Mutter). Und das ist
139 wahrscheinlich deswegen auch so. Das ist auch in Ordnung. Diese Rollenaufteilung
140 diesbezüglich ist also auch sehr klar. Und mir sagt sie eigentlich nicht viel. Nicht weil sie das
141 nicht möchte, einfach dass sie das mit dir (Mutter) bespricht, denn sie weiss einfach, dass
142 ähm eine Lösung kommt oder eine Antwort auf ihre Frage. Wo ich sehr wahrscheinlich nicht
143 einmal beantworten könnte. Weil ich hatte eigentlich nie etwas mit ihrer Arbeitsstelle etwas zu
144 tun, diesbezüglich. Und also, wenn wir einmal alleine, also wenn ich alleine bin mit ihr und wir
145 zusammen Abendbrot essen, dann ist es ruhig. Sie sagt eigentlich nicht viel. Ich muss Fragen
146 stellen und dann kommt einfach immer ein ja oder ein Nein. Ja, ja, nein, ja, nein, ja und dann
147 habe ich irgendwann dann einmal nach zwei Minuten die Nase voll, dass nur ja und nein
148 kommt und dass keine Ausführung kommt. Dann stelle ich keine anderen Fragen mehr. Aber
149 wenn, also dass, ich merke schon, wenn es ein normaler Tag war und dann ist das einfach
150 ein ja und nein. Dann ist das auch okay. Aber wenn etwas passiert ist, wo sie plötzlich
151 aufgeregt war und so weiter, also das merke ich schon und dann frage ich schon noch einmal
152 nach. Dann kommt auch einmal etwas aber natürlich nie in dem Ausmass also, wie bei dir
153 (Mutter). #00:14:38-0#

154
155 M2: Ja. Und es gibt Themen, über die sie nicht gerne spricht. Da erfahre ich diese Dinge dann
156 oft auch erst, wenn ein ernsthaftes Problem da ist. Gerade so mit...Freunde und Liebschaften
157 und das wird manchmal nicht ganz so gehandhabt, wie man das sollte und das hat sie nicht
158 gerne, wenn man sich einmisch. Aber manchmal muss man. Man kann es nicht einfach sein
159 lassen. Aber ja, das ist halt so ein bisschen eine Gratwanderung. Also sie hat mir auch schon
160 erklärt, als ich ihr gesagt habe, sie soll mir bitte das Handy zeigen, dass das ihre "private
161 property" sei. (lacht) Und dann habe ich gesagt: "Da hast du schon recht, aber das tut mir leid,
162 ich muss das jetzt trotzdem anschauen." Und ähm ja, so. Aber ich mache das eigentlich jetzt
163 immer so, dass ich ihr sage: "Bitte zeige mir das." Also ich gehe nicht einfach schauen, weil
164 ich denke das bringt sowieso nichts, wenn ich hinten durch... man muss es ja so oder so
165 besprechen. #00:15:51-5#

166

167 I: Ja genau. Ja, das ist gut. Und vielleicht noch eine kleine Frage, danach gehen wir dann
168 weiter. Woran seht ihr, dass es ihr gut geht? Also du hast einmal gesagt, also ihr beide, dass
169 sie so einen zufriedenen Eindruck macht. Habt ihr noch zwei, drei Beispiele, woran ihr seht,
170 dass sie das gerne hat. Oder auch aus eurer Perspektive. #00:16:15-1#

171

172 M2: Also sie strahlt das ganz klar aus. Also, also man merkt bei ihr, wenn sie ähm zufrieden
173 ist. Das ist ähm, dann ist sie, dann wirkt sie glücklich und ähm man merkt auch, dass / du
174 merkst sofort, wenn sie etwas beschäftigt oder wenn etwas nicht stimmt. Das sieht man ihr
175 eigentlich gut an. Sie ist ja auch ein Gefühlsmensch. #00:16:50-3#

176

177 V2: Das ist richtig. Sie drückt auch viel so aus. Und wenn sie etwas Spezifisches hat. Also
178 irgendetwas, das sie nicht gut findet, also irgendein Erlebnis in der XY oder ich weiss nicht
179 was, also das merken wir schon. Also du siehst auch einfach, dass sie eigentlich eine klare
180 Aussage macht. Aber das sehen wir eigentlich immer so, also sie ist irgendwie, irgendetwas
181 stört sie. Und dann fragen wir nach, was das ist. Und dann kommt das dann so: das und das
182 und das. Und dann kommt das ziemlich genau und schnell und dann besprechen wir das.
183 Aber wenn nichts kommt, sie ist eigentlich also, sie ist, sie wird, sie kann ihre Gefühle auch
184 nicht verstecken. Also das möchte sie auch nicht. Und das ist einfach unter uns so. Und dann,
185 also zu mir kommuniziert sie eigentlich auch sehr viel mit den Gefühlen oder dass wir das
186 auch aussprechen. (...) Ähm und sie ist, also sie hat noch einmal so Antennen wie wir und
187 dann merkt sie solche Dinge sofort. Also auch falls etwas bei mir nicht stimmt. Also ich meine,
188 sie sieht das innerhalb von einer halben Sekunde: Da ist etwas los und das beschäftigt sie
189 dann auch sehr. #00:18:25-6#

190

191 M2: Aber sie kann sehr gut damit umgehen. #00:18:27-6#

192

193 V2: Sicher, sie kann damit gut umgehen. Aber sie braucht da einfach viel Zeit. Sie beobachtet
194 viel und dann nach einer gewissen Zeit, ich weiss nicht vielleicht halbe Stunde, Stunde oder
195 noch länger. Dann kommt eigentlich einmal so eine Frage ja. Sie hat das irgendwie in der
196 Zwischenzeit herausgefunden, nachzufragen was da los war. Also auch wenn sie eigentlich
197 zum Beispiel von mir nichts Spezifisches gehört hat. Das ich sage: "Am Arbeitsplatz ist das
198 und das passiert und wegen dem bin ich eigentlich also jetzt so aufgelegt." (unv.) #00:19:10-
199 1# Ansonsten stört mich im Leben nicht viel. Und sie weiss es ja. Sie muss also nicht lange
200 herumstudieren, was es sein könnte. Es ist auch nicht irgendwie so etwas wie, das Fahrrad
201 wurde gestohlen, sondern es ist... und dann äh, aber abgesehen davon, also wenn diese
202 Dinge nicht vorhanden sind, also zum Beispiel keine Aufregung, dann eben, also sie strahlt
203 dies schon aus. Und natürlich die anderen Dinge, also so die privaten Sachen, die mit der
204 Liebe irgendwo verbunden sind, also dort ist sie mir gegenüber zumindest, also sie ist
205 eigentlich, also sie ist sehr... das würde sie mit mir wahrscheinlich nie erzählen. #00:20:05-9#

206

207 M2: Mit mir auch nicht. #00:20:05-9#

208

209 V2: Also eigentlich mit niemandem. Aber wenn es einmal wirklich soweit kommt, dass es
210 herauskommt, also ja, dann mit dir (Mutter). #00:20:15-8#

211

212 I: Also mit der Schwester oder dem Bruder auch nicht?

213

214 M2: Nein, nein. #00:20:18-9#

215

216 I: Das ist wirklich ihr Ding? #00:20:18-9#

217

218 M2: Das ist wie... Das wird auch ganz anders gehandhabt musste ich lernen, als wir das
219 handhaben würden oder ihre Geschwister das handhaben würden. Also, das kann auch relativ
220 grob zu und her gehen. Und ähm, ja da muss man halt, wenn es ein bisschen zu grob oder
221 auch zu aufdringlich, zu belästigend wird, dann muss man ihr wie versuchen zu sagen, dass
222 das nicht auf diese Art geht. Wenn man es mitbekommt. #00:20:56-0#

223
224 V2: Aber sonst, also eigentlich ist das eine gute Frage: "Wie können wir das überhaupt
225 beurteilen, ob es ihr gut geht oder so?" Also da ist ähm, ich weiss nicht, diese Gefühle erklären
226 ihr sehr viel. Also auch bei anderen Leuten. Also auch wenn wir andere Leute anschauen, ob
227 wir nun die Person kennen oder nicht kennen. Also gewisse Ausstrahlung oder ich weiss halt
228 auch nicht, Merkmal oder auch im Gesicht oder die Körpersprache...also du siehst es, also du
229 kannst schon gewisse Aussagen treffen wie: "Ja, dieser Person geht es gut oder nicht gut."
230 Und bei ihr ist das eigentlich auch so. Sie macht eigentlich auch immer so einen zufriedenen
231 Eindruck. Ausser wenn es nicht so ist. Aber dann merken wir das schon. Und dann kommt sie
232 und dann musst du eigentlich ein, zwei Fragen stellen und dann wird sie, dann ist sie offen.
233 Also diese Offenheit haben wir mit ihr immer gehabt. Und wir haben ansonsten eigentlich nicht
234 das Gefühl, dass sie uns irgendetwas verbergen möchte. Ausser das Thema Liebe und all das
235 (lacht). Aber das ist... sie geht mir dieser Frage so um, dass sie also das gerne irgendwie
236 versteckt oder weiss nicht was. Aber sonst, also ich glaube andere Sachen nicht. Andere
237 Sachen sind eigentlich sehr offen in ihrem Sinne und das können wir alles besprechen und
238 wir spüren das sofort. #00:22:49-5#

239
240 I: hm (bejahend) #00:22:50-4# Und wie ist das für euch? Also für dich als Mutter, für dich als
241 Vater, für euch als Ehepaar so diese Wohnsituation? Findet ihr das gut? Wünscht ihr euch
242 etwas anderes? Einfach jetzt momentan. #00:23:04-9#

243
244 M2: Ähm, also ich finde es ganz toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist wie, es ist natürlich
245 also wir finden... also ich glaube du (Vater) auch...? Wir finden es beide sehr schön, dass sie
246 hier ist. Sie bringt natürlich uns hier noch mehr, noch mehr Leben ins Haus und Wärme, sehr
247 viel Wärme. Und ja, ich habe natürlich auch viel Interessen, die ich mit ihr teile. Wo ich
248 zusammen mit ihr in den Zirkus und in die Tanzvorführung gehe, was mein Mann nicht so toll
249 findet. Und dann ähm, sind wie, ich weiss auch nicht... Ich finde es auch schön. Ich empfinde
250 auch nicht, dass wir so viel für sie machen müssen. Also es ist klar, du machst gewisse Sachen
251 auch einfach automatisch oder? Also klar, du musst schauen, immer mal wieder schauen,
252 dass sie genügend ihre Hände und Füsse eincremt, weil sonst bekommt sie Risse und solche
253 Sachen. Also einfach solche Dinge, die du immer wieder einmal schauen musst. Aber das
254 empfinden wir eigentlich nicht als Belastung. #00:24:18-5#

255
256 V2: Nein. #00:24:18-5#
257
258 M2: Und da sie ja so selbständig durch den Tag geht, ist das eigentlich auch kein Problem.
259 Klar, du hast eine gewisse Bindung. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich gehe jetzt drei
260 Monate weg. Aber die Bindung bringt ja irgendwie ganz viel Gutes, oder? Also ich, ich
261 empfinde es als schön. Ich möchte es zurzeit nicht anders haben. #00:24:49-9#

262
263 I: Schön. #00:24:48-4#

264
265 V2: Also für mich ist es auch genauso. Also ich habe, ich habe eine sehr schöne Beziehung
266 zu ihr. Also das hatten wir eigentlich von Anfang an immer gehabt. Und das ist, ich weiss nicht.
267 Das ist wahrscheinlich auch mehr im Unterbewusstsein. Das ist eigentlich auch für mich
268 weiterhin sehr wichtig. Also wir albern sehr viel zusammen herum und erzählen Dummheiten
269 und lachen zusammen. Und ähm, wir beide verstehen uns eigentlich sehr sehr gut. Also denn
270 ich habe also auch noch eine zusätzliche Antenne für sie und dann ähm wir verstehen uns
271 eigentlich sehr gut. Genauso wie sie mich versteht, ohne dass ich ein Wort sage und dann äh,
272 ich habe den Eindruck, also die Rolle vom Vater für sie ist eigentlich also sehr wichtig. Also
273 trotz, sie ist eigentlich schon ausgewachsen. Aber in dem Alter ist es also immer noch sehr
274 wichtig. Also diesbezüglich stört uns überhaupt nichts, überhaupt nichts. Wir finden es
275 eigentlich schön so. Aber ich muss es auch so präzisieren, dass aber ich, glaube du (Mutter)
276 auch, aber ich spreche einmal für mich. Also ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass ja, die
277 Kinder, die sind hier aufgewachsen und dann verschwinden sie plötzlich und ziehen aus. Dann
278 fehlt etwas... Ich weiss nicht, aber diese Phase haben wir irgendwie nie gross gehabt. Wir

279 haben das einfach immer so erlebt, von anderen Leuten gehört, dass wenn die Kinder weg
280 waren, dass das für eine Mutter vielleicht eher schwierig, also für den Vater ist es manchmal
281 auch schwierig, gewesen wäre. Wir haben das also nie so erlebt. Also ich meine, also wir
282 klammern uns nicht an sie. Ja, das ist irgendwie noch ... also als eine Vortäuschung für uns.
283 So wie in den guten alten Zeiten, also als alle Kinder noch hier waren. Also bei uns ist
284 eigentlich dieses Gefühl nicht hier. Es ist gut, dass sie da ist, denn es gibt auch uns ein gutes
285 Gefühl. Das ist so, so von dem her ist es einfach toll für sie. Also, wenn es für sie so gut ist,
286 wie es ist, dann ist es, also dann sind wir eigentlich auch zufrieden. #00:27:27-7#

287
288 M2: hm (bejahend) #00:27:28-8#

289
290 V2: Aber verstehst du, ich muss schon sagen, dass es ja mit der Zeit... Also man weiss ja nie
291 was kommt. Also wenn wir älter werden, also das fragst du (Mutter) dich manchmal schon.
292 Also, wie sieht es für sie aus, wenn es jetzt plötzlich irgendwie nicht mehr geht. Ich weiss halt
293 auch nicht. Also wenn jetzt jemand von uns nicht mehr hier ist, oder beide nicht mehr hier sind.
294 Dann plötzlich ist sie hier und dann fragen wir uns, also was machen wir jetzt? Also diese
295 Fragestellung kommt also immer wieder: "Was ist mit...?" Also, wir konnten diese Frage
296 irgendwie noch nicht so richtig beantworten. Und wir haben es noch nicht so aktiv einmal
297 besprochen. Aber, und dann kommt es wahrscheinlich, also dann sind wir eigentlich schon
298 bei diesem Thema, welches du zurzeit erforschst. Und dann diesbezüglich wäre eine gewisse
299 Planung, also wahrscheinlich schon angebracht. Also, dass wenigstens falls etwas ist und
300 dann muss innerhalb von einem halben Jahr etwas passieren. Was für eine realistische
301 Lösung gibt es, die auch für sie akzeptierbar wäre? Und diese Frage haben wir noch nicht
302 angesprochen. #00:29:00-5#

303
304 M2: Also noch gar nicht gelöst. #00:29:02-2#

305
306 V2: Nein, ja klar nicht gelöst. Aber wir haben auch noch nicht gross darüber nachgedacht.
307 Ähm, aber das wird schon so. Und ich meine so Kleinigkeiten, das ist vielleicht also wirklich
308 ein Detail, dass es ja..., wenn wir einmal in die Ferien wollen, dann sind wir eigentlich genau
309 so eingeschränkt wie, wie wenn wir jetzt irgendwie so drei zehnjährige Kinder in unserem Haus
310 hätten. Ja, du musst einfach gehen, wenn alle anderen gehen wegen der Schule. Aber das ist
311 irgendwie so... #00:29:39-0#

312
313 I: Da habt ihr euch so angepasst? #00:29:39-0#

314
315 V2: Ja, das ist irgendwie so ein Detail. Da fragen wir uns manchmal, wieso können wir nicht
316 einmal Mitte April gehen oder Anfangs Juni? Aber nein, das geht nicht, weil unsere Tochter
317 arbeitet dann noch. Aber das sind... eigentlich ist das irrelevant. #00:29:56-1#

318
319 I: Genau. Du hast schon ganz viel angesprochen, was ich noch genauer fragen wollte. Zum
320 Beispiel, das Thema Ausziehen oder Zukunft, das habt ihr noch nicht richtig besprochen. Aber
321 was glaubt ihr oder was denkt ihr wäre der ideale Zeitpunkt für ein Auszug für jetzt eure
322 Tochter oder im Allgemeinen für junge Erwachsene mit Down-Syndrom? #00:30:27-9#

323
324 M2: Also ursprünglich, also sie noch ganz klein war, habe ich gedacht, ähm ja also mit 25 ist
325 das normal, oder? Aber je näher wir an die 25 herangekommen sind, je mehr habe ich
326 gemerkt, dass man dies so einfach nicht beurteilen kann. Und dass es wirklich ein wenig
327 anders ist. Für sie anders und für uns anders. Also das heisst, da sie ja eben wirklich keine
328 Belastung ist, empfindet man dies auch nicht so, wenn sie noch länger hier wohnen möchte.
329 Und ich denke, sie muss selbst bestimmen, wann sie ausziehen möchte. Aber es ist natürlich
330 klar. Wenn sie..., wenn sie selbst keine Optionen kennt, die ihr passen, oder? Dann wird sie
331 auch nicht sagen, dass sie ausziehen möchte. Und ähm als sie, noch vor zehn Jahren oder
332 vor fünf Jahren hat ihr Bruder immer gesagt: "He, ich nehme sie dann zu mir." Das ist natürlich
333 jetzt nicht so. Und ob das jemals so sein wird, wissen wir nicht. Das ist natürlich auch ein
334 bisschen schwierig, denn er wohnt jetzt in XY. Und die Schwester hat dies nie gesagt. Das

335 wollen aber auch beide gar nicht. Also ich denke, dafür müssten beide noch ein bisschen älter
336 werden, dass die Schwester diese Option wählt und das unsere Tochter dies wählt. Das ist
337 bei Schwestern vielleicht noch ein bisschen anders, als bei Schwester und Bruder. Sie sind
338 beide nicht hier, die Geschwister und unsere Tochter glaube ich, also nach (unv.) möchte sie
339 sicher nicht ziehen. Also wenn, dann würde sie nach Zürich ziehen wollen. Das findet sie toll.
340 Und im Ausland ist halt auch nicht realistisch, oder? Das heisst, man muss eine Lösung
341 irgendwann hier finden. Ja. Und die derzeitigen Lösungen... ich meine die Wohnheime...
342 unsere Tochter kennt diese teilweise und findet also fand das bis anhin nicht interessant für
343 sich. #00:32:57-0#

344
345 I: hm (bejahend) Wie war es dann, als die Geschwister auszogen? Dann wurde es ja zu einem
346 Thema, oder? Du hast vorhergesagt, dass wäre nie wirklich ein Thema gewesen, aber als sie
347 ja dann auszogen... #00:33:07-9#

348
349 V2: Also für sie hat sich das Thema Wohnen... Also ich glaube es war für uns (unv.) also keine
350 grosse Umstellung erlebt. Also wenigstens ich. Also der Mutter geht es ja immer anders
351 diesbezüglich. Aber ich nicht. Ich habe dieses (unv.) so akzeptiert und ja es ist einfach so ein
352 Teil von dem normalen Prozess. Und für unsere Tochter ist das zweierlei diese Auswirkung.
353 Also einerseits, dass vor allem also die Tatsache, dass ihr Lieblingsbruder, dass er eigentlich
354 weg ist, das hat sie schon beschäftigt. Das hat sie uns eigentlich nie so ausdrücklich gesagt,
355 aber wir haben dies schon gemerkt. Also sie vermisst ihn eigentlich bis heute noch. Und das
356 ist so, dass es für sie schon eine wichtige Fragestellung war. Bei der Schwester, sie hatten
357 immer ein anderes Verhältnis zu einander. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen begrüsst
358 worden, dass sie eigentlich auszieht. Sie sagte ihr immer: "Steh einmal auf! Was machst du
359 wieder? Komm einmal hier her." Und dann all diese Dinge so. Das ist so für unsere Tochter
360 zwei gespaltene Dinge. Das war so gemischt. Und dann, die andere Sache ist ähm, als sie
361 mit uns allein blieb, da dehnte sie sich im ganzen Haus aus. (M2: (lacht) #00:35:10-6#) Da
362 habe ich irgendwie die Hälfte vom Haus für mich und das findet sie so wunderbar. Und ich
363 glaube die Grosszügigkeit, der viele Platz und alles, das ist für sie so wichtig geworden. Das
364 ist auch ein Teil von ihrem Leben, welchen sie gar nicht in Frage stellt. #00:35:30-9#

365
366 I: Ja. #00:35:31-5#

367
368 V2: Sie ist (...) also sie hat immer so gelebt. Und dann kann ich mir vorstellen (...) ich weiss
369 es ja nicht. Das ist vielleicht nur so ein Gefühl, aber in einem Heim hast du wahrscheinlich
370 weniger Platz. Und das für sie, also das kann sie irgendwie nicht verarbeiten. Was ich also
371 jetzt habe, das ist so wunderbar und wieso sollte ich das nun aufgeben? Und sowieso weniger
372 Platz. Also ich weiss nicht, aber die andere Sache ist; Sie ist auch eine sehr soziale Person.
373 Sie ist schon sehr gerne mit anderen Menschen zusammen, aber hauptsächlich schon mit
374 sogenannten normalen Leuten. Und bis jetzt hat sie ihr Leben so verbracht, dass sie versuchte
375 ein Statement daraus zu machen, dass sie eigentlich auch gerne so angeschaut werden
376 möchte, wie die sogenannten normalen Leute. Und wenn sie jetzt einmal ausziehen würde,
377 dann würde sie diese sehr wichtige (...) Aussage für sich irgendwie negieren oder aufgeben.
378 Und also das zu verarbeiten, also dieses Motto, das sie über all diese Jahre getrieben hatte.
379 "Gebe ich das plötzlich auf? Und gehe ich nun freiwillig in die andere Richtung zu den Leuten
380 zu denen ich immer (...) also krass gesagt immer vermieden habe aus meinem Leben?".
381 #00:37:14-3#

382
383 M2: Es ist nicht unbedingt vermieden. #00:37:19-6#

384
385 V2: Es ist nicht unbedingt vermieden, es ist einfach... #00:37:21-3#

386
387 M2: "Aber ich bin nicht gleich", sagte sie. (lacht) #00:37:21-6#

388
389 V2: Genau. Es ist nicht, dass sie irgendwie das Gefühl hat, ich bin mehr wert, also das war
390 nie der Fall gewesen. (...) #00:37:32-0#

391
392 M2: Nicht das, aber nicht gleich. #00:37:34-5#
393
394 V2: Es ist einfach nicht dasselbe. #00:37:37-2#
395
396 I: Aber es ist einfach anders. #00:37:36-0#
397
398 V2: Aber es ist einfach anders und da geht es auch nicht darum, dass sie irgendein anderes
399 Gefühl hat gegenüber anderen Behinderten, dass sie eigentlich meint, dass sie besser wäre
400 als andere. Das ist auch nicht der Fall. #00:37:53-3#
401
402 M2: Nein. #00:37:51-4#
403
404 V2: Das ist auch nicht der Fall. Es ist einfach irgendwie das Unterbewusstsein, dass ich dann
405 auch zu den sogenannten normalen Leuten gehören möchte (...) ich weiss nicht wieso. Und
406 sie ist auch (...) also ich meine, das kann man auch für viele andere sagen, dass die
407 behinderten Kinder auch von anderen Familien normal aufgewachsen sind. Also du kannst
408 das genauso gut beurteilen, oder? (...) Nein. Also diese normalen (...) also das normale
409 Verhältnis zu sogenannten normalen Leuten ist in vielen Familien vorhanden, oder? Aber es
410 gibt natürlich auch immer Ausnahmen. Aber (...) das zu akzeptieren für sie, dass das ja, ich
411 bin jetzt eigentlich in einem Heim und da ist es einfach nur so, dass Behinderte hier wohnen.
412 Das wäre wahrscheinlich für sie schwer zu verdauen. #00:38:59-4#
413
414 M2: Das möchte sie nicht. Das möchte sie ganz klar nicht. Also sie sagt ganz klar, wenn man
415 ihr sagt: "Du hast das Down-Syndrom." Dann sagt sie: "Ich bin eben nicht so wie die anderen
416 mit Down-Syndrom." Und sie kennt ja ganz viele Leute mit Behinderungen. Hier in
417 Schaffhausen kennt sie fast jeden. Und es ist auch nicht so, dass sie nichts mit ihnen zu tun
418 haben würde. Aber sie empfindet dies schon als schwierig, mit einer Gruppe von Behinderten
419 zusammen zu sein. Weil die alle ein bisschen schwierig sind. Und für sie, ich glaube wäre dies
420 ein herber/ harter Schlag, wenn sie in solch einer Gruppen wohnen müsste. #00:39:48-5#
421
422 V2: Ja, und ähm (...) man merkt auch, also die Schwierigkeit, die sie in einer Gruppe von
423 Behinderten hat und mit der ganzen Kommunikation. Und aber das Gegenteil ist eigentlich
424 auch sehr interessant. Sie, wie gesagt, also sie geht drei Mal in der Woche in den Tanzkurs
425 und so weiter. Und da sind sogenannte normale Leute. (...) das wurde für sie auch eine
426 Bestätigung, dass sie also eigentlich von den sogenannten normalen Leuten eigentlich sehr
427 gut akzeptiert wird. Sie passt dort sehr gut hinein. Und 18 Jahre sind also schon ein Beweis
428 dafür, die haben mich akzeptiert und das ist eigentlich wirklich mein Leben. Also da bin ich
429 akzeptiert und das ist das, was ich akzeptiere. Und dann diesbezüglich, wenn man die Zeit
430 zusammenzählt. Also die letzten 18 Jahre. Wie viel Zeit sie dann eigentlich also (...) mit diesen
431 Tanzgruppen, mit sogenannten normalen Leuten verbracht hat. Und dann auf der anderen
432 Seite; wie viel Zeit hat sie also insgesamt mit Behinderten verbracht? Da ist wahrscheinlich...
433 da ist ein sehr grosser Unterschied. Und das ist ähm (...) mit der Zeit (...) also da wird der
434 Unterschied noch krasser. Und das ist für sie so quasi eine Bestätigung, so etwas, dass sie
435 jetzt auch als Lebensgefühl sehr stark bestimmt hat. Und dann würden wir eigentlich, also in
436 Frage stellen, also sie würde es für sich eigentlich in Frage stellen und dann würde sie quasi
437 ihr bisheriges Leben quasi negieren und in Frage stellen. (unv.) das müssen wir oder das
438 können wir und müssen wir ab und zu, ob wir das nun wollen oder nicht. Aber wir machen dies
439 also vielleicht bewusst. Also bei ihr ist es eigentlich auch viel, also es passiert viel mehr im
440 Unterbewusstsein. Also sie stellt diese Frage nicht, also wie viel bin ich mit Normalen oder
441 Behinderten zusammen. Also und dann der Unterschied und was es halt für eine Auswirkung
442 hat für mich und mein Leben und die Art und Weise wie ich bin, wie ich kommuniziere, mein
443 Verhalten, also gerade alles zusammen. Das wird bei ihr also nicht bewusst in Frage gestellt.
444 Und dann ist das wahrscheinlich auch so, dass stellt ihr unbewusst wieder irgendwelche
445 gewisse Barrieren. Richtung ausziehen oder Richtung Behindertenheim oder was auch immer
446 sie sagt, also mein Platz ist hier. #00:43:06-6#

447
448 M2: Ja, und sie möchte nicht alleine wohnen. Das ist auch das. Wir haben sie einmal gefragt.
449 Wir haben hier unten ja dieses kleine Häuschen. Da dachten wir, das könnten wir doch
450 ausbauen. Das wäre so ein erster Schritt, denn dann wäre sie nicht zu weit weg. Dann haben
451 wir das bereits geplant, dass wir da dieses Häuschen für unsere Tochter ausbauen und dann
452 wäre sie nahe und könnte auch hier Abendbrot essen kommen. Und dann haben wir gemerkt,
453 dass sie nie darauf reagiert, wenn wir darüber gesprochen haben. Dann haben wir sie einmal
454 gefragt: "Ja, möchtest du das überhaupt?" Dann meinte sie: "Nein, das möchte sie nicht." Also
455 sie möchte nicht irgendwo alleine sein. #00:43:42-3#
456
457 I: Konnte sie sagen wieso? Oder habt ihr eine Ahnung? #00:43:45-8#
458
459 M2: Nein, sie sagte einfach (...) sie möchte nicht in diesem Häuschen wohnen. Also,
460 offensichtlich dieses Selbständig sein, ist für sie hier im Haus erfüllt. Also sie hat nicht das
461 Gefühl, dass sie für das, allein in dieses Häuschen ziehen muss. Und ähm jaja, ich denke sie
462 hat sich wahrscheinlich schon überlegt vom Gefühl her... also ich denke es ist bei ihr eine
463 Gefühlssache und das hat vom Gefühl her nicht gepasst. #00:44:22-7#
464
465 V2: Ja, das ist wahrscheinlich auch das Gefühl der Zugehörigkeit. Also obwohl das, ich weiss
466 nicht, 30 Meter wäre rein physisch, wäre das für sie rein... sie gehört dann nicht mehr dazu.
467 Dann würde das bedeuten, ich wohne eigentlich also schon separat von meiner Familie und
468 ich brauche eigentlich meine Familie und ich fühle mich wohl mit ihnen. #00:44:44-3#
469
470 I: Also sie selbst hat noch nie gesagt, dass sie ausziehen möchte? #00:44:50-1#
471
472 M2 + V2: Nein, nein. #00:44:49-6#
473
474 V2: Also ich glaube du (Mutter) hast schon ein zwei Mal... #00:44:54-8#
475
476 M2: Ich habe es schon ein paar Mal gefragt aber... #00:44:57-3#
477
478 V2: Aber dann ist sie (...) sie protestiert nicht oder regt sich auf oder so, aber du siehst es
479 einfach an den Augen. Du siehst es ihr einfach an. Das ist irgendwie so ähm, wieso sollte ich
480 das machen? #00:45:09-1#
481
482 M2: Ja. Und eben die Wohnheime... Sie hat ja die fünf Jahre Sonderschule empfunden als
483 etwas... also sie war nicht unglücklich, aber sie hat es schon als schwierig empfunden. Und
484 sie sagte mir einmal: "Das war eigentlich keine Schule." (lacht) "Vorher, das war Schule, aber
485 das (...)" Also sie hat das schon sehr empfunden, dass wenn halt zehn oder fünfzehn Leute
486 zusammen sind mit einer Behinderung, dass es dann nicht so einfach geht. #00:45:54-5#
487
488 I: Was könnten noch Gründe gewesen sein, dass die Situation jetzt so ist, dass sie jetzt hier
489 wohnt? Also ihr habt schon ganz viel gesagt, aber (...) oder was hat eure Entscheidung
490 vielleicht auch beeinflusst? #00:46:06-4#
491
492 M2: Also es ist sicher so, dass wir eine Situation haben, die uns nicht belastet. #00:46:23-1#
493
494 I: Genau. #00:46:23-1#
495
496 M2: Dass wir es eigentlich auch geniessen, dass sie hier ist. Aber ich meine, dass wäre nicht
497 so, dass wenn sie nun sagen würde: "Ich möchte weg." Dann würden wir das unterstützen,
498 das ist ganz klar. Aber ich denke, das ist etwas, dass unsere Tochter jetzt nicht abschätzen
499 kann, aber ich kann das. Also finanziell geht es ihr natürlich besser, solange sie hier zu Hause
500 ist. Und nachher wäre es einfach so, dass entweder bezahlen wir dann all die Zusatzsachen
501 aus unserer Tasche, damit sie diese Dinge noch weiter machen kann und sonst wären alle
502 diese Hobbies gar nicht mehr möglich. Also gut, vor allem wenn das Wohnen über ein Heim

503 läuft, oder? Also auch die Aussenwohngruppen, weil die verlangen ja die viereinhalb Tausend
504 Franken und die verdient sie ja nicht und hat sie nicht oder und dann brauchst du
505 Ergänzungsleistungen und dann schauen sie und sagen dir ganz genau was du dann noch
506 zusätzlich an Geld haben kannst. Und im Moment ist das relativ wenig. #00:47:40-9#

507

508 V2: Also in meinen Augen ist der allererste und bestimmende Punkt der, dass sie eigentlich
509 mit uns wohnen möchte, denn ihr Leben ist so in Ordnung. Sie hat kein Bedürfnis, also keinen
510 Druck von sich aus, also das: "Ich sollte eigentlich weg." Und wenn wir das spüren,
511 irgendwann dann einmal, dass sie soweit ist (...) irgendetwas hat sich geändert in meinem
512 Leben, ich möchte das einmal probieren ich möchte weg von den Eltern, dann beurteilen wir
513 das natürlich schon anders. Aber für mich ist dies der wichtigste Punkt. Ähm, wir haben nie
514 das Gefühl gehabt, dass wir sie versuchen zu platzieren oder das quasi erzwingen, gegen
515 ihren eigenen Willen, das "ja probier's einmal". Also wie wäre es eigentlich, wenn du einfach
516 einmal in einem Heim mit ähnlichen Leuten zusammen gehen würdest. Das ist, du musst es
517 einmal anschauen und es ist schön und das ist schon gut. Verstehst du? Wir haben (...) also
518 ich habe eigentlich (...) ich habe keinerlei Grund sie da zu beeinflussen und sie unter Druck
519 zu setzen, weil ich das so finde, dass alles etwas für sie sein könnte. Sie ist einfach eine
520 (unv.) Person. (...) Sie zeigt es, wenn ihr etwas passt oder nicht passt. Das kann ich nicht
521 erzwingen und das ist, wie gesagt, dass war überhaupt nie eine Frage und das würde ich auch
522 nie machen. Also, wann würde ich das überhaupt einmal machen? Also wann würde ich das
523 so unterstützen, dass sie einmal noch weg geht oder einmal noch eine andere Lösung sucht?
524 Also das muss von ihr kommen. Und dann, dann würden wir sicher einmal eine Lösung finden.
525 Noch einen anderen Punkt ist, also noch eine andere Möglichkeit, so ein Heim oder eine
526 Aussenwohngruppe...Weil wir, so glaube ich, wir haben noch keine solche Heime gefunden,
527 wo das bieten würde. Jetzt dann kommt die nächste Frage. Was ist das? Was sollte so ein
528 Heim eigentlich bieten, wo du sagst: "Ja, wir sind glücklich, also wir sind wirklich happy. Es ist
529 einfach richtig, das unterstützen wir und sie sollte das machen." (...) Also mit anderen Worten,
530 sie muss sich wohl fühlen. Ähm, wo ich das sehen würde: "Ja, sie ist mindestens genau so
531 zufrieden, wie mit uns hier." Dann, ähm dann würde ich dies schon unterstützen. Aber dann
532 kommt die Frage, also wieso ist sie jetzt auf einmal so zufrieden? Ist sie zufrieden, weil jetzt
533 da plötzlich ein Haufen junge attraktive Männer sind? Oder ist das eigentlich, weil sie sehr gut
534 dort aufgehoben ist und weil sie all das kriegt, was für sie wichtig ist? Und die Frage ist dann,
535 was ist denn eigentlich wichtig? Diesbezüglich, was für sie wichtig ist, dass sie sehr
536 wahrscheinlich irgendwo in einer Umgebung leben kann, wie unter normalen Leuten, die dann
537 in ihrer Nähe sind. (...) jemand muss wahrscheinlich schon immer auf sie schauen. Das wird
538 in ihrem Leben immer nötig sein. Also ich meine, sie kann sehr viel selbständig machen, aber
539 nicht alles. Aber das wird nie so sein. Wenn wir wissen, es gibt eine Person oder gewisse
540 Personen, wo wir auch das vollständige Vertrauen haben, dass es gleich gut ist, wie wenn wir
541 das machen würden. Also kann sie eigentlich zufrieden sein mit ihrem Leben wegen all ihren
542 Hobbies, die sie weiter machen kann. Und dann würden wir eigentlich auch (...) aber auch
543 dann. Verstehst du? Also, wenn wir so ein Heim oder eine Gruppe finden würden, bei der wir
544 wissen das ist da und da und das ist genau so, was wir bis jetzt nicht haben. Aber auch dann,
545 wenn wir so etwas hätten, also so eine Adresse, wo alles stimmt... Aber auch dann wäre es
546 eigentlich wichtig, dass sie kommt und sagt: "Ich wünsche mir das." #00:53:15-2#

547

548 M2: hm (bejahend). Also ich denke es ist auch so, dass das sehen wir ja bei zum Beispiel dem
549 Ausgang. Das ist ja organisiert von (unv.) und da sind ihr die, die das organisieren, das sind
550 ja Studenten, die dann mitgehen, die sind ihr vor allem wichtig. Ja, also sie orientiert sich
551 wieder einmal an den sogenannten Normalen und sie findet das toll, mit ihnen in den Ausgang
552 zu gehen. Sie ist... sie geht ins XY. (...) Und so orientiert sie sich eigentlich dauernd an den
553 noch sogenannten normalen Leuten und möchte eigentlich dort Anschluss haben. Und das
554 kann man ja nicht erzwingen, dass das nicht so ist, oder? (...) Also ähm du beobachtest auch,
555 dass sie so nebeneinander sind. Also wenn (...). #00:55:19-6#

556

557 V2: Also du siehst, es ist eigentlich das Wohl von unserer Tochter ist absolut zentral.
558 #00:55:38-6#

559
560 I: Ja, genau. #00:55:38-6#
561
562 V2: Wo immer sie sich wohl fühlt, wenn es hier zu Hause mit uns ist, dann ist es halt so und
563 wenn das nicht mehr so ist und sie andere Bedürfnisse hat, dass sie eigentlich möchte... und
564 wenn wir das finden, ja da gibt es eine Lösung, die für uns einigermaßen auch vertretbar ist,
565 dann sind wir also eigentlich sehr offen. Es ist, so glaube ich, sehr wichtig auch für uns, dass
566 wir uns nicht an sie klammern. Weil so ist sie (unv.) #00:56:15-8#
567
568 M2: Weil es so schön ist. #00:56:17-6#
569
570 V2: Aus selbstzentrischen Gründen, dass es..., weil ja ich möchte das Kind haben, als ob das
571 Kind es nicht will, aber es ist viel wichtiger, dass ich das so will. Nein nein, das ist bei uns also
572 überhaupt nicht so. Es ist einfach, wenn es ihr wohl ist, dann ist das für uns auch in Ordnung.
573 #00:56:36-6#
574
575 I: Und jetzt einmal einfach fantasiert. In 30 Jahren, wie könntet ihr euch das vorstellen? Oder
576 was wäre dann so eine Idealvorstellung jetzt für dich? #00:56:46-3#
577
578 V2: Also was ich eigentlich vorher schon gesagt habe. Das wäre an und für sich eigentlich
579 eine kleinere Gemeinschaft. Also nicht das typische Heim mit, ich weiss auch nicht, 30 oder
580 40 Leuten oder was auch immer. Also es wäre eigentlich so wie eine kleine
581 Wohngemeinschaft. Vielleicht in einer Wohnung, in einem Haus mit relativ wenigen Leuten.
582 Und wahrscheinlich gemischt, also mit sogenannten normalen Leuten und auch behinderte
583 Menschen, aber irgendwie diese Mischung für sie... Also ich spreche jetzt von ihrer Situation,
584 nicht allgemein von den behinderten Menschen. Sondern für sie, so wie sie ist und wie sie
585 aufgewachsen ist. Es wäre für sie eigentlich sehr wichtig, dass diese Mischung vorhanden ist.
586 In dieser Wohngruppe oder Wohngemeinschaft also dann wären schon Leute, die eigentlich
587 für sie und für uns... aber hauptsächlich glaube ich, ja es muss beides...also für sie aber auch
588 für uns akzeptabel sein, also das sind Leute, wo wir eigentlich also dieses Vertrauen haben.
589 Damit sie das Leben in dieser Wohngemeinschaft eigentlich so gestaltet wie wir das, also so
590 reibungslos und dann mit Liebe, mit Fürsorge und so weiter. Ähm wo sie eigentlich dann gut
591 aufgehoben ist und dann die, wie soll ich sagen, die Basis an Dienstleistungen wie zum
592 Beispiel (...) Wäsche und Zimmer putzen. Also das es auch irgendwie vernünftig organisiert
593 wird. Ja, das ist es im Prinzip. Also ich glaube, das sind so die wichtigsten Grundsätze.
594 #00:59:12-2#
595
596 I: hm (bejahend) #00:59:13-0#
597
598 M2: Ja und ich denke, es gibt da auch schon Modelle dazu. Also zum Beispiel in Deutschland,
599 da habe ich ein bisschen Mühe, dass sie es mit jungen Studenten machen. Ich finde, die sind,
600 also du bist jetzt auch eine Studentin, aber du bist jetzt nicht mehr so jung, denn du bist jetzt
601 am Master. Aber ich finde ein 20-Jähriger ist damit, also die sind einfach noch nicht in diesem
602 Alter, also da ist man noch sehr mit sich beschäftigt. Also das ist ja auch normal. Und ich
603 denke, das geht nicht. Ich fände es gut, wenn es eine gewisse Reife hat, wenn man solch
604 eine... und ich weiss es gibt Leute, die das gerne machen und gerne in einer solchen
605 Gemeinschaft leben. Und es ist natürlich so, dass vielleicht auch nicht allen klar ist, wie gut
606 geht das, wie gut geht das nicht, oder? Denn es ist eine gewisse Unbekanntheit, oder?
607 #01:00:10-5#
608
609 I: Ja und es ist in jeder Wohngemeinschaft so. Man weiss ja nie, wie es herauskommt.
610 #01:00:14-9#
611
612 M2: Ganz genau. Ganz genau. Und ja unsere Erfahrung ist natürlich auch mit den jungen
613 Studenten, also wir haben das mit unserer Tochter in XY erlebt, das war eher katastrophal in
614 diesen Wohngemeinschaften. Und das hat unsere Tochter auch mitbekommen. Also sie will

615 sicher nicht in so etwas ziehen (lacht), wo es nur anstrengend wird. Und also das waren ja
616 nicht Behinderte. Das ist also ja (...) #01:00:44-6#

617

618 V2: Ja, also eine gewisse Reife, das Verantwortungsgefühl von allen, also vor allem von den
619 sogenannten normalen Leuten ist die volle Akzeptanz von unserer Tochter und die volle
620 Akzeptanz unserer Tochter gegenüber von den normalen Leuten. Also das ist eigentlich genau
621 so wie in allen anderen Wohngemeinschaften auch. Es muss also eine Akzeptanz vorhanden
622 sein. Ich meine es ist, fast per Definition, **die Gemeinschaft muss relativ klein sein**. Also weil
623 jede Person, die die Gemeinschaft vergrößert, oder - wird die Konflikte also das
624 Konfliktpotential steigt einfach sofort. Und dann ähm also von dem her, es wäre
625 wahrscheinlich. Ich weiss es nicht. Also ich meine, drei Leute und dann drei sogenannte
626 normale oder was auch immer (unv.) es kann auch die Familie sein. Aber es wird
627 wahrscheinlich eher so eine Wohngemeinschaft sein, eine Typische und dann sie. Also Anzahl
628 massig relativ eingeschränkt. Und dann ist die Chance viel besser, dass es dann nachhaltig
629 ist. #01:02:12-4#

630

631 I: Das stimmt. #01:02:15-1#

632

633 M2: Also ich habe mir überlegt, als ich das von XY gehört habe, also von dieser Familie, die
634 für ihren Sohn ein Inserat gemacht hat und dann eben diese zwei Frauen fand und die sind
635 dann zu dritt zusammengezogen. Da dachte ich, ja also, wenn unsere Tochter das möchte,
636 dann machen wir das auch. Dann setzten wir ein Inserat auf und suchen nach einer Lösung.
637 #01:02:44-8#

638

639 I: Genau, ja genau. Eine passende Lösung. Ich würde gerne noch auf den Kanton zu sprechen
640 kommen. Du hast schon einmal ein bisschen erwähnt eben wegen den Finanzen. Jetzt
641 grundsätzlich; wie beurteilt ihr das Angebot und die Unterstützung des Kantons? Fühlt ihr euch
642 als Eltern unterstützt? Hat es genügend Angebote oder eben viel zu wenig oder das was es
643 hat, dass das überhaupt nicht angebracht ist. Einfach grundsätzlich, wie würdet ihr das
644 Angebot und die Unterstützung beurteilen? #01:03:11-3#

645

646 M2: Also eben, solche Modelle gibt es nicht hier im Kanton. Für mich ist das auch immer (...)
647 wenn jemand wie unsere Tochter, der dann in einer Aussengruppe platziert werden würde,
648 wenn man sie jetzt anmelden würde hier zum Wohnen, ähm müsste sie viereinhalb Tausend
649 Franken einfach so abliefern für das, dass sie dort dann ein Zimmer hat und vielleicht noch
650 ein Abendessen. Das finde ich nicht ganz in Ordnung, weil sie quasi die anderen
651 subventioniert, die viel mehr Pflege brauchen. Ähm und ihr persönlich bleibt fast nichts mehr.
652 Und das finde ich, wenn ich mir jetzt überlege, dass man sie eben privat platzieren könnte, so
653 in einer Wohngemeinschaft, wo sie sich die Wohnung mit zwei anderen teilen würde und dann
654 noch das Essen bezahlen müsste und die Nebenkosten, dann käme sie auf weniger. Und sie
655 hätte mehr von ihrem eigenen Geld übrig. Und selbst dann, falls sie noch
656 Ergänzungsleistungen bräuchte, das würde anders gehandhabt, weil sie die
657 Ergänzungsleistungen für quasi extra Wohnkosten bekommen würde. Und sie hätte definitiv
658 mehr für den Eigengebrauch und das ist unserer Tochter wichtig. Unsere Tochter geht gerne
659 shoppen. Sie geht gerne ihre Kleider einkaufen. Sie kauft natürlich nicht (unv.). Sie geht
660 natürlich schon eher in günstige Läden aber trotzdem, das macht sie und das macht sie gerne.
661 Und ihre Kurse sind ihr wichtig und die kosten auch Geld. Das wäre, ohne dass wir da extra
662 bezahlen, gar nicht möglich, oder? Und das stört mich ein bisschen an diesem System für
663 Leute, die jetzt eben ein bisschen stärker sind. Die jetzt so ein bisschen... da finde ich es so
664 ein bisschen (...) ja. Da fehlt mir ein Angebot, oder? Ich weiss auch, also die Institution XY
665 hat ja auch Wohnungen. (...) #01:06:19-8#

666

667 V2: Also ich muss sagen, diesbezüglich bist du viel besser dran als ich. Ich kenne die Situation
668 dafür nicht so gut. #01:06:28-9#

669

670

671 I: Mir fällt gerade auf, dass die jetzige Generation mit Trisomie 21 viel selbständiger ist als
672 andere. Bei der letzten Generation war es klar, dass diese in ein Wohnheim gehen, da es
673 nichts Anderes gab. Und nun hinkt der Kanton hinter her. Es gibt noch nichts Neues,
674 Passendes für die jetzigen jungen Erwachsenen mit Down-Syndrom. Das Modernste sind
675 diese Aussenwohngruppen, aber das ist auch meine Frage, ob das wirklich das ist, das ihnen
676 gerecht kommt, oder? #01:07:04-7#

677
678 M2: Also ich finde... also klar, sie haben dann grössere Wohnungen und dann stellen sie fünf
679 Leute in eine Aussenwohngruppe. Also, möchte ich als normale Person mit vier anderen
680 Leuten zusammenleben, die ich mir nicht aussuchen kann? Und dann sind es eben, wie
681 unsere Tochter das sagen würde, schwierige Leute, oder? Also das finde ich eine
682 Überforderung. Also bei den Wohnungen in der Institution XY ist es ein bisschen besser gelöst,
683 da haben sie immer nur Wohnungen für zwei. Also von dem her ist das besser. #01:07:49-6#

684
685 I: hm (bejahend) Langsam komme ich zum Ende meiner Fragen. Du hast das einmal so
686 erwähnt: Ihr als Eltern sind vielleicht manchmal auch ein bisschen in einem Spannungsfeld,
687 oder? Ihr wollt eure Tochter fördern, sie zur Selbständigkeit bringen, sie möglichst so erziehen,
688 dass es ihr gut geht. Aber die Gesellschaft zeigt, also das ist jetzt nur einmal so eine
689 Hypothese. Vielleicht habt ihr auch schon Sätze gehört, wie: "Es wäre doch langsam an der
690 Zeit, dass eure Tochter auszieht. Ihr behält sie doch nur hier, eben vielleicht gerade wegen
691 den Finanzen." Wie erlebt ihr diese Spannung und wie geht ihr damit um? #01:08:39-6#

692
693 M2: hm (bejahend) Also es ist unterschiedlich. Es gibt einen Teil von der Gesellschaft, die das
694 gut findet und das unterstützt und findet ja klar, warte du bis eure Tochter bereit ist... und dann
695 gibt es diesen Teil von der Gesellschaft und ich habe solche Beispiele von der Familie auch,
696 welche mir Druck machen. (...) Sie ist natürlich ganz klar der Meinung, dass wir langsam
697 schauen müssen, dass unsere Tochter auszieht. Und also das geht nicht. Da rege ich mich
698 nun nicht mehr darüber auf. Aber früher habe sie gemeint, wir müssten sie in die Sonderschule
699 schicken. (...) Ähm und jetzt ist so ein bisschen diese Meinung vorhanden und da verstehe ich
700 es ja von der einen Seite, wenn man das von aussen anschaut und von Leuten, die vielleicht
701 fachlich mehr damit zu tun haben. Aber es stimmt jetzt halt persönlich nicht. Und ich habe ja
702 auch, als unsere Tochter klein war, gedacht, dass wir dann einmal so und so leben werden.
703 Und wenn die Zukunft Realität wird, sieht es anders aus, das ist ja ganz klar. Und wie sich
704 unsere Tochter entwickeln sollte, hatte ich klare Vorstellungen. Das war klar, dass sie dann
705 mit 25-mal ausziehen wird. Nun ist es anders. (...) Und heute muss ich sagen, heute empfinde
706 ich eben nicht mehr so und es ist jetzt nicht so. Ja, in Zürich haben sie natürlich andere
707 Angebote. Und da würde das Angebot stimmen und ähm, dass es in Schaffhausen nicht so
708 ist / aber auch dann würde es sich vielleicht nicht ändern(...). So viele bleiben noch zu Hause.
709 Also vor allem von den Down-Syndrom Menschen. Und das wird wahrscheinlich damit
710 zusammenhängen, dass man ja nicht (...) man sagt nicht einfach, du musst jetzt ausziehen,
711 sondern, sie müssen sagen wann. Und wenn sie halt nicht möchten und gerne hier sind,
712 warum sollte ich dann gehen und sagen: "He, jetzt wird es aber Zeit, oder?" Das haben wir
713 eigentlich auch bei den anderen beiden nicht gemacht, oder? Die sind doch von allein
714 gegangen. #01:11:42-2#

715
716 V2: Aber diesbezüglich hat es also auch einen finanziellen Aspekt. Es gibt wahrscheinlich
717 auch viele Leute, die das eigentlich auch unterstützen würden, aber die sagen: "Ich kann mir
718 das finanziell nicht leisten, dass sie auszieht." Also auch wenn sie gerne möchte. (...) Das
719 würde monatlich so und so viel kosten. #01:12:09-7#

720
721 M2: Nein, kosten nicht. Das bezahlt der Staat. Aber du bekommst das Geld nicht. #01:12:15-
722 0#

723
724 V2: Genau. Also das (...) nachher, wenn sie so einen Schritt wagt, dann bin ich nachher
725 finanziell benachteiligt. #01:12:27-2#

726

727 I: hm (bejahend) #01:12:28-9#
728
729 M2: Das kann sein, ja. #01:12:30-0#
730
731 V2: Und es kann durchaus sein, dass es solche Leute gibt, die (...) rein aus anderen
732 Interessen, die können oder wollen das nicht unterstützen. Obwohl das angebracht wäre.
733 #01:12:43-5#
734
735 M2: Klar und dort sind natürlich die Ämter nicht glücklich darüber. Das ist auch klar, oder?
736 Denn die finden, es muss doch für den Menschen mit einer Behinderung stimmen und nicht
737 für die Mutter oder den Vater. #01:12:56-8#
738
739 V2: Ja, aber das ist, das ist schon so und ich denke, die ganze Denkweise ist richtig so, aber
740 ähm du hast diese Aspekte, die (...) einen direkten finanziellen Anreiz schaffen, verstehst du?
741 Die Mutter sagt dann auch trotzdem nicht. (...) Für mich ist es weniger schmerzhaft, als wenn
742 sie eigentlich da bei uns... also ich toleriere das lieber, als ähm, dass es meinem Kind nachher
743 besser geht. Also es ist irgendwie eine egozentrische Denkweise, (unv.) und die Priorität sollte
744 eigentlich beim Behinderten liegen, dass es dieser Person gut geht. Also auch dann, wenn ich
745 nachher, ich weiss nicht, aber weniger im Portemonnaie habe. #01:14:01-1#
746
747 I: hm (bejahend) #01:14:02-1#
748
749 M2: Aber weisst du, ich muss dir ehrlich sagen, also von allen die ich kenne, ist das also nur
750 noch ein sehr kleiner Teil, bei denen das so ist. #01:14:12-4#
751
752 V2: Ja. #01:14:14-0#
753
754 M2: Ich kenne jemand, bei dem das so ist, ja. Aber bei dem grossen anderen Haufen ist das
755 nicht so. (...) #01:15:52-5#
756
757 I: Habt ihr sonst noch irgendeine Ergänzung oder etwas, das ihr noch zu dem Thema sagen
758 möchtet? #01:16:05-5#
759
760 M2: Also ich denke, es wäre sicher gut, wenn man das mehr in das Bewusstsein bringen
761 würde von der Bevölkerung, oder? Dass man hier nach neuen Wohnformen sucht und dass
762 sich die Leute auch darüber Gedanken machen können. Es ist auch, man müsste vielleicht
763 auch eben Beispiele zeigen, weil für viele ist dies auch einfach unbekannt. Viele kennen auch
764 eigentlich keine Menschen mit Behinderung. Sie haben keine oder wenige Berührungspunkte.
765 Oder vielleicht sogar Angst... (...) Aber ich denke, da müsste man halt einfach einmal damit
766 beginnen und ich denke auch den Mut haben. #01:17:05-9#
767
768 I: Alles gut. Dann stoppe ich hier einmal. Vielen herzlichen Dank für das Interview

14.5. Kategoriensystem

Hauptkategorien und Subkategorien	Definition	Codierregel	Ankerbeispiel
1. Wohlbefinden			
1.1. Wohlbefinden	Umfasst Angaben zum Wohlbefinden der momentanen Wohnsituation der Familie.	Aussagen, welche zum Thema Wohlbefinden geäußert werden und Wörter, wie „gut / schlecht, gefallen“ beinhalten.	„Also, wenn es für sie so gut ist, wie es ist, dann ist es, also dann sind wir eigentlich auch zufrieden.“ (Interview 2, V2, Z 286-287)
1.2. Mutterrolle	Umfasst spezifische Angaben zum Wohlbefinden zur Wohnsituation aus der Perspektive der Mutter.	Aussagen im Speziellen der Mutter, wie sie die Wohnsituation beurteilt.	„Unsere jetzige Wohnsituation ist sehr gut. Ich würde mich nicht wohl fühlen, wenn ich alleine wäre.“ (Interview 7, M7, Z 8-9)
1.3. Vaterrolle	Umfasst spezifische Angaben zum Wohlbefinden zur Wohnsituation aus der Perspektive des Vaters.	Aussagen im Speziellen der Vater, wie sie die Wohnsituation beurteilt.	„Für mich ist es... ich bin nicht oft zu Hause. Dadurch ist es für mich nicht einengend. Ich schliesse mich meiner Frau an; es ist schön hier. Sehr privilegiert, kleine Räume, welche mich nicht stören.“ (Interview 3, V3, Z 24-27)
2. Gründe			
2.1. Familiäre Situation	Es werden Gründe genannt, welche die familiäre Situation erklären.	Aussagen, welche die familiäre Situation erklären und nennen, wie und wo die Geschwister wohnen.	„Und für uns ist es schön, wenn sie noch da ist, sie ist ein wichtiger Teil der Familie. Wir haben sie gerne bei uns.“ (Interview 4, M4, Z 312)
2.2. Wille des Kindes	Er werden Gründe genannt, welche den Willen des Kindes beinhalten.	Klare Aussagen des Kindes, ob es ausziehen will oder nicht.	„Weil sie deutlich sagt, sie will gar nicht ausziehen. So haben wir nichts gesucht. Sie sagt es ganz deutlich, dass sie nirgends anders hin will.“ (Interview 4, M4, Z 309)

2.3. Nicht der richtige Zeitpunkt	Es werden Aussagen gemacht, dass es noch nicht der richtige Zeitpunkt ist.	Aussagen, die den Zeitpunkt nennen.	„Weisst du, unser Sohn ist noch nicht so weit, in einer solchen Wohnform zu wohnen.“ (Interview 3, M3, Z 151)
2.4. noch kein Thema	Es werden Gründe genannt, welche sagen, dass ein Auszug in der Familie noch kein Thema war.	Aussagen, welche das Nachdenken über das Thema beinhalten oder wann es Thema in der Familie war.	„Nein, ja klar nicht gelöst. Aber wir haben auch noch nicht gross darüber nachgedacht.“ (Interview 2, V2, Z 307)
2.5. Gewohnheit	Es werden Gründe genannt, die erklären, dass es eine Gewohnheit ist, so zu leben, wie die Familie zurzeit lebt.	Aussagen über Gewohnheiten oder Alltagsmuster oder mit dem Begriff „normal“.	„Wir kennen nichts anderes. Es ist normal für uns.“ (Interview 8, M8, Z 22)
2.6. Kein passendes Angebot	Es werden Gründe genannt, weil noch keine passende Alternative zum Wohnen gefunden wurde.	Stichwörter „kein passendes Angebot“ oder „es gibt noch Nichts“ sind in den Aussagen zu lesen.	„Nein, es gibt Nichts für unsere Tochter.“ (Interview 4, M4, Z 107)
2.7. Kein Vertrauen	Es werden Gründe genannt, die ein mangelndes Vertrauen in die Wohnheime, Stiftungen und Institutionen äussern.	Klare Aussagen über das Vertrauen in die Institutionen.	„Also, weisst du, die Institutionen sind gut. Aber das Vertrauen ist nicht hier.“ (Interview 5, M5, Z 320)
2.8. Finanzen	Es werden finanzielle Gründe genannt.	Das Stichwort „finanziell“ ist in den Sätzen vorzufinden.	„Also finanziell geht es ihr natürlich besser, solange sie hier zu Hause ist.“ (Interview 2, M2, Z 499)
2.9. Andere Gründe	Umfasst alle anderen Gründe, welche keiner anderen Subkategorie zugeordnet werden können.	Gründe, welche keiner Subkategorie zugeordnet werden können und trotzdem die Forschungsfrage beantworten.	„Aber ich muss noch mit meinem Mann kämpfen. Er will nicht, dass unsere Tochter auszieht. Er hat eine starke Bindung zu ihr. Und deshalb muss sie erst recht gehen. Auch für sie.“ (Interview 5, M5, Z 101-103)

3. Ablösung	Umfasst Aussagen, welche mit dem Thema des Ablösens zu tun haben.	Aussagen mit Stichwörtern wie „loslassen“ oder „ablösen“.	„Du brauchst das totale Vertrauen in die Institution, um loslassen zu können. Und das musst du als Mutter lernen.“ (Interview 5, M5, Z 326-327)
4. Abhängigkeit	Umfasst Aussagen, welche mit der Bindung oder der Abhängigkeit der Eltern gegenüber ihren Kindern umfasst.	Umfasst Stichwörter wie „Bindung“ oder alle Wörter zum Thema „Gefühl“.	„Das ist dieses Muttergefühl, diese Bindung, die wir Mütter zu diesen Kindern haben. Und diese Bindung ist nun mal anders. Aus diesem Grund sage ich ja, dass... Ich habe das auch. Das ist nun mal so. Aber... Ich weiss, dass es richtig ist, dass sie (die Tochter) auch ihr Leben hat und haben muss. Aber ich weiss auch, dass ihr Leben anders ist, als das ihrer Geschwister. Es ist alles ein bisschen.... Es ist nicht so, weil ich nicht will.“ (Interview 5, M5, Z 260-265)
5. Zeitpunkt	Umfasst Aussagen zum idealen Zeitpunkt eines Auszuges generell.	In den Aussagen geht es um den idealen Zeitpunkt.	„Also, wenn ich irgendwann nicht mehr kann, dann müsste ich einfach. Aber den idealen Zeitpunkt glaube ich gibt es nicht.“ (Interview, M7, Z 91-92)
6. Angebot und Unterstützung des Kantons	Umfasst Meinungen, welche das Angebot und die Unterstützung des Kantons beurteilen.	In den Aussagen geht es um das Thema Angebot und Unterstützung.	„Nein, ich fühle mich nicht unterstützt. Aber also ich will das gar nicht. Will ich das? (überlegt) Nein, das will ich nicht. (...) (Interview 5, M5, Z 134-135)

7. Zukunft			
7.1. Zukunftsperspektiven	Umfasst Aussagen, welche Möglichkeiten es für die Tochter oder den Sohn für das Wohnen in Zukunft gibt.	Es sind grundsätzliche Aussagen zum Thema Zukunft.	„Ich würde ihn nahe bei mir behalten. Ich habe zum guten Glück einen Mann, welcher da auch mitspielt.“ (Testinterview, S1, Z 175-176)
7.2. Idealvorstellung	Umfasst Aussagen von Wunschvorstellungen und welche Kriterien ein ideales Wohnangebot haben muss, damit die Tochter oder Sohn auszieht.	Hierbei werden Wünsche mit konkrete Ideen und Kriterien an eine Wohnform geäußert.	„Also, wenn wir so ein Heim oder eine Gruppe finden würden, bei der wir wissen das ist da und da und das ist genau so, was wir bis jetzt nicht haben. Aber auch dann, wenn wir so etwas hätten, also so eine Adresse, wo alles stimmt...“ (Interview 2, V2, Z 543-545)
7.3. Bedenken und Sorgen	Umfasst Aussagen welche Bedenken und Sorgen die Eltern bezüglich einer Wohnmöglichkeit ausserhalb des Elternhauses haben.	In den Aussagen geht es um Bedenken, Ängste und Sorgen von möglichen Wohnformen.	„Meine Angst ist oftmals, wenn sie in den Heimen zu wenig Betreuer haben. Und das haben sie ja immer. Und das ist das Problem!“ (Interview 5, M5, Z 329-330)
7.4. Auswirkungen	Umfasst Aussagen, welche Auswirkungen ein möglicher Auszug für sie als Eltern oder als Familie haben könnte.	Oftmals geht es um das Thema Entlastung.	„Ah, das wäre eine wunderbare Entlastung!“ (Interview 3, M3, Z 445)
8. Gesellschaftliche Sichtweise	Umfasst Meinungen und Erfahrung bezüglich der gesellschaftlichen Sichtweise auf das Thema Ablösung und Wohnheim.	Wenn in den Aussagen um konkrete Sätze, welche Erwartungen von anderen oder Wörter wie „Druck“, „Rabeltern“ u.ä. enthalten.	„Es gibt schon auch einen Druck, wenn ich Sätze hören "Ach Mutter, kannst du nicht loslassen?!" oder "du musst jetzt loslassen". Auch wieder eine Erwartung an mich.“ (Interview 3, M3, Z 464-466)

<p>9. Restliche wichtige Punkte</p>	<p>Restliche wichtige Aussagen werden markiert.</p>	<p>Oft sind es wichtige Aussagen mit Stichworten wie Selbständigkeit, Normalisierungsprinzip oder andere wichtige Aussagen.</p>	<p>„Sie sind ja immer auf andere Menschen angewiesen, auf solche, die es mit ihnen gut meinen. (überlegt) Aber das kann man nicht erwarten.“ (Interview 3, M3, Z 232-233)</p>
--	---	---	---

14.6. Beispiel eines codierten Interviews (Interview 2)

- 1 I: Gut. Ja, meine erste Frage ist; könnt ihr noch einmal kurz beschreiben, wie ihr wohnt und wie unsere Tochter wohnt? #00:00:23-5#
- 2 M2: Also, so jeder seine Geschichte? #00:00:23-5#
#00:00:23-5#
- 3 I: Ja. #00:00:23-5#
- 4 M2: Gut, okay. Also wir wohnen hier am Stadtrand von Schaffhausen in einem Einfamilienhaus. Dadurch dass nur noch unsere Tochter hier wohnt, von drei Kindern hat sie ziemlich viel Platz bekommen. Also es hat sich auch gezeigt, indem sie sofort alle Schränke besetzt hat, als dann die Geschwister definitiv ausgezogen sind. Und auch das private Badezimmer, welches sie nur teilen muss, wenn Gäste hier sind. Und das genießt sie sehr. Wir wohnen so, dass sie alleine auf den Bus kann und das macht sie auch. Also sie bewegt sich selbständig. Steht am Morgen selbständig auf, geht am Morgen zur Arbeit. Äm, geht in die Stadt, kommt zurück, geht in ihre Tanzkurse, kommt zurück. Und der Service den sie hier zu Hause hat, ist, dass ich ihr die Wäsche mache. Dass wir ihr das Zimmer putzen und dass wir natürlich immer Abendessen kochen und ich glaube das schätzt sie sehr, dass sie das nicht machen muss, weil sie eben durch die Arbeit und dann die vielen Tanzkurse und Hobbys, die sie hat, sehr ausgelastet ist und dann wie, ja, sie müsste dann einen extra freien Tag einbauen, um die Hausarbeiten zu machen. Das ist so ein bisschen die Sicht, was ich annehme und so spüre, was bei ihr ist. Wir fragen sie natürlich immer wieder einmal, ähm, möchtest du bei uns wohnen? Ist das okay? Bis jetzt möchte sie hier bleiben. Sie schätzt, so viel ich weiss auch, dass jemand Vertrautes um sie herum ist. Dass sie nicht ganz alleine ist. Sie hält sich aber sehr viel in ihrem Zimmer auf. Und ähm, also sie kommt nicht zu uns fernseh schauen. Sie schwatzt natürlich mit uns, wenn wir essen und vorher und nachher, aber dann zieht sie sich zurück in ihr Zimmer, schaut fernseh, macht etwas an ihrem Laptop oder ähm, youtube oder ja, beschäftigt sich. Scheint sehr zufrieden mit dem Leben so zu sein. #00:03:03-9#
- 5 I: Ja. #00:03:05-1#
- 6 V2: Also, wir sind sehr froh, dass sie da ist. Es ist, wie soll ich sagen. Es ist nicht so gewollt. Es ist einfach natürlich so gewachsen. Es ist so gekommen, dass wir eigentlich

ein sehr gutes Verhältnis haben miteinander. Und das ist so, bis du jetzt mit dieser Idee gekommen bist. Also wir haben das gar nie gross in Frage gestellt. Also, wir haben das auch so ab und zu aus Interesse einmal so angesprochen, so was und wie ist das? Also das ist irgendwann einmal ein Thema, dass unsere Tochter vielleicht irgendwann einmal alleine wohnen würde. Aber bis jetzt spüren wir, also spüre ich nichts von dem. Sie ist, ähm, sie ist sehr zufrieden. Es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit für sie, dass sie mit uns zusammen ist. Es gibt also keine Anzeichen dafür dass sie, ähm, dass sie das irgendwie das Leben anders einmal lösen möchte. Und für sie, du spürst einfach, also die ausgeprägte Sicherheit. Also das Sicherheitsgefühl, welches sie in sich trägt, dass wenn sie nach Hause kommt. Also das ist, wenn sie in die Tür hineinkommt, dass sie...sie sagt sofort lauter Dinge. "Hi guys", "Hi guys", also das ist ja, das ist "Hi guys" und das ist einfach selbstverständlich, dass sie hier wohnt. Sie hat eigentlich einen grossen Teil vom Haus, also im Wohnbereich eigentlich einen grossen Teil für sich beansprucht. Und das ist eigentlich, also sie hat einfach für sich eine kleine Wohnung dort für sich. Also so wie man es separiert, also so ist dass dann quasi, dass ist dann separé. Und dann ist sie, wie gesagt; wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Es ist einfach so. Aber es ist schon so, also wir verbringen miteinander relativ wenig Zeit. Ähm, weil wir beeinflussen sie überhaupt nicht, dass wir einmal das und das zusammen machen müssen. Oder dass wir einmal zusammen in die Stadt kommen. Also, sie macht wirklich das was sie will aber das ist für sie sehr wichtig, dass sie ihre Privatsphäre hat. Dass sie mit uns eigentlich zusammen isst. Das ist auch sehr wichtig, dass ist irgendwie ein Teil der Dienstleistung wo sie meint, dass sollte ich bekommen. Das gehört zu meinem Leben. Und dann wenn sie, also wir sind irgendwann einmal spät zum Kochen gekommen sind, kann sie schon sagen: "Also ich habe jetzt Hunger." Also, das ist einfach selbstverständlich, dass ihr für mich kocht. Also, wir essen und nachher hilft sie sehr viel beim Abwasch usw. Aber nachher möchte sie verschwinden. Dann geht sie zurück ins Zimmer und dann ähm, also sie ist sehr viel für sich alleine. Aber wir haben... es ist einfach so. Aber sie ist, sie macht immer einen sehr zufriedenen Eindruck. Also auch wenn sie alleine ist. Ich glaube sie braucht dass. Sie braucht dass, dass sie in ihrer inneren Welt, dass sie ähm, dass sie einfach alles einmal verarbeiten kann. Dass sie fernseh schauen kann, was ihr auch immer wieder sehr wichtig ist. Dann kann sie telefonieren und ich weiss nicht

- was, also alles mögliche, dass ist, also sie macht einen sehr zufriedenen Eindruck. #00:07:06-2#
- 7 M2: Sie hat auch ganz andere Fernsehprogramme, ähm, welche sie schaut, als das wir schauen. Und, und sie interessiert sich wirklich nicht für das, was wir schauen. Und wir finden das ein Quatsch, was sie schaut. #00:07:20-7#
- 8 V2: Ja so die, die ja... (M2: Ist ja auch normal, oder?) Ja, ja, ja. #00:07:28-2#
- 9 I: Wie sieht dann ein Wochenende aus? #00:07:30-2#
- 10 M2: Also, ihr Samstag ist erst einmal da um auszuschlafen. Weil sie doch die ganze Woche um 6.20 Uhr aufstehen muss. Und vor 23.00 Uhr ist sie nicht im Bett. Aber ja, sie, sie hat auch diese Tanzkurse und dann essen und dann noch duschen und so weiter. Also sie ist, ähm ziemlich, sie schläft bis 12.00 Uhr am Samstag. #00:08:00-0#
- 11 V2: Also ja... #00:08:02-9#
- 12 M2: Und manchmal auch noch länger. (lacht) Und dann steht sie auf und bis sie ihren Kaffee und ihr Frühstück... #00:08:10-3#
- 13 I: Also ihr weckt sie nicht? #00:08:10-3# #00:08:27-1#
- 14 M2: Nein, nein. Und dann geht sie vielleicht noch in die Stadt, falls es ihr bis vor 16.00 Uhr reicht. (lacht) Und dann je nach dem manchmal eben, einmal im Monat ist das XY in Winterthur und manchmal hat sie sonst noch irgendetwas und sonst essen wir hier gemeinsam Abendbrot. Manchmal gehen wir an irgendeinen Anlass. Am Sonntag schläft sie auch wieder aus. Also die zwei Tage nutzt sie um auszuschlafen und dann einfach herumtrödeln, also aber sie kann das selber. Ausser wir müssen irgendwo irgendeinen Familienanlass oder so, dann überlassen wir ihr, wie sie das gestaltet. #00:09:03-9#
- 15 V2: Sie lebt natürlich physisch sehr... ihr Körper ist sehr beansprucht. Also sie ist, weil sie ist eigentlich drei Mal in der Woche oder vier Mal? Nein drei Mal im Tanzkurs, oder? #00:09:19-1#

- 16 M2: Drei Mal im Tanzkurs. #00:09:21-8#
- 17 V2: Und dann eigentlich, also den ganzen Tag einfach die Arbeit ist schon auch schwer. Wenn wir uns das einmal so überlegen, was sie den ganzen Tag macht, dann ist natürlich...also sie macht eigentlich (...). Und wenn man bedenkt, dass sie zwei Mal im Tag (...). Also wenn ich das machen müsste, eigentlich jeden Tag. Ich wäre wahrscheinlich also auch kaputt. Genau. (...) Also kein Wunder, dass sie am Samstag und Sonntag bis um 13.00 Uhr schläft. #00:10:35-8#
- 18 M2: Und sie geht noch ins Fitness. Also gestern war sie im Fitness. #00:10:39-3#
- 19 V2: Und Fitness auch noch! (lacht) #00:10:41-3#
- 20 I: Wow, sie macht ja sehr viel! Ja. Und wenn ihr jetzt am Wochenende einmal alleine etwas machen möchtet, könnt ihr sie dann alleine lassen? #00:10:47-0#
- 21 M2: Ja. #00:10:47-0#
- 22 V2: Ja. Ja, sie bleibt hier. Also sie hat keine Angst und das ist für sie absolut normal und die Eltern kommen nach Hause, wenn sie dann einmal kommen. Und wenn es einmal doch spät wird, also so bis um Mitternacht, dann kommt einmal ein Telefon von ihr um nachzufragen, wo wir sind usw. Aber sie ist eigentlich sehr gut aufgehoben und das ist vielleicht nicht selbstverständlich, weil viele Leute, also unabhängig vom Alter, die so alleine am Stadtrand, also (unv.) manchmal Angst hat. Aber sie hat, also sie hat da irgendwie ein sehr hohes Sicherheitsgefühl. #00:11:38-6#
- 23 I: Und wenn jetzt doch einmal am Tag durch etwas passiert, erzählt sie euch das am Abend oder wie verarbeitet sie das? #00:11:45-7#
- 24 M2: Sie kommt und sie redet dann. Also, sie, also ich weiss nicht wie es mit dir (zum Vater) ist, aber sie kommt zu mir und erzählt mir das. Also es kommt ja auch vor, dass bei der Arbeit irgendwelche Probleme auftauchen. Das gibt es. Dann kommt sie und dann spricht sie mit mir darüber. Und dann versuche ich zuerst einmal zu verstehen, also zu verstehen, was genau passiert ist, aus ihrer Sicht. Dann müssen wir dem natürlich nachgehen, weil da gibt es meistens noch eine andere Sicht

(schmunzelt). Und dann sprechen wir meistens noch einmal darüber. Aber nein, also sie kommt. Wenn sie Probleme hat, dann kommt sie und sagt das.
#00:12:27-8#

..Vaterrolle

25

V2: Also ich erlebe es so, dass diesbezüglich für diese arbeitsbezogene Angelegenheiten, also dieser Gesprächspartner Nummer eins ist schon die Mutter. Also weil, falls sie irgendwo eine Lösung braucht und du musst irgendwo anrufen, das ist immer sie (Mutter). Und das ist wahrscheinlich deswegen auch so. Das ist auch in Ordnung. Diese Rollenaufteilung diesbezüglich ist also auch sehr klar. Und mir sagt sie eigentlich nicht viel. Nicht weil sie das nicht möchte, einfach dass sie das mit dir (Mutter) bespricht, weil sie weiss einfach das ähm eine Lösung kommt oder eine Antwort auf ihre Frage. Wo ich sehr wahrscheinlich nicht einmal beantworten könnte. Weil ich hatte eigentlich nie etwas mit ihrer Arbeitsstelle etwas zu tun, diesbezüglich. Und also wenn wir einmal alleine, also wenn ich alleine bin mit ihr und wir zusammen Abendbrot essen, dann ist es ruhig. Sie sagt eigentlich nicht viel. Ich muss Fragen stellen und dann kommt einfach immer ein ja oder ein nein. Ja, ja, nein, ja, nein, ja und dann habe ich irgendwann dann einmal nach zwei Minuten die Nase voll, dass nur ja und nein kommt und dass keine Ausführung kommt. Dann stelle ich keine anderen Fragen mehr. Aber wenn, also dass, ich merke schon wenn es ein normaler Tag war und dann ist das einfach ein ja und nein. Dann ist das auch okay. Aber wenn etwas passiert ist, wo sie plötzlich aufgeret war und so weiter, also das merke ich schon und dann frage ich schon noch einmal nach. Dann kommt auch einmal etwas aber natürlich nie in dem Ausmass also, wie bei dir (Mutter).
#00:14:38-0#

..Vaterrolle

26

M2: Ja. Und es gibt Themen über die sie nicht gerne spricht. Da erfahre ich diese Dinge dann oft auch erst, wenn ein ernsthaftes Problem da ist. Gerade so mit...Freunde und Liebschaften und das wird manchmal nicht ganz so gehandhabt, wie man das sollte und das hat sie nicht gerne, wenn man sich einmischt. Aber manchmal muss man. Man kann es nicht einfach sein lassen. Aber ja, das ist halt so ein bisschen eine Gradwanderung. Also sie hat mir auch schon erklärt, als ich ihr gesagt habe, sie soll mir bitte das Handy zeigen, dass das ihre "private property" sei. (lacht) Und dann habe ich gesagt: "Da hast du schon recht, aber das tut mir leid, ich muss das jetzt trotzdem anschauen." Und ähm ja, so. Aber ich mache das

eigentlich jetzt immer so, dass ich ihr sage: "Bitte zeige mir das." Also ich gehe nicht einfach schauen, weil ich denke das bringt sowieso nichts, wenn ich hinten durch... man muss es ja so oder so besprechen. #00:15:51-5#

27 I: Ja genau. Ja, das ist gut. Und vielleicht noch eine kleine Frage, danach gehen wir dann weiter. Woran seht ihr, dass es ihr gut geht? Also du hast einmal gesagt, also ihr beide, dass sie so einen zufriedenen Eindruck macht. Habt ihr noch zwei drei Beispiele, woran ihr seht, dass sie das gerne hat. Oder auch aus eurer Perspektive.
#00:16:15-1#

Wohlbefinden

28 M2: Also sie strahlt das ganz klar aus. Also, also man merkt bei ihr, wenn sie ähm zufrieden ist. Das ist ähm, dann ist sie, dann wirkt sie glücklich und ähm man merkt auch, dass / du merkst sofort wenn sie etwas beschäftigt oder wenn etwas nicht stimmt. Das sieht man ihr eigentlich gut an. Sie ist ja auch ein Gefühlsmensch. #00:16:50-3#

Wohlbefinden

29 V2: Das ist richtig. Sie drückt auch viel so aus. Und wenn sie etwas Spezifisches hat. Also irgendetwas, dass sie nicht gut findet, also irgend ein Erlebnis in der XY oder ich weiss nicht was, also das merken wir schon. Also du siehst auch einfach, dass sie eigentlich eine klare Aussage macht. Aber das sehen wir eigentlich immer so, also sie ist irgendwie, irgendetwas stört sie. Und dann fragen wir nach, was das ist. Und dann kommt das dann so: das und das und das. Und dann kommt das ziemlich genau und schnell und dann besprechen wir das. Aber wenn nichts kommt, sie ist eigentlich also, sie ist, sie wird, sie kann ihre Gefühle auch nicht verstecken. Also das möchte sie auch nicht. Und das ist einfach unter uns so. Und dann, also zu mir kommuniziert sie eigentlich auch sehr viel mit den Gefühlen oder das wir das auch aussprechen. (...) Ähm und sie ist, also sie hat noch einmal so Antennen wie wir und dann merkt sie solche Dinge sofort. Also auch falls etwas bei mir nicht stimmt. Also ich meine, sie sieht das innerhalb von einer halben Sekunde: Da ist etwas los und das beschäftigt sie dann auch sehr. #00:18:25-6#

30 M2: Aber sie kann sehr gut damit umgehen. #00:18:27-6#

31 V2: Sicher, sie kann damit gut umgehen. Aber sie braucht da einfach viel Zeit. Sie beobachtet viel und dann nach einer gewissen Zeit, ich weiss nicht vielleicht halbe Stunde, Stunde oder noch länger. Dann kommt eigentlich einmal so eine Frage ja. Sie hat das irgendwie in der

Zwischenzeit herausgefunden, nachzufragen was da los war. Also auch wenn sie eigentlich zum Beispiel von mir nichts Spezifisches gehört hat. Das ich sage: "Am Arbeitsplatz ist das und das passiert und wegen dem bin ich eigentlich also jetzt so aufgelegt." (unv.) #00:19:10-1# Ansonsten stört mich im Leben nicht viel. Und sie weiss es ja. Sie muss also nicht lange herumstudieren, was es sein könnte. Es ist auch nicht irgendwie so etwas wie, das Fahrrad wurde gestohlen, sondern es ist... und dann äh, aber abgesehen davon, also wenn diese Dinge nicht vorhanden sind, also zum Beispiel keine Aufregung, dann eben, also sie strahlt dies schon aus. Und natürlich die anderen Dinge, also so die privaten Sachen, die mit der Liebe irgendwo verbunden sind, also dort ist sie mir gegenüber zumindest, also sie ist eigentlich, also sie ist sehr... das würde sie mit mir wahrscheinlich nie erzählen. #00:20:05-9#

32 M2: Mit mir auch nicht. #00:20:05-9#

33 V2: Also eigentlich mit niemandem. Aber wenn es einmal wirklich soweit kommt, dass es heraus kommt, also ja, dann mit dir (Mutter). #00:20:15-8#

34 I: Also mit der Schwester oder dem Bruder auch nicht?

35 M2: Nein, nein. #00:20:18-9#

36 I: Das ist wirklich ihr Ding? #00:20:18-9#

37 M2: Das ist wie.... Das wird auch ganz anders gehandhabt musste ich lernen, als wir das handhaben würden oder ihre Geschwister das handhaben würden. Also, das kann auch relativ grob zu und her gehen. Und ähm, ja da muss man halt, wenn es ein bisschen zu grob oder auch zu aufdringlich, zu belästigend wird, dann muss man ihr wie versuchen zu sagen, dass das nicht auf diese Art geht. Wenn man es mitbekommt. #00:20:56-0#

38 V2: Aber sonst, also eigentlich ist das eine gute Frage: "Wie können wir das überhaupt beurteilen, ob es ihr gut geht oder so?" Also da ist ähm, ich weiss nicht, diese Gefühle erklären ihr sehr viel. Also auch bei anderen Leuten. Also auch wenn wir andere Leute anschauen, ob wir nun die Person kennen oder nicht kennen. Also gewisse Ausstrahlung oder ich weiss halt auch nicht, Merkmal oder auch im Gesicht oder die Körpersprache...also du siehst es, also du kannst schon

gewisse Aussagen treffen wie: "Ja, dieser Person geht es gut oder nicht gut." Und bei ihr ist das eigentlich auch so. Sie macht eigentlich auch immer so einen zufriedenen Eindruck. Ausser wenn es nicht so ist. Aber dann merken wir das schon. Und dann kommt sie und dann musst du eigentlich ein, zwei Fragen stellen und dann wird sie, dann ist sie offen. Also diese Offenheit haben wir mit ihr immer gehabt. Und wir haben ansonsten eigentlich nicht das Gefühl, dass sie uns irgendetwas verbergen möchte. Ausser das Thema Liebe und all das (lacht) Aber das ist... sie geht mir dieser Frage so um, dass sie also das gerne irgendwie versteckt oder weiss nicht was. Aber sonst, also ich glaube andere Sachen nicht. Andere Sachen sind eigentlich sehr offen in ihrem Sinne und das können wir alles besprechen und wir spüren das sofort. #00:22:49-5#

39 I: hm (bejahend) #00:22:50-4# Und wie ist das für euch? Also für dich als Mutter, für dich als Vater, für euch als Ehepaar so diese Wohnsituation? Findet ihr das gut? Wünscht ihr euch etwas anderes? Einfach jetzt momentan. #00:23:04-9#

40 M2: Ähm, also ich finde es ganz toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist wie, es ist natürlich also wir finden... also ich glaube du (Vater) auch...? Wir finden es beide sehr schön, dass sie hier ist. Sie bringt natürlich uns hier noch mehr, noch mehr leben ins Haus und Wärme, sehr viel Wärme. Und ja, ich habe natürlich auch viel Interessen, die ich mit ihr teile. Wo ich zusammen mit ihr in den Zirkus und in die Tanzvorführung gehe, was mein Mann nicht so toll findet. Und dann ähm, sind wie, ich weiss auch nicht... Ich finde es auch schön. Ich empfinde auch nicht, dass wir so viel für sie machen müssen. Also es ist klar, du machst gewisse Sachen auch einfach automatisch oder? Also klar, du musst schauen, immer mal wieder schauen, dass sie genügend ihre Hände und Füsse eincremt, weil sonst bekommt sie Risse und solche Sachen. Also einfach solche Dinge, die du immer wieder einmal schauen musst. Aber das empfinden wir eigentlich nicht als Belastung. #00:24:18-5#

41 V2: Nein. #00:24:18-5#

42 M2: Und da sie ja so selbständig durch den Tag geht, ist das eigentlich auch kein Problem. Klar, du hast einge gewisse Bindung. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich gehe jetzt drei Monate weg. Aber die Bindung bringt ja irgendwie ganz viel Gutes, oder? Also ich, ich empfinde es

..Mutterrolle
Abhängigkeit oder Bindu

..Vaterrolle

..Vaterrolle

Wohlbefinden

Ablösung

Wohlbefinden
..andere Gründe
GELB

..andere Gründe

als schön. Ich möchte es zur Zeit nicht anders haben.
#00:24:49-9#

43 I: Schön. #00:24:48-4#

44 V2: Also für mich ist es auch genau so. Also ich habe, ich habe eine sehr schöne Beziehung zu ihr. Also das hatten wir eigentlich von Anfang an immer gehabt. Und das ist, ich weiss nicht. Das ist wahrscheinlich auch mehr im Unterbewusstsein. Das ist eigentlich auch für mich weiterhin sehr wichtig. Also wir albern sehr viel zusammen herum und erzählen Dummheiten und lachen zusammen. Und ähm, wir beide verstehen uns eigentlich sehr sehr gut. Also weil ich habe also auch noch eine zusätzliche Antenne für sie und dann ähm wir verstehen uns eigentlich sehr gut. Genau so wie sie mich versteht, ohne dass ich ein Wort sage und dann äh, ich habe den Eindruck, also die Rolle vom Vater für sie ist eigentlich also sehr wichtig. Also trotz, sie ist eigentlich schon ausgewachsen. Aber in dem Alter ist es also immer noch sehr wichtig. Also diesbezüglich stört uns überhaupt nichts, überhaupt nichts. Wir finden es eigentlich schön so. Aber ich muss es auch so präzisieren, dass aber **ich**, glaube du (Mutter) auch, aber ich spreche einmal für mich. Also ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass ja, die Kinder die sind hier ausgewachsen und dann verschwinden sie plötzlich und ziehen aus. Dann fehlt etwas... Ich weiss nicht, aber diese Phase haben wir irgendwie nie gross gehabt. Wir haben das einfach immer so erlebt, von anderen Leuten gehört, dass wenn die Kinder weg waren, dass das für eine Mutter vielleicht eher schwierig, also für den Vater ist es manchmal auch schwierig, gewesen wäre. Wir haben das also nie so erlebt. Also ich meine, also wir klammern uns nicht an sie. Ja, das ist irgendwie noch ... also als eine Vortäuschung für uns. So wie in den guten alten Zeiten, also als alle Kinder noch hier waren. Also bei uns ist eigentlich dieses Gefühl nicht hier. Es ist gut, dass sie da ist, weil es gibt auch uns ein gutes Gefühl. Das ist so, so von dem her ist es einfach toll für sie. Also, wenn es für sie so gut ist, wie es ist, dann ist es, also dann sind wir eigentlich auch zufrieden. #00:27:27-7#

45 M2: hm (bejahend) #00:27:28-8#

46 V2: Aber verstehst du, ich muss schon sagen, dass es ja mit der Zeit... Also man weiss ja nie was kommt. Also wenn wir älter werden, also das fragst du (Mutter) dich manchmal schon. Also, wie sieht es für sie aus, wenn es

..andere Gründe

..nicht richtige Zeitpunkt

..noch kein Thema

Zeitpunkt

..nicht richtige Zeitpunkt

jetzt plötzlich irgendwie nicht mehr geht. Ich weiss halt auch nicht. Also wenn jetzt jemand von uns nicht mehr hier ist, oder beide nicht mehr hier sind. Dann plötzlich ist sie hier und dann fragen wir uns, also was machen wir jetzt? Also diese Fragestellung kommt also immer wieder: "Was ist mit...?" Also, wir konnten diese Frage irgendwie noch nicht so richtig beantworten. Und wir haben es noch nicht so aktiv einmal besprochen. Aber, und dann kommt es wahrscheinlich, also dann sind wir eigentlich schon bei diesem Thema, welches du zur Zeit erforschst. Und dann diesbezüglich wäre eine gewisse Planung, also wahrscheinlich schon angebracht. Also, dass wenigstens falls etwas ist und dann muss innerhalb von einem halben Jahr etwas passieren. Was für eine realistische Lösung gibt es, die auch für sie akzeptierbar wäre? Und diese Frage haben wir noch nicht angesprochen. #00:29:00-5#

47 M2: Also noch gar nicht gelöst. #00:29:02-2#

48 V2: Nein, ja klar nicht gelöst. Aber wir haben auch noch nicht gross darüber nachgedacht. Ähm, aber das wird schon so. Und ich meine so Kleinigkeiten, das ist vielleicht also wirklich ein Detail, dass es ja... wenn wir einmal in die Ferien wollen, dann sind wir eigentlich genau so eingeschränkt wie, wie wenn wir jetzt irgendwie so drei zehnjährige Kinder in unserem Haus hätten. Ja, du musst einfach gehen, wenn alle anderen gehen wegen der Schule. Aber das ist irgendwie so... #00:29:39-0#

49 I: Da habt ihr euch so angepasst? #00:29:39-0#

50 V2: Ja, das ist irgendwie so ein Detail. Da fragen wir uns manchmal, wieso können wir nicht einmal Mitte April gehen oder Anfangs Juni? Aber nein, das geht nicht, weil unsere Tochter arbeitet dann noch. Aber das sind... eigentlich ist das irrelevant. #00:29:56-1#

51 I: Genau. Du hast schon ganz viel angesprochen, was ich noch genauer fragen wollte. Zum Beispiel, das Thema Ausziehen oder Zukunft, das habt ihr noch nicht richtig besprochen aber was glaubt ihr oder was denkt ihr wäre der ideale Zeitpunkt für ein Auszug für jetzt eure Tochter oder im Allgemeinen für junge Erwachsene mit Down-Syndrom? #00:30:27-9#

52 M2: Also ursprünglich, also sie noch ganz klein war, habe ich gedacht, ähm ja also mit 25 ist das normal, oder? Aber je näher wir an die 25 herangekommen sind, je mehr habe

..nicht richtige Zeitpunkt
..nicht richtige Zeitpunkt
..noch kein Thema

..kein passendes Angebot
..kein passendes A
..Wille des Kindes

Ablösung

ich gemerkt, dass man dies so einfach nicht beurteilen kann. Und dass es wirklich ein wenig anders ist. Für sie anderst und für uns anderst. Also das heisst, da sie ja eben wirklich keine Belastung ist, empfindet man dies auch nicht so, wenn sie noch länger hier wohnen möchte. Und ich denke, sie muss selber bestimmen, wenn sie ausziehen möchte. Aber es ist natürlich klar. Wenn sie... wenn sie selber keine Optionen kennt, die ihr passen, oder? Dann wird sie auch nicht sagen, dass sie ausziehen möchte. Und ähm als sie, noch vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren hat ihr Bruder immer gesagt: "He, ich nehme sie dann zu mir." Das ist natürlich jetzt nicht so. Und ob das jemals so sein wird, wissen wir nicht. Das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, denn er wohnt jetzt in XY. Und die Schwester hat dies nie gesagt. Das wollen aber auch beide gar nicht. Also ich denke, dafür müssten beide noch ein bisschen älter werden, dass die Schwester diese Option wählt und das unsere Tochter dies wählt. Das ist bei Schwestern vielleicht noch ein bisschen anders, als bei Schwester und Bruder. Sie sind beide nicht hier, die Geschwister und unsere Tochter glaube ich, also nach (unv.) möchte sie sicher nicht ziehen. Also wenn dann würde sie nach Zürich ziehen wollen. Das findet sie toll. Und im Ausland ist halt auch nicht realistisch, oder? Das heisst, man muss eine Lösung irgendwann hier finden. Ja. Und die derzeitigen Lösungen... ich meine die Wohnheime... unsere Tochter kennt diese teilweise und findet also fand das bis anhin nicht interessant für sich. #00:32:57-0#

53 I: hm (bejahend) Wie war es dann, als die Geschwister auszogen? Dann wurde es ja zu einem Thema, oder? Du hast vorher gesagt, dass wäre nie wirklich ein Thema gewesen, aber als sie ja dann auszogen... #00:33:07-9#

54 V2: Also für sie hat sich das Thema Wohnen... Also ich glaube es war für uns (unv.) also keine grosse Umstellung erlebt. Also wenigstens ich. Also der Mutter geht es ja immer anderst diesbezüglich. Aber ich nicht. Ich habe dieses (unv.) so akzeptiert und ja es ist einfach so ein Teil von dem normalen Prozess. Und für unsere Tochter ist das zweierlei diese Auswirkung. Also einerseits, dass vor allem also die Tatsache das ihr Lieblingsbruder, dass er eigentlich weg ist, das hat sie schon beschäftigt. Das hat sie uns eigentlich nie so ausdrücklich gesagt, aber wir haben dies schon gemerkt. Also sie vermisst ihn eigentlich bis heute noch. Und das ist so, dass es für sie schon eine wichtige Fragestellung war. Bei der Schwester, sie hatten

..andere Gründe

immer ein anderes Verhältnis zu einander. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen begrüsst worden, dass sie eigentlich auszieht. Sie sagte ihr immer: "Steh einmal auf! Was machst du wieder? Komm einmal hier her." Und dann all diese Dinge so. Das ist so für unsere Tochter zwei gespaltene Dinge. Das war so gemischt. Und dann, die andere Sache ist ähm, als sie mit uns alleine blieb, da dehnte sie sich im ganzen Haus aus. (M2: (lacht) #00:35:10-6#) Da habe ich irgendwie die Hälfte vom Haus für mich und das findet sie so wunderbar. Und ich glaube die Grosszügigkeit, der viele Platz und alles, das ist für sie so wichtig geworden. Das ist auch ein Teil von ihrem Leben, welchen sie gar nicht in Frage stellt. #00:35:30-9#

55 I: Ja. #00:35:31-5#

..Gewohnheit

56 V2: Sie ist (...) also sie hat immer so gelebt. Und dann kann ich mir vorstellen (...) ich weiss es ja nicht. Das ist vielleicht nur so ein Gefühl, aber in einem Heim hast du wahrscheinlich weniger Platz. Und das für sie, also das kann sie irgendwie nicht verarbeiten. Was ich also jetzt habe, das ist so wunderbar und wieso sollte ich das nun aufgeben? Und sowieso weniger Platz. Also ich weiss nicht, aber die andere Sache ist; Sie ist auch eine sehr soziale Person. Sie ist schon sehr gerne mit anderen Menschen zusammen aber hauptsächlich schon mit sogenannten normalen Leuten. Und bis jetzt hat sie ihr Leben so verbracht, dass sie versuchte ein Statement daraus zu machen, dass sie eigentlich auch gerne so angeschaut werden möchte, wie die sogenannten normalen Leute. Und wenn sie jetzt einmal ausziehen würde, dann würde sie diese sehr wichtige (...) Aussage für sich irgendwie negieren oder aufgeben. Und also das zu verarbeiten, also dieses Motto, das sie über all diese Jahre getrieben hatte. "Gebe ich das plötzlich auf? Und gehe ich nun freiwillig in die andere Richtung zu den Leuten zu denen ich immer (...) also krass gesagt immer vermieden habe aus meinem Leben?". #00:37:14-3#

..andere Gründe

..andere Gründe

57 M2: Es ist nicht unbedingt vermieden. #00:37:19-6#

58 V2: Es ist nicht unbedingt vermieden, es ist einfach...#00:37:21-3#

59 M2: "Aber ich bin nicht gleich", sagte sie. (lacht) #00:37:21-6#

60 V2: Genau. Es ist nicht, dass sie irgendwie das Gefühl hat,

ich bin mehr wert, also das war nie der Fall gewesen. (...)
#00:37:32-0#

61 M2: Nicht das, aber nicht gleich. #00:37:34-5#
62 #00:37:34-5#

63 V2: Es ist einfach nicht dasselbe. #00:37:37-2#

64 I: Aber es ist einfach anders. #00:37:36-0#

65 V2: Aber es ist einfach anders und da geht es auch nicht
darum, dass sie irgend ein anderes Gefühl hat gegenüber
anderen Behinderten, dass sie eigentlich meint, dass sie
besser wäre als andere. Das ist auch nicht der Fall.
#00:37:53-3#

66 M2: Nein. #00:37:51-4#

67 V2: Das ist auch nicht der Fall. Es ist einfach irgendwie
das Unterbewusstsein, dass ich dann auch zu den
sogenannten normalen Leuten sein möchte (...) ich weiss
nicht wieso. Und sie ist auch (...) also ich meine, das kann
man auch für viele andere sagen, dass die behinderten
Kinder auch von anderen Familien normal aufgewachsen
sind. Also du kannst das genau so gut beurteilen, oder?
(...) Nein. Also diese normalen (...) also das normale
Verhältnis zu sogenannten normalen Leuten ist in vielen
Familien vorhanden, oder? Aber es gibt natürlich auch
immer Ausnahmen. Aber (...) das zu akzeptieren für sie,
dass das ja, ich bin jetzt eigentlich in einem Heim und da
ist es einfach nur so, dass Behinderte hier wohnen. Das
wäre wahrscheinlich für sie schwer zu verdauen.
#00:38:59-4#

..andere Gründe

..Wille des Kindes

68 M2: Das möchte sie nicht. Das möchte sie ganz klar nicht.
Also sie sagt ganz klar, wenn man ihr sagt: "Du hast das
Down Syndrom." Dann sagt sie: "Ich bin eben nicht so wie
die anderen mit Down Syndrom." Und sie kennt ja ganz
viele Leute mit Behinderungen. Hier in Schaffhausen kennt
sie fast jeden. Und es ist auch nicht so, dass sie nichts mit
ihnen zu tun haben würde. Aber sie empfindet dies schon
als schwierig, mit einer Gruppe von Behinderten
zusammen zu sein. Weil die alle ein bisschen schwierig
sind. Und für sie, ich glaube wäre dies ein härter Schlag,
wenn sie in solch einer Gruppen wohnen müsste.
#00:39:48-5#

..Bedenken und Sorgen

69 V2: Ja, und ähm (...) man merkt auch, also die

Schwierigkeit, die sie in einer Gruppe von Behinderten hat und mit der ganzen Kommunikation. Und aber das Gegenteil ist eigentlich auch sehr interessant. Sie, wie gesagt, also sie geht drei Mal in der Woche in den Tanzkurs und so weiter. Und da sind sogenannte normale Leute. (...) das wurde für sie auch eine Bestätigung, dass sie also eigentlich von den sogenannten normalen Leuten eigentlich sehr gut akzeptiert wird. Sie passt dort sehr gut hinein. Und 18 Jahre sind also schon ein Beweis dafür, die haben mich akzeptiert und das ist eigentlich wirklich mein Leben. Also da bin ich akzeptiert und das ist das, was ich akzeptiere. Und dann diesbezüglich, wenn man die Zeit zusammenzählt. Also die letzten 18 Jahre. Wie viel Zeit sie dann eigentlich also (...) mit diesen Tanzgruppen, mit sogenannten normalen Leuten verbracht hat. Und dann auf der anderen Seite; wie viel Zeit hat sie also insgesamt mit Behinderten verbracht? Da ist wahrscheinlich... da ist ein sehr grosser Unterschied. Und das ist ähm (...) mit der Zeit (...) also da wird der Unterschied noch krasser. Und das ist für sie so quasi eine Bestätigung, so etwas dass sie jetzt auch als Lebensgefühl sehr stark bestimmt hat. Und dann würden wir eigentlich, also in Frage stellen, also sie würde es für sich eigentlich in Frage stellen und dann würde sie quasi ihr bisheriges Leben quasi negieren und in Frage stellen. (unv.) das müssen wir oder das können wir und müssen wir ab und zu, ob wir das nun wollen oder nicht. Aber wir machen dies also vielleicht bewusst. Also bei ihr ist es eigentlich auch viel, also es passiert viel mehr im Unterbewusstsein. Also sie stellt diese Frage nicht, also wie viel bin ich mit Normalen oder Behinderten zusammen. Also und dann der Unterschied und was es halt für eine Auswirkung hat für mich und mein Leben und die Art und Weise wie ich bin, wie ich kommuniziere, mein Verhalten, also gerade alles zusammen. Das wird bei ihr also nicht bewusst in Frage gestellt. Und dann ist das wahrscheinlich auch so, dass stellt ihr unbewusst wieder irgendeine gewisse Barrieren. Richtung ausziehen oder Richtung Behindertenheim oder was auch immer sie sagt, also mein Platz ist hier.
#00:43:06-6#

70

M2: Ja, und sie möchte nicht alleine wohnen. Das ist auch das. Wir haben sie einmal gefragt. Wir haben hier unten ja dieses kleine Häuschen. Da dachten wir, das könnten wir doch ausbauen. Das wäre so ein erster Schritt, denn dann wäre sie nicht zu weit weg. Dann haben wir das bereits geplant, dass wir da dieses Häuschen für unsere Tochter ausbauen und dann wäre sie nahe und könnte auch hier

..Wille des Kindes

Abendbrot essen kommen. Und dann haben wir gemerkt, dass sie nie darauf reagiert, wenn wir darüber gesprochen haben. Dann haben wir sie einmal gefragt: "Ja, möchtest du das überhaupt?" Dann meinte sie: "Nein, das möchte sie nicht." Also sie möchte nicht irgendwo alleine sein. #00:43:42-3#

71 I: Konnte sie sagen wieso? Oder habt ihr eine Ahnung? #00:43:45-8#

72 M2: Nein, sie sagte einfach (...) sie möchte nicht in diesem Häuschen wohnen. Also, offensichtlich dieses Selbständig sein, ist für sie hier im Haus erfüllt. Also sie hat nicht das Gefühl, dass sie für das, alleine in dieses Häusschen ziehen muss. Und ähm jaja, ich denke sie hat sich wahrscheinlich schon überlegt vom Gefühl her... also ich denke es ist bei ihr eine Gefühlssache und das hat vom Gefühl her nicht gepasst. #00:44:22-7#

..andere Gründe

73 V2: Ja, das ist wahrscheinlich auch das Gefühl der Zugehörigkeit. Also obwohl das, ich weiss nicht, 30 Meter wäre rein physisch, wäre das für sie rein... sie gehört dann nicht mehr dazu. Dann würde das bedeuten, ich wohne eigentlich also schon separat von meiner Familie und ich brauche eigentlich meine Familie und ich fühle mich wohl mit ihnen. #00:44:44-3#

..familiäre Situation

74 I: Also sie selber hat noch nie gesagt, dass sie ausziehen möchte? #00:44:50-1#

75 M + V: Nein, nein. #00:44:49-6#

76 V2: Also ich glaube du (Mutter) hast schon ein zwei mal... #00:44:54-8#

77 M2: Ich habe es schon ein paar Mal gefragt aber... #00:44:57-3#

78 V2: Aber dann ist sie (...) sie protestiert nicht oder regt sich auf oder so, aber du siehst es einfach an den Augen. Du siehst es ihr einfach an. Das ist irgendwie so ähm, wieso sollte ich das machen? #00:45:09-1#

79 M2: Ja. Und eben die Wohnheime... Sie hat ja die fünf Jahre Sonderschule empfunden als etwas... also sie war nicht unglücklich, aber sie hat es schon als schwierig empfunden. Und sie sagte mir einmal: "Das war eigentlich keine Schule." (lacht) "Vorher, das war Schule, aber das

(...) " Also sie hat das schon sehr empfunden, dass wenn halt zehn oder fünfzehn Leute zusammen sind mit einer Behinderung, dass es dann nicht so einfach geht. #00:45:54-5#

80 I: Was könnten noch Gründe gewesen sein, dass die Situation jetzt so ist, dass sie jetzt hier wohnt? Also ihr habt schon ganz viel gesagt, aber (...) oder was hat eure Entscheidung vielleicht auch beeinflusst? #00:46:06-4#

..andere Gründe

81 M2: Also es ist sicher so, dass wir eine Situation haben, die uns nicht belastet. #00:46:23-1#

82 I: Genau. #00:46:23-1#

83 M2: Dass wir es eigentlich auch genießen, dass sie hier ist. Aber ich meine, dass wäre nicht so, dass wenn sie nun sagen würde: "Ich möchte weg." Dann würden wir das unterstützen, das ist ganz klar. Aber ich denke, daas ist etwas, dass unsere Tochter jetzt nicht abschätzen kann, aber ich kann das. Also finanziell geht es ihr natürlich besser, solange sie hier zu Hause ist. Und nachher wäre es einfach so, dass entweder bezahlen wir dann all die Zusatzsachen aus unserer Tasche, damit sie diese Dinge noch weiter machen kann und sonst wären alle diese Hobbies gar nicht mehr möglich. Also gut, vor allem wenn das Wohnen über ein Heim läuft, oder? Also auch die Aussenwohngruppen, weil die verlangen ja die viereinhalb Tausend Franken und die verdient sie ja nicht und hat sie nicht oder und dann brauchst du Ergänzungsleistungen und dann schauen sie und sagen dir ganz genau was du dann noch zusätzlich an Geld haben kannst. Und im Moment ist das relativ wenig. #00:47:40-9#

..Finanziell
..Bedenken und Sorge

84 V2: Also in meinen Augen ist der allererste und bestimmende Punkt der, dass sie eigentlich mit uns wohnen möchte, denn ihr leben ist so in Ordnung. Sie hat kein Bedürfnis, also kein Druck von sich aus, also das: "Ich sollte eigentlich weg." Und wenn wir das spüren, irgendwann dann einmal, dass sie soweit ist (...) irgendetwas hat sich geändert in meinem Leben, ich möchte das einmal probieren ich möchte weg von den Eltern, dann beurteilen wir das natürlich schon anders. Aber für mich ist dies der wichtigste Punkt. Ähm, wir haben nie das Gefühl gehabt, dass wir sie versuchen zu platzieren oder das quasi erzwingen, gegen ihren eigenen Willen, das "ja probiers einmal". Also wie wäre es eigentlich, wenn du einfach einmal in einem Heim mit

..Wille des Kindes

..andere Gründe

..kein passendes Angebot

..Idealvorstellung

..Idealvorstellung

..Idealvorstellung

..Idealvorstellung

ähnlichen Leuten zusammen gehen würdest. Das ist, du musst es einmal anschauen und es ist schön und das ist schon gut. Verstehst du? Wir haben (...) also ich habe eigentlich (...) ich habe keinerlei Grund sie da zu beeinflussen und sie unter Druck zu setzen, weil ich das so finde, dass alles etwas für sie sein könnte. Sie ist einfach eine (unv.) Person. (...) Sie zeigt es, wenn ihr etwas passt oder nicht passt. Das kann ich nicht erzwingen und das ist, wie gesagt, dass war überhaupt nie eine Frage und das würde ich auch nie machen. Also, wann würde ich das überhaupt einmal machen? Also wann würde ich das so unterstützen, dass sie einmal noch weg geht oder einmal noch eine andere Lösung sucht? Also das muss von ihr kommen. Und dann, dann würden wir sicher einmal eine Lösung finden. Noch einen anderen Punkt ist, also noch eine andere Möglichkeit, so ein Heim oder eine Aussenwohngruppe...Weil wir, so glaube ich, wir haben noch keine solche Heime gefunden, wo das bieten würde. Jetzt dann kommt die nächste Frage. Was ist das? Was sollte so ein Heim eigentlich bieten, wo du sagst: "Ja, wir sind glücklos, also wir sind wirklich happy. Es ist einfach richtig, das unterstützen wir und sie sollte das machen." (...) Also mit anderen Worten, sie muss sich wohl fühlen. Ähm, wo ich das sehen würde: "Ja, sie ist mindestens genau so zufrieden, wie mit uns hier." Dann, ähm dann würde ich dies schon unterstützen. Aber dann kommt die Frage, also wieso ist sie jetzt auf einmal so zufrieden? Ist sie zufrieden, weil jetzt da plötzlich ein Haufen junge attraktive Männer sind? Oder ist das eigentlich, weil sie sehr gut dort aufgehoben ist und weil sie all das kriegt, was für sie wichtig ist? Und die Frage ist dann, was ist den eigentlich wichtig? Diesbezüglich, was für sie wichtig ist, dass sie sehr wahrscheinlich irgendwo in einer Umgebung leben kann, wie unter normalen Leuten, die dann in ihrer Nähe sind. (...) jemand muss wahrscheinlich schon immer auf sie schauen. Das wird in ihrem Leben immer nötig sein. Also ich meine, sie kann sehr viel selbständig machen, aber nicht alles. Aber das wird nie so sein. Wenn wir wissen, es gibt eine Person oder gewisse Personen, wo wir auch das vollständige Vertrauen haben, dass es gleich gut ist, wie wenn wir das machen wären. Also kann sie eigentlich zufrieden sein mit ihrem Leben wegen all ihren Hobbies, die sie weiter machen kann. Und dann würden wir eigentlich auch (...) aber auch dann. Verstehst du? Also wenn wir so ein Heim oder eine Gruppe finden würden, bei der wir wissen das ist da und da und das ist genau so, was wir bis jetzt nicht haben. Aber auch dann, wenn wir so etwas hätten, also so

..Idealvorstellung

eine Adresse, wo alles stimmt... Aber auch dann wäre es eigentlich wichtig, dass sie kommt und sagt: "Ich wünsche mir das." #00:53:15-2#

85 M2: hm (bejahend). Also ich denke es ist auch so, dass das sehen wir ja bei zum Beispiel dem Ausgang. Das ist ja organisiert von (unv.) und da sind ihr die, die das organisieren, das sind ja Studenten, die dann mitgehen, die sind ihr vor allem wichtig. Ja, also sie orientiert sich wieder einmal an den sogenannten Normalen und sie findet das toll, mit ihnen in den Ausgang zu gehen. Sie ist... sie geht ins XY. (...) Und so orientiert sie sich eigentlich dauernd an den noch sogenannten normalen Leuten und möchte eigentlich dort Anschluss haben. Und das kann man ja nicht erzwingen, dass das nicht so ist, oder? (..) Also ähm du beobachtest auch, dass sie so nebeneinander sind. Also wenn (...). #00:55:19-6#

..familiäre Situation
GELB

86 V2: Also du siehst, es ist eigentlich das Wohl von unsere Tochter ist absolut zentral. #00:55:38-6#

87 I: Ja, genau. #00:55:38-6#

..andere Gründe
Abhängigkeit oder Bir

88 V2: Wo immer sie sich wohl fühlt, wenn es hier zu Hause mit uns ist, dann ist es halt so und wenn das nicht mehr so ist und sie andere Bedürfnisse hat, dass sie eigentlich möchte... und wenn wir das finden, ja da gibt es eine Lösung, die für uns eingemasen auch vertretbar ist, dann sind wir also eigentlich sehr offen. Es ist, so glaube ich, sehr wichtig auch für uns, dass wir uns nicht an sie klammern. Weil so ist sie (unv.) #00:56:15-8#

89 M2: Weil es so schön ist. #00:56:17-6#

..andere Gründe

90 V2: Aus selbstzentrischen Gründen, dass es... weil ja ich möchte das Kind haben, als ob das Kind es nicht will, aber es ist viel wichtiger, dass ich das so will. Nein nein, das ist bei uns also überhaupt nicht so. Es ist einfach, wenn es ihr wohl ist, dann ist das für uns auch in Ordnung. #00:56:36-6#

91 I: Und jetzt einmal einfach fantasiert. In 30 Jahren, wie könntet ihr euch das vorstellen? Oder was wäre dann so eine Idealvorstellung jetzt für dich? #00:56:46-3#

Zukunftsperspektive

92 V2: Also was ich eigentlich vorher schon gesagt habe. Das wäre an und für sich eigentlich eine kleinere Gemeinschaft. Also nicht das typische Heim mit, ich weiss

Zukunftsperspektive

..Idealvorstellung

..Idealvorstellung

..Idealvorstellung

auch nicht, 30 oder 40 Leuten oder was auch immer. Also es wäre eigentlich so wie eine kleine Wohngemeinschaft. Vielleicht in einer Wohnung, in einem Haus mit relativ wenigen Leuten. Und wahrscheinlich gemischt, also mit sogenannten normalen Leuten und auch Behinderte, aber irgendwie diese Mischung für sie... Also ich spreche jetzt von ihrer Situation, nicht allgemein von den Behinderten. Sondern für sie, so wie sie ist und wie sie aufgewachsen ist. Es wäre für sie eigentlich sehr wichtig, dass diese Mischung vorhanden ist. In dieser Wohngruppe oder Wohngemeinschaft also dann wären schon Leute, die eigentlich für sie und für uns... aber hauptsächlich glaube ich, ja es muss beides...also für sie aber auch für uns akzeptabel sein, also das sind Leute, wo wir eigentlich also dieses Vertrauen haben. Damit sie das Leben in dieser Wohngemeinschaft eigentlich so gestaltet wie wir das... also so reibungslos und dann mit Liebe, mit Fürsorge und so weiter. Ähm wo sie eigentlich dann gut aufgehoben ist und dann die, wie soll ich sagen, die Basis an Dienstleistungen wie zum Beispiel (...) Wäsche und Zimmer putzen. Also das es auch irgendwie vernünftig organisiert wird. Ja, das ist es im Prinzip. Also ich glaube, das sind so die wichtigsten Grundsätze. #00:59:12-2#

93 I: hm (bejahend) #00:59:13-0#

94 M2: Ja und ich denke, es gibt da auch schon Modelle dazu. Also zum Beispiel in Deutschland, da habe ich ein bisschen Mühe, dass sie es mit jungen Studenten machen. Ich finde, die sind, also du bist jetzt auch eine Studentin, aber du bist jetzt nicht mehr so jung, denn du bist jetzt am Master. Aber ich finde ein 20 Jähriger ist damit, also die sind einfach noch nicht in diesem Alter, also da ist man noch sehr mit sich beschäftigt. Also das ist ja auch normal. Und ich denke, das geht nicht. Ich fände es gut, wenn es eine gewisse Reife hat, wenn man solch eine... und ich weiss es gibt Leute, die das gerne machen und gerne in einer solchen Gemeinschaft leben. Und es ist natürlich so, dass vielleicht auch nicht allen klar ist, wie gut geht das, wie gut geht das nicht, oder? Weil es ist eine gewisse Unbekanntheit, oder? #01:00:10-5#

95 I: Ja und es ist in jeder Wohngemeinschaft so. Man weiss ja nie, wie es herauskommt. #01:00:14-9#

96 M2: Ganz genau. Ganz genau. Und ja unsere Erfahrung ist natürlich auch mit den jungen Studenten, also wir haben das mit unserer Tochter in XY erlebt, dass war eher

katastrophal in diesen Wohngemeinschaften. Und das hat unsere Tochter auch mitbekommen. Also sie will sicher nicht in so etwas ziehen (lacht), wo es nur anstrengend wird. Und also das waren ja nicht Behinderte. Das ist also ja (...) #01:00:44-6#

..Idealvorstellung

97

V2: Ja, also eine gewisse Reife, das Verantwortungsgefühl von allen, also vor allem von den sogenannten normalen Leuten ist die volle Akzeptanz von unsere Tochter und die volle Akzeptanz unserer Tochter gegenüber von den normalen Leuten. Also das ist eigentlich genau so wie in allen anderen Wohngemeinschaften auch. Es muss also eine Akzeptanz vorhanden sein. Ich meine es ist, fast per Definition, die Gemeinschaft muss relativ klein sein. Also weil jede Person, die die Gemeinschaft vergrößert, oder - wird die Konflikte also das Konfliktpotential steigt einfach sofort. Und dann ähm also von dem her, es wäre wahrscheinlich.. ich weiss es nicht. Also ich meine, drei Leute und dann drei sogenannte normale oder was auch immer (unv.) es kann auch die Familie sein. Aber es wird wahrscheinlich eher so eine Wohngemeinschaft sein, eine Typische und dann sie. Also anzahlmässig relativ eingeschränkt. Und dann ist die Chance viel besser, dass es dann nachhaltig ist. #01:02:12-4#

..Idealvorstellung
..Idealvorstellung
..Bedenken und Sorgen

98

I: Das stimmt. #01:02:15-1#

99

M2: Also ich habe mir überlegt, als ich das von XY gehört habe, also von dieser Familie, die für ihren Sohn ein Inserat gemacht hat und dann eben diese zwei Frauen fand und die sind dann zu dritt zusammen gezogen. Da dachte ich, ja also wenn unsere Tochter das möchte, dann machen wir das auch. Dann setzten wir ein Inserat auf und suchen nach einer Lösung. #01:02:44-8#

100

I: Genau, ja genau. Eine passende Lösung. Ich würde gerne noch auf den Kanton zu sprechen kommen. Du hast schon einmal ein bisschen erwähnt eben wegen den Finanzen. Jetzt grundsätzlich; wie beurteilt ihr das Angebot und die Unterstützung vom Kanton? Fühlt ihr euch als Eltern unterstützt? Hat es genügend Angebote oder eben viel zu wenig oder das was es hat, dass das überhaupt nicht angebracht ist. Einfach Grundsätzlich, wie würdet ihr das Angebot und die Unterstützung beurteilen? #01:03:11-3#

..kein passendes Angebr

101

M2: Also eben, solche Modelle gibt es nicht hier im

Kanton. Für mich ist das auch immer (...) wenn jemand wie unsere Tochter, der dann in einer Aussengruppe platziert werden würde, wenn man sie jetzt anmelden würde hier zum Wohnen, ähm müsste sie viereinhalb Tausend Franken einfach so abliefern für das, dass sie dort dann ein Zimmer hat und vielleicht noch ein Abendessen. Das finde ich nicht ganz in Ordnung, weil sie quasi die anderen subventioniert, die viel mehr Pflege brauchen. Ähm und ihr persönlich bleibt fast nichts mehr. Und das finde ich, wenn ich mir jetzt überlege, dass man sie eben privat platzieren könnte, so in einer Wohngemeinschaft, wo sie sich die Wohnung mit zwei anderen Teilen würde und dann noch das Essen bezahlen müsste und die Nebenkosten, dann käme sie auf weniger. Und sie hätte mehr von ihrem eigenen Geld übrig. Und selbst dann, falls sie noch Ergänzungsleistungen bräuchte, das würde anderst gehandhabt, weil sie die Ergänzungsleistungen für quasi extra Wohnkosten bekommen würde. Und sie hätte definitiv mehr für den Eigengebrauch und das ist unsere Tochter wichtig. Unsere Tochter geht gerne shoppen. Sie geht gerne ihre Kleider einkaufen. Sie kauft natürlich nicht (unv.). Sie geht natürlich schon eher in günstige Läden aber trotzdem, das macht sie und das macht sie gerne. Und ihre Kürse sind ihr wichtig und die kosten auch Geld. Das wäre, ohne dass wir da extra bezahlen, gar nicht möglich, oder? Und das stört mich ein bisschen an diesem System für Leute, die jetzt eben ein bisschen stärker sind. Die jetzt so ein bisschen... da finde ich es so ein bisschen (...) ja. Da fehlt mir ein Angebot, oder? Ich weiss auch, also die Institution XY hat ja auch Wohnungen. (...)
#01:06:19-8#

102 V2: Also ich muss sagen, diesbezüglich bist du viel besser dran als ich. Ich kenne die Situation dafür nicht so gut.
#01:06:28-9#

103 I: Mir fällt gerade auf, dass die jetzige Generation mit Trisomie 21 viel selbständiger ist als andere. Bei der letzten Generation war es klar, dass diese in ein Wohnheim gehen, da es nichts anderes gab. Und nun hinkt der Kanton hinter her. Es gibt noch nichts Neues, Passendes für die jetzigen jungen Erwachsenen mit Down-Syndrom. Das Modernste sind diese Aussenwohngruppen, aber das ist auch meine Frage, ob das wirklich das ist, das ihnen gerecht kommt, oder? #01:07:04-7#

104 M2: Also ich finde... also klar, sie haben dann grössere

Wohnungen und dann stellen sie fünf Leute in eine Aussenwohngruppe. Also, möchte ich als normale Person mit vier anderen Leuten zusammen leben, die ich mir nicht aussuchen kann? Und dann sind es eben, wie unsere Tochter das sagen würde, schwierige Leute, oder? Also das finde ich eine Überforderung. Also bei den Wohnungen in der Institution XY ist es ein bisschen besser gelöst, da haben sie immer nur Wohnungen für zwei. Also von dem her ist das besser. #01:07:49-6#

105 I: hm (bejahend) Langsam komme ich zum Ende meiner Fragen. Du hast das einmal so erwähnt: Ihr als Eltern sind vielleicht manchmal auch ein bisschen in einem Spannungsfeld, oder? Ihr wollt eure Tochter fördern, sie zur Selbständigkeit bringen, sie möglichst so erziehen, dass es ihr gut geht. Aber die Gesellschaft zeigt, also das ist jetzt nur einmal so eine Hypothese. Vielleicht habt ihr auch schon Sätze gehört, wie: "Es wäre doch langsam an der Zeit, dass eure Tochter auszieht. Ihr behält sie doch nur hier, eben vielleicht gerade wegen den Finanzen." Wie erlebt ihr diese Spannung und wie geht ihr damit um? #01:08:39-6#

106 M2: hm (bejahend) Also es ist unterschiedlich. Es gibt einen Teil von der Gesellschaft, die das gut findet und das unterstützt und findet ja klar, warte du bis unsere Tochter bereit ist... und dann gibt es diesen Teil von der Gesellschaft und ich habe solche Beispiele von der Familie auch, welche mir Druck machen. (...) Sie ist natürlich ganz klar der Meinung, dass wir langsam schauen müssen, dass die unsere Tochter auszieht. Und also das geht nicht. Da rege ich mich nun nicht mehr darüber auf. Aber früher habe sie gemeint, wir müssten sie in die Sonderschule schicken. (...) Ähm und jetzt ist so ein bisschen diese Meinung vorhanden und da verstehe ich es ja von der einen Seite, wenn man das von aussen anschaut und von Leuten, die vielleicht fachlich mehr damit zu tun haben. Aber es stimmt jetzt halt persönlich nicht. Und ich habe ja auch, als unsere Tochter klein war, gedacht, dass wir dann einmal so und so leben werden. Und wenn die Zukunft Realität wird, sieht es anders aus, das ist ja ganz klar. Und wie sich unsere Tochter entwickeln sollte, hatte ich klare Vorstellungen. Das war klar, dass sie dann mit 25 mal ausziehen wird. Nun ist es anders. (...) Und heute muss ich sagen, heute empfinde ich eben nicht mehr so und es ist jetzt nicht so. Ja, in Zürich haben sie natürlich andere Angebote. Und da würde das Angebot stimmen und ähm dass es in

Gesellschaftliche Sichtw

Gesellschaftliche Sicht

Gesellschaftliche Sichtw

Schaffhausen nicht so ist / aber auch dann würde es sich vielleicht nicht ändern(...). So viele bleiben noch zu Hause. Also vor allem von den Down Syndrom Menschen. Und das wird wahrscheinlich damit zusammen hängen, dass man ja nicht (...) man sagt nicht einfach, du musst jetzt ausziehen sondern, sie müssen sagen wann. Und wenn sie halt nicht möchten und gerne hier sind, warum sollte ich dann gehen und sagen: "He, jetzt wird es aber Zeit, oder?" Das haben wir eigentlich auch bei den anderen beiden nicht gemacht, oder? Die sind doch von alleine gegangen. #01:11:42-2#

..Finanziell
..Finanziell

107 V2: Aber diesbezüglich hat es also auch einen finanziellen Aspekt. Es gibt wahrscheinlich auch viele Leute, die das eigentlich auch unterstützen würden, aber die sagen: "Ich kann mir das finanziel nicht leisten, dass sie auszieht." Also auch wenn sie gerne möchte. (...) Das würde monatlich so und soviel kosten. #01:12:09-7#

108 M2: Nein, Kosten nicht. Das bezahlt der Staat. Aber du bekommst das Geld nicht. #01:12:15-0#

..Finanziell

109 V2: Genau. Also das (...) nachher, wenn sie so einen Schritt wagt, dann bin ich nachher finanziel benachteiligt. #01:12:27-2#

110 I: hm (bejahend) #01:12:28-9#

111 M2: Das kann sein, ja. #01:12:30-0#

112 V2: Und es kann durchaus sein, dass es solche Leute gibt, die (...) rein aus anderen Interessen, die können oder wollen das nicht unterstützen. Obwohl das angebracht wäre. #01:12:43-5#

113 M2: Klar und dort sind natürlich die Ämter nicht glücklich darüber. Das ist auch klar, oder? Denn die finden, es muss doch für den Menschen mit einer Behinderung stimmen und nicht für die Mutter oder den Vater. #01:12:56-8#

..Finanziell

114 V2: Ja, aber das ist, das ist schon so und ich denke, die ganze Denkweise ist richtig so, aber ähm du hast diese Aspekte, die (...) einen direkten finanziellen Anreiz schaffen, verstehst du? Die Mutter sagt dann auch trotzdem nicht. (...) Für mich ist es weniger schmerzhaft, als wenn sie eigentlich da bei uns... also ich toleriere das lieber, als ähm dass es meinem Kind nachher besser geht. Also es ist irgendwie eine egozentrische Denkweise, (unv.)

und die Priorität sollte eigentlich beim Behinderten liegen, dass es dieser Person gut geht. Also auch dann wenn ich nachher, ich weiss nicht, aber weniger im Portemonaie habe. #01:14:01-1#

115 I: hm (bejahend) #01:14:02-1#

116 M2: Aber weisst du, ich muss dir ehrlich sagen, also von allen die ich kenne, ist das also nur noch ein sehr kleiner Teil, bei denen das so ist. #01:14:12-4#

117 V2: Ja. #01:14:14-0#

118 M2: Ich kenne jemand, bei dem das so ist, ja. Aber bei dem grossen anderen Haufen ist das nicht so. (...) #01:15:52-5#

119 I: Habt ihr sonst noch irgendeine Ergänzung oder etwas, das ihr noch zu dem Thema sagen möchtet? #01:16:05-5#

120 M2: Also ich denke, es wäre sicher gut, wenn man das mehr in das Bewusstsein bringen würde von der Bevölkerung, oder? Dass man hier nach neuen Wohnformen sucht und dass sich die Leute auch darüber Gedanken machen können. Es ist auch, mann müsste vielleicht auch eben Beispiele zeigen, weil für viele ist dies auch einfach unbekannt. Viele kennen auch eigentlich keine Menschen mit Behinderung. Sie haben keine oder wenige Berührungspunkte. Oder vielleicht sogar Angst... (...) Aber ich denke, da müsste man halt einfach einmal damit beginnen und ich denke auch den Mut haben. #01:17:05-9#

121 I: Alles gut. Dann stoppe ich hier einmal. Vielen herzlichen Dank für das Interview.

restlich wichtiges

14.7. Überblick aller Wohnangebote im Kanton Schaffhausen

14.8. Überblick aller Wohnangebote im Kanton Schaffhausen

Träger	Institution	Angebot	Wohnangebot	Quelle
Altra Schaffhausen	Die Institution Altra Schaffhausen bietet ein vielseitiges Angebot zur Ausbildung, Eingliederung, Dauerbeschäftigung und Betreuung von Menschen mit einer Beeinträchtigung für alle Behinderungsformen. Die Wohnbereiche sind spezialisiert auf psychische Behinderungsformen.	Insgesamt bieten sie 58 Wohnplätze an, welche sich im Betreuungs- und Selbstständigkeitsgrad unterscheiden.	Betreutes Wohnen für Erwachsene mit psychischer Behinderung.	https://www.altra-sh.ch/ueber-uns/stiftungszweck-ziel-und-strategie , Altra 1.10.2018
			Betreutes Wohnen und Jugend-Wohnen für Personen mit psychischer Behinderung.	
			Betreutes Wohnen für Erwachsene mit psychischer Behinderung mit grösserer Selbstständigkeit.	
			Begleitetes Wohnen in eigener Wohnung für Erwachsene mit psychischer Behinderung.	
Diheiplus Neuhausen	Die Stiftung Diheiplus bietet Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit kognitiven und körperlichen Beeinträchtigungen an. Es wird nach den Grundsätzen des Modells der Funktionalen Gesundheit gearbeitet.	Die Stiftung bietet vier interne und drei externe Wohnmöglichkeiten an.	Interne Wohngruppe im Wohnheim für ältere Menschen mit individueller Tagesstruktur und viel Unterstützung. Individuell wird das Angebot an die Bedürfnisse von SeniorInnen angepasst.	http://diheiplus.ch/de/content/leben , Diheiplus 1.10.2018
			Interne Wohngruppe mit grosser Unterstützung, mit jungen Menschen, vielen Bewohnern und im Wohnheim.	
			Interne Wohngruppe mit jungen Menschen im Wohnheim und ebenfalls viel Unterstützung. Hier ist der Fokus auf ein selbstbestimmtes und aktives Leben, um sich weiterzubilden und weiter zu entwickeln.	
			Interne Wohngruppe im Wohnheim für junge Menschen, welche mehr Ruhe benötigen und einen sehr individuell gestalteten Alltag benötigen.	
			Externe Wohngruppe mit einer kleinen Gruppe von jungen Menschen, welche viel Unterstützung benötigen, jedoch individuell in einem städtischen Quartier wohnen können.	
			Eine externe Aussenwohngruppe (AWG), mit jungen Bewohnern in einer kleinen Gruppe, welche wenig Unterstützung brauchen, selbständig ist und den Freiraum nutzt.	
			Eine externe Wohngruppe, welche das selbständige Leben fördert und in der die eigene Kompetenzentwicklung erlebt	

			und eine kooperative Teilhabemöglichkeit im Alltag- und in der Freizeitgestaltung genutzt werden kann.	
Ilgenpark Ramsen	Die Stiftung Ilgenhalde bietet im Ilgenpark Beschäftigung und ein Zuhause mit Tagesstruktur für Erwachsene mit einer kognitiver und mehrfacher Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten an. Das Normalisierungsprinzip ist dabei richtungsweisend.	Sie bieten 27 Wohnplätze in fünf Aussenwohngruppen und sechs Wohnplätze in einer pflegegerechten Wohngruppe an. Es besteht ein individuelles Tagesstrukturangebot.	Im Ilgenpark wohnen Menschen mit einer Beeinträchtigung in Aussenwohngruppen, in welchen eine möglichst grosse Integration im Dorf ermöglicht wird und die Lebenswelt so wenig wie möglich von jener von Menschen ohne Behinderung unterscheidet (Normalisierungsprinzip). Die Pflegegerechte Wohngruppe ist für Menschen mit erhöhter Pflegebedürftigkeit und ältere Menschen bis zur letzten Lebensphase.	https://www.stiftungilgenhalde.ch/ilgenpark/angebot/wohnen/ , Ilgenpark Ramsen, 1.10.2018
Lindli Huus Schaffhausen	Das Lindli-Huus ist eine Stiftung mit Wohnhaus für Erwachsene mit schwerer Körperbehinderung in der Stadt Schaffhausen mit dem Teilhabekonzept als Grundlage und bietet Wohnen in individuellen Studios und externen Beschäftigungen an.	Das Lindli-Huus ist ein Wohnhaus für Menschen mit einer Körperbehinderung. Sie bieten Assistenzleistungen für körperliche und medizinische Bedürfnisse an.	Im Hause bieten sie Studios an, in welchen Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung selbstständig und alleine wohnen möchten, jedoch rund um die Uhr auf professionelle Assistenzleistung zählen können.	https://lindlihuus.wordpress.com/wohnen/ , Lindlihuus, 1.10.2018
			Im Lindli-Huus befindet sich ebenfalls ein möbiliertes Gaststudio, für welches zur Entlastung von Angehörigen, zum Kennenlernen des Lindli-Huus oder um Neues kennenzulernen genutzt werden kann.	
Stiftung Ungarbühl Schaffhausen	Die Stiftung Ungarbühl bietet einen Lebensort mit Wohnen und Beschäftigung in Schaffhausen für erwachsene Menschen mit einer mehrfachen Behinderungen mit Tagesstrukturangebot.	Sie bieten zentrale und dezentrale Wohnangebote an. Dazu gehören fünf voneinander unabhängige Wohngruppen, mit je sieben bis acht Wohnplätzen und einer Tagesstruktur, eine Aussenwohngruppe mit sieben Wohnplätzen sowie einer Aussenwohngruppe für drei Klienten.	In den fünf Wohngruppen findet ein normaler Alltag statt, in der die Begleitung und Unterstützung den Bedürfnissen angepasst werden. Individuell wird das Angebot an die Bedürfnisse von SeniorInnen angepasst.	http://www.ungarbuehl.ch/wohne/zentrale-angebote/ , Ungarbühl, 1.10.2018
			Die zwei Aussenwohngruppen richtet sich an Menschen mit einer leichten geistigen Beeinträchtigung, in der drei Menschen wohnen können und einen hohen Grad an Selbstständigkeit leben können.	
			Auch bieten sie ein Ferien- und Entlastungsangebot mit Anschluss an eine Wohngruppe an.	

Andere Projekte				
Pro Infirmis Stein am Rhein	Pro Infirmis ist eine Fachorganisation der privaten Behindertenhilfe in der Schweiz. Der Verein setzt sich für Chancen behinderter Menschen in allen Lebensbereichen ein.	Pro Infirmis macht Wohnbegleitungen und hat ein Probewohnen in Stein am Rhein.		https://www.proinfirmis.ch/ , Pro Infirmis 24.11.2018
Schönhalde Neuhausen	Die Stiftung Schönhalde in Neuhausen unterstützt Menschen in ihrer Selbständigkeit im Alltag.	Die Schönhalde in Neuhausen bietet verschiedene niederschwellige betreute Wohnangebote vor allem für Menschen mit psychischen oder psychosozialen Beeinträchtigungen, einer Suchterkrankung oder längerdauernden Krisensituation mit niedrigem bis mittlerem Betreuungsbedarf und Alltagsbegleitung.	Betreutes Wohnen mit Einzelzimmern für Erwachsene mit psychischen oder psychosozialen Beeinträchtigungen, einer Suchterkrankung oder längerdauernden Krisensituation.	http://www.schoenhalde.ch/ , Schönhalde 24.11.2018
			Sie bieten eine Wohnschule an, welche als Sprungbrett in eine grösstmögliche Selbständigkeit ist. Das Wohnen in einem Einzelzimmer in einer Wohnung ist zeitlich begrenzt, da das Ziel eine möglichst eigenständige Wohnform ist. In diesem Angebot haben Menschen mit geistige Behinderungsformen auch Platz.	
			In einer Aussenwohngruppe bietet Menschen mit psychischer oder psychosozialen Beeinträchtigung ein Zuhause im Rahmen einer Kleingruppe mit möglichst selbständiger Lebensführung.	
			Seniorenwohngruppe für Bewohnerinnen und Bewohner im Pensionsalter für Menschen mit psychischen oder psychosozialen Beeinträchtigungen, einer Suchterkrankung oder längerdauernden Krisensituation.	
			Eine betreute Aussenwohngruppe, in welcher Personen, grundsätzlich selbständig in einer Wohnug leben können, aber im Alltag und einzelnen Lebensbereichen etwas Unterstützung benötigen und eine individuell angepasste Betreuung brauchen.	

14.9. elektronische Anhänge:

14.9.1. Transkribierte Interviews

- 14.9.1.1. Interview 1, S1**
- 14.9.1.2. Interview 2, M2 und V2**
- 14.9.1.3. Interview 3, M3 und V3**
- 14.9.1.4. Interview 4, M4**
- 14.9.1.5. Interview 5, M5 und V5**
- 14.9.1.6. Interview 6, M6 und V6**
- 14.9.1.7. Interview 7, M7**
- 14.9.1.8. Interview 8, M8 und V8**

14.9.2. Codierte Interviews

- 14.9.2.1. Interview 1, S1**
- 14.9.2.2. Interview 2, M2 und V2**
- 14.9.2.3. Interview 3, M3 und V3**
- 14.9.2.4. Interview 4, M4**
- 14.9.2.5. Interview 5, M5 und V5**
- 14.9.2.6. Interview 6, M6 und V6**
- 14.9.2.7. Interview 7, M7**
- 14.9.2.8. Interview 8, M8 und V8**

14.9.3. Codierungs-Übersicht aller Zitate